

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Bachelor Logopädie 1821

Bachelorarbeit

Logopädie im Kontext Sprache und Demenz

Eine Ist-Analyse zur Sichtbarkeit des Angebots mittels Webanalyse
und Interviews mit dem Versuch einer Perspektive

Eingereicht von: Andrea Koch und Manuela Schulthess

Begleitung: Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner und Mareike Etter

Abgabe: 18. Februar 2021

Abstract

Bei einer degenerativen Demenz muss mit einem Sprachabbau gerechnet werden. Dieser hat negative Auswirkungen auf die Alltagsbewältigung. Die Logopädie bietet im Kontext Sprache und Demenz sinnvolle Therapiemöglichkeiten an. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob dieses Angebot im Internet sichtbar ist. Als Grundlage diente eine Literaturrecherche. Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Basis für die Webanalyse. Zur Ursachenfindung wurden Experteninterviews durchgeführt. Während logopädische Fachliteratur für Logopädie bei Demenz plädiert, wird dies in Leitlinien nicht erwähnt. Die durchgeführte Webanalyse hat ergeben, dass das Angebot nicht sichtbar ist. Mögliche Gründe für diese Diskrepanz sind beispielsweise die Ressourcenknappheit im Erwachsenenbereich der Logopädie. Weiter fehlt es dem logopädischen Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz an Bekanntheit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung in das Thema	1
1.2	Fragestellung	2
1.3	Forschungsabsicht und Arbeitsprozess	2
1.4	Grobe Gliederung der Arbeit	3
2	Demenz.....	4
2.1	Vorkommen und Inzidenz.....	4
2.2	Versuch einer Arbeitsdefinition	5
2.3	Sprache und Demenz in ICF	6
3	Therapieangebote bei Demenz	8
3.1	Nicht-medikamentöse Therapieangebote	8
3.2	Logopädische Therapieangebote	8
3.3	Der Weg zum logopädischen Therapieangebot.....	10
4	Legitimation der Logopädie bei Demenz	12
4.1	S3-Leitlinien	12
4.2	Krankenpflege-Leistungsverordnung.....	12
4.3	Infoblatt Alzheimer Schweiz	12
4.4	Nationale Demenzstrategie 2014-2019	13
4.4.1	Erarbeitung der Nationalen Demenzstrategie	13
4.4.2	Handlungsfeld 1 – Gesundheitskompetenz, Information und Partizipation der Gesamtbevölkerung.....	14
4.4.3	Handlungsfeld 2 – Bedarfsgerechte Angebote	14
4.4.4	Handlungsfeld 3 – Qualität und Fachkompetenz.....	14
4.4.5	Handlungsfeld 4 – Daten und Wissensvermittlung	14
4.4.6	Die vier Handlungsfelder aus logopädischer Sicht	15
4.5	Konklusion der Legitimationsfrage aus Sicht der Logopädie.....	15
5	Fragestellung und Hypothesen.....	17
6	Methodisches Vorgehen zur Validierung	18
6.1	Stichprobenbeschreibung.....	18
6.1.1	Auswahlbegründung der Webseiten	18
6.1.2	Auswahlbegründung für die Experteninterviews.....	21
6.2	Forschungsdesign und Erhebungsmethoden	21
6.2.1	Literaturrecherche.....	21
6.2.2	Analyse der Webseiten	21

6.2.3	Vorbereitung der Interviews	22
6.3	Umsetzung und Ablauf	22
6.4	Auswertungsmethoden.....	22
7	Webanalyse zur Sichtbarkeit des logopädischen Angebots.....	23
7.1	Interessenverbände.....	24
7.1.1	Webanalyse der Interessenverbände.....	24
7.1.2	Fazit der Webanalyse der Interessenverbände.....	25
7.2	Logopädische Berufsverbände.....	26
7.2.1	Webanalyse der logopädischen Berufsverbände	26
7.2.2	Fazit der Webanalyse der logopädischen Berufsverbände	28
7.3	Logopädische Hochschulen	29
7.3.1	Webanalyse der logopädischen Hochschulen.....	29
7.3.2	Fazit der Webanalyse der logopädischen Hochschulen.....	30
7.4	Memory Kliniken.....	30
7.4.1	Webanalyse der Memory Kliniken.....	31
7.4.2	Fazit der Webanalyse der Memory Kliniken	31
7.5	Bundesamt für Gesundheit.....	32
7.5.1	Webanalyse des BAG.....	32
7.5.2	Fazit der Webanalyse des BAG	33
7.6	Fazit der gesamten Webanalyse	33
8	Interviews zur Sichtbarkeit der Logopädie im Kontext Demenz	35
8.1	Auswertung der Interviews	36
8.2	Fazit zur Kategorie 1: Kommunikationswege mit Betroffenen.....	38
8.3	Fazit zur Kategorie 2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet.....	39
8.4	Fazit zur Kategorie 3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz.....	39
8.5	Fazit zur Kategorie 4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	39
8.6	Fazit zur Kategorie 5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	40
8.7	Fazit zur Kategorie 6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz.....	40
8.8	Fazit zur Kategorie 7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?	41
8.9	Konklusion der Interviews.....	41
9	Diskussion und Schlussfolgerungen.....	42
9.1	Beantwortung der Forschungsfrage und der Versuch einer Perspektive	42

9.1.1	Beantwortung der Forschungsfrage	42
9.1.2	Versuch einer Perspektive	43
9.2	Kritik an der eigenen Arbeit	44
9.2.1	Auswahl der Probanden.....	44
9.2.2	Gestaltung der Interviewfragen	44
9.2.3	Auswertung.....	45
9.3	Fortsetzungsmöglichkeiten.....	45
9.4	Schlussgedanken.....	45
10	Dank.....	46
11	Literaturverzeichnis	47
12	Abbildungsverzeichnis.....	50
13	Tabellenverzeichnis.....	50
14	Anhang.....	51

In der vorliegenden Arbeit wird darauf geachtet, beide Geschlechter gleichermassen zu nennen. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit nicht möglich ist, sind immer beide Geschlechter gemeint.

Abkürzungsverzeichnis

ASTRAIN	Alzheimer-Sprach-Training
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BBL	Berufsverband Bündner Logopädinnen und Logopäden
BSGL	Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden
dbl	Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.
DLV	Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
DGN	Deutsche Gesellschaft für Neurologie
DGPPN	Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
EDI	Eidgenössischen Departements des Innern
FHNW	Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
FLV	Freiburger LogopädInnenverein
GDK	Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
HOT	Handlungsorientierter Therapieansatz
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
KLV	Krankenpflege-Leistungsverordnung
KODOP	Kommunizieren – Dokumentieren – Präsentieren
LoSZ	Verband der Schwyzer Logopädinnen und Logopäden
LRB	Logopädinnen- und Logopädenverband der Region Basel
OLV	Oberwalliser Logopädinnen und Logopäden Verein
SHLR	Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
SMC	Swiss Memory Clinics
TBL	Thurgauer Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden
UNIFR	Universität Freiburg
VAL	Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden
WHO	World Health Organization
ZBL	Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden

1 Einleitung

Nach der Einführung in das Thema folgt die Ausführung der Fragestellung sowie die Abbildung der Forschungsabsicht und des Arbeitsprozesses.

1.1 Einführung in das Thema

Eine Demenzerkrankung hat oftmals eine fortschreitende Verschlechterung der Sprachleistungen zur Folge. Ein solcher Sprachverlust bringt diverse Auswirkungen mit sich. Der Kontakt mit dem sozialen Umfeld, der Familie und schliesslich mit sich selbst wird durch die Erkrankung immer mehr eingeschränkt (Steiner, 2018, S. 18). Um diesen Kontakt möglichst lange aufrechtzuerhalten, erweist sich die Logopädie bei den nicht-medikamentösen Therapien als sinnvoll. In der Umsetzung der Idee International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) gehört eine nicht-medikamentöse Therapie im Kontext Demenz zum Pflichtprogramm, da Medikamente diese Therapiebereiche nicht abdecken. In der realen Praxis sieht es jedoch anders aus. Dort ist die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz als nicht-medikamentöse Therapie nicht etabliert (Eibl, 2019, S. 534). Ein wesentlicher Grund dafür kann sein, dass das logopädische Angebot seitens der Angebotsnehmenden (Patientinnen und Patienten), der Finanzierer (Krankenkassen) und der Zuweiser (Ärztinnen und Ärzte) noch zu wenig bekannt ist. Ein weiterer Grund kann bei der Ausbildung von logopädischen Fachpersonen liegen. So wird der Erwachsenenbereich an den logopädischen Hochschulen der Deutschschweiz, und somit das Thema Demenz, nur am Rande behandelt. Dies obwohl erste Literaturbeiträge zu diesem Thema bereits im Jahr 1993 erschienen sind (Steiner, 2020a, S. 3).

In dieser Arbeit ist die Betroffenenengruppe in «wohnselbstständig» und «Patientinnen und Patienten mit einer primär-degenerativen Demenzerkrankung» eingegrenzt. Wohnselbstständig bedeutet, dass die Betroffenen nicht in einem Alters- oder Pflegeheim, sondern zu Hause leben. Aus diesem Grund wird bei der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass eine vertiefte Abklärung bei Verdacht auf Demenz von einer Memory Klinik geleitet wird. Dadurch wird der Idealfall bei einer Behandlung im Kontext Demenz sichergestellt. Diese beinhaltet auch das Verschreiben und das Wiederverordnen einer logopädischen Therapie durch die Hausärztin oder den Hausarzt. Wie oben erwähnt, ist die Bekanntheit und daher auch die Verschreibung der logopädischen Therapie im Kontext Sprache und Demenz in der Praxis nicht etabliert. Um herauszufinden, wie und wo die Logopädie ihr Angebot im Internet im Kontext Demenz sichtbar macht, werden verschiedene Webseiten analysiert. Darauf folgen Experteninterviews, welche die Ansichten zu diesem Thema aus der Praxis spiegeln.

1.2 Fragestellung

Heutzutage recherchieren praktisch alle Menschen, Primär- und Sekundärbetroffene, Interessierte sowie ärztliche und therapeutische Fachpersonen im Internet. Dies auch bezüglich Therapieangeboten bei Krankheiten. Damit die Logopädie als wichtiger Fachbereich wahrgenommen wird, muss ihre Internetpräsenz sichtbar sein. Deshalb lautet die Fragestellung dieser Bachelorarbeit wie folgt.

Ist Logopädie im Kontext Sprache und Demenz im Internet sichtbar?

1.3 Forschungsabsicht und Arbeitsprozess

Den Anstoss, Antworten auf diese Frage sowie spezifisches Wissen zu sammeln, stellte ein Zitat von Steiner (2020b) dar: «Die Logopädie ist im Kanon der Massnahmen eines von vielen «Rädchen». In der Realität leider eben ein «kleines Rädchen». Das ist sehr schade – sie hätte viel zu sagen und ein gutes Angebot» (S. 2). Durch die Analyse der Webseiten und durch die Experteninterviews werden Hinweise zu Informationen betreffend Logopädie im Kontext Sprache und Demenz erwartet. Für die Webanalyse werden Internetseiten von Interessenverbänden, logopädischen Berufsverbänden, logopädischen Hochschulen, Memory Kliniken und vom Bund durchsucht. Ein angestrebtes Ergebnis der Arbeit ist das Aufzeigen des Ist-Zustandes, wie und wo die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz im Internet sichtbar ist. Zudem sollen allfällige Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Bereich aufgezeigt werden.

Es wird versucht, über verschiedene Herangehensweisen ein möglichst umfangreiches Bild zu ermitteln. Über eine Literaturrecherche deutschsprachiger Fachliteratur zeigen sich erste Hypothesen für die darauffolgende Webanalyse. Anhand dieser Analyse werden sich wiederum neue Hypothesen sowie Einschätzungen ergeben. Diese werden in einem nächsten Schritt den Interviewpartnern aus der Praxis im Rahmen eines Telefoninterviews vorgelegt.

Abbildung 1: Darstellung des Arbeitsprozesses (eigene Darstellung, 2020)

1.4 Grobe Gliederung der Arbeit

Im Theorieteil wird anhand der Literaturrecherche in das Thema Demenz eingeführt. Danach wird die Fragestellung mithilfe einer kategorienbasierten Webanalyse beantwortet. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend durch Experteninterviews geprüft. Die kategorienbasierte Inhaltsanalyse der durchgeführten Interviews ermöglicht ein abschliessendes Fazit. Dadurch wird eine vorläufige Beantwortung der Fragestellung möglich. Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einer Diskussion sowie einem Ausblick.

2 Demenz

Demenz ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich vom regulären Alterungsprozess abgrenzt. Der Prozess der Hirnschädigung ist progredient, also fortschreitend, und derzeit nicht heilbar (Unschuld, 2020, S. 32). Betroffene sind auf Dauer nicht mehr in der Lage, den Alltag selbstständig zu bewältigen. Dadurch ist auch die Wohnselbstständigkeit in Gefahr. Die Patientinnen und Patienten zeigen eine schleichende Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderung, Orientierungs- und Sprachabbauprozesse, sozialer Rückzug sowie Interessensverlust (Eibl, 2019, S. 504). Als zentralen Risikofaktor einer Demenzerkrankung beschreibt Heidler (2015) das Alter. Unter anderem führt sie das weibliche Geschlecht, Demenzerkrankungen bei Verwandten ersten Grades, Alkoholmissbrauch, Herz- und Gefässerkrankungen und spezifische neurologische Erkrankungen als weitere Risikofaktoren auf (S. 13). Steiner (2018) hält den Risikofaktoren präventive Faktoren entgegen. Er nennt unter anderem eine gesunde und aktive Lebensgestaltung, Neugier und Interesse sowie ärztliche Vorsorgeuntersuchungen als Teil einer effektiven Prävention (S. 19).

2.1 Vorkommen und Inzidenz

Demenz zählt zu den häufigsten Ursachen von Pflegebedürftigkeit im Alter (Unschuld, 2020, S. 32). Die World Health Organization (WHO) schätzt, dass im Jahr 2019 weltweit 50 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sind. Jährlich muss mit circa 10 Millionen Neuerkrankungen gerechnet werden. Alzheimer Schweiz geht davon aus, dass im Jahr 2020 in der Schweiz 144'300 Menschen mit Demenz leben. Es besteht eine Inzidenz von jährlich circa 30'000 Neuerkrankungen. Etwa die Hälfte der erkrankten Personen haben keine ärztliche Diagnose (Alzheimer Schweiz, 2020a, S. 1). Im Jahr 2019 lebten gemäss Alzheimer Schweiz (2019) schweizweit 60 Prozent aller Betroffenen zu Hause. Dies, weil Demenzpatienten meist erst in ein Heim eintreten, wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat und der Pflegeaufwand hoch ist (S. 2). Die Auswertung aus dem Referenzjahr 2018 der Swiss Memory Clinics (SMC) hat ergeben, dass die Alzheimer-Erkrankung mit 38 Prozent als häufigste Demenzform diagnostiziert wird. Als zweithäufigste Demenzform wird die gemischte Demenz mit 24 Prozent angegeben (SMC, 2019, S. 2).

Abbildung 2: Diagnosen Demenzerkrankungen (Anzahl der Befragten = 19) (SMC, 2019, S. 2)

2.2 Versuch einer Arbeitsdefinition

In der Literatur werden verschiedene Begriffe für die demenzielle Erkrankung verwendet. Aus diesem Grund wird für die vorliegende Arbeit der Versuch einer Arbeitsdefinition unternommen. Diese kann nach Heidler (2015) wie folgt formuliert werden: «Demenzen sind Syndrome, die gekennzeichnet sind durch den plötzlichen oder chronisch-fortschreitenden Verlust von mindestens zwei zuvor intakten kognitiven Funktionen (z. B. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen, visuell-räumliche Leistungen, Praxie, Sprache etc.) mit deutlichen Auswirkungen auf die Alltagsbewältigung.» (S. 15). Steiner (2010) führt in diesem Zusammenhang die degenerative Gehirnerkrankung noch weiter aus und verweist darauf, dass die alltagsrelevanten Gedächtnis- und Orientierungsstörungen bereits seit mindestens einem halben Jahr bestehen (S. 41). Auch beschreibt er die von Heidler genannten Auswirkungen auf die Alltagsbewältigung. Dies in Zusammenhang mit einer möglichen Veränderung des Verhaltens und der Kommunikation des Betroffenen, welche zu einer erschwerten Beziehungspflege im Alltag führen können (ebd.). Weiter zeichnen sich bei demenzbetroffenen Personen Probleme bei alltäglichen Verrichtungen aus. So fällt es ihnen beispielsweise immer schwerer, sich an Termine zu erinnern oder Alltagsgegenstände adäquat zu benutzen. Auch das Sozialverhalten ändert sich, indem betroffene Menschen ihre bisherigen Interessen verlieren, einen Sprachabbau entwickeln und sich immer mehr von ihrem sozialen Umfeld zurückziehen (Eibl, 2019, S. 504).

Die Einteilung demenzieller Syndrome ist in der Literatur nicht einheitlich und für die logopädische Therapie nur bedingt sinnvoll. Entscheidend für die Logopädie ist vor allem die Unterteilung in primär-degenerative, vaskuläre oder sekundäre Demenzformen (Eibl, 2019, S. 516f.). Denn bei primär-degenerativen Demenzen muss von einem progredient verlaufenden Abbau der kognitiv-kommunikativen Fähigkeiten ausgegangen werden (Steiner, 2010, S. 46). Die Ursache von vaskulären Demenzen liegt bei Durchblutungsstörungen im Gehirn (Eibl, 2019, S. 510). Sekundäre Demenzen werden durch Erkrankungen ausgelöst, die direkt oder indirekt die Hirnfunktion beeinträchtigen. Eine erfolgreiche Behandlung der primären Grunderkrankung kann eine Besserung der geistigen Leistungsfähigkeit bewirken (Schindelmeiser, 2016, S. 143). In der vorliegenden Arbeit, mit dem Fokus auf die Sprache, kann deshalb auf die nachfolgende Klassifikation der Demenzformen von Eibl verwiesen werden.

Abbildung 3: Klassifikation Demenzen (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Eibl, 2019, S. 516f.)

Der Verlauf des Verlusts der sprachlichen Fähigkeiten hängt jedoch nicht allein von der Demenzform ab, sondern wird wesentlich durch die zurückliegende Lernbiografie und der aktuellen Einstellung der oder des Betroffenen beeinflusst (Steiner, 2018, S. 18). Entscheidend für die logopädische Therapieplanung ist demzufolge der aktuelle Stand der sprachlich-kommunikativen Ressourcen der betroffenen Person und die durch den erwarteten Krankheitsverlauf abgeleitete Prognose (Steiner, 2010, S. 46).

2.3 Sprache und Demenz in ICF

Sprache macht uns aus. Sie ermöglicht uns, mit unserem Umfeld in Kontakt zu treten, zu kommunizieren und unsere Wünsche, Bedürfnisse und Gedanken mitzuteilen. Sie trägt unsere Erinnerungen, unsere Gefühle und schafft Orientierung (Steiner, 2018, S. 18). Wird die Diagnose Demenz gestellt, muss zwangsläufig mit einem Sprachabbau gerechnet werden. Dies geht mit dem langfristigen Verlust von bisher gekannten Kommunikationsmöglichkeiten einher (ebd.). Die Kommunikationsfähigkeit soll deshalb gestützt und gefördert werden. Dies leitet sich unter anderem als direktes Ziel aus den Bereichen Aktivität und Teilhabe des Klassifikationsmodell ICF ab (Kühn, 2016, S. 21). Denn Sprache und Sprechen sind in diesem Modell nicht nur bei der Körperfunktion zu finden. Vielmehr beeinflusst die Kommunikation die aktive Teilnahme am sozialen Leben und ermöglicht individuelle Aktivitäten (Schneider, 2014, S. 23f). Diese gegenseitige Beeinflussung wird mithilfe der folgenden Grafik aufgezeigt.

Abbildung 4: Demenz in ICF (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Schneider, 2014, S. 23f. und in Anlehnung an DIMDI, 2005, S. 23)

Die Erstellung einer möglichst vollständigen Liste des Gebrauchs von Kommunikation und Sprache, wie wir sie im Alltag nutzen, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es gibt zahlreiche alltägliche Situationen, in denen Kommunikation benötigt wird. Dabei scheint es als selbstverständlich, dass die Sprache als Hilfsmittel zur Vermittlung von Wünschen und Ideen situationsgerecht eingesetzt wird. Stellvertretend genannt werden deshalb das Gespräch, das Lesen und das Verstehen von schriftlichen Informationen, das Schreiben und die Nutzung von digitalen Medien (Steiner, 2018, S. 19). Zusätzlich wird auf die nachfolgende Grafik von Kühn verwiesen. In dieser sind die sprachlichen Kriterien für die Aktivität und Partizipation aufgelistet.

Aktivität	Partizipation
d310-d399 Kommunikation	Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen
	Kommunizieren als Sender mündlicher Mitteilungen
	Telekommunikationsgeräte benutzen
	Unterhaltungen beginnen – beenden
	Diskussionen führen
d610-d699 häusliches Leben	Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung etc.
	Ausführung von alltäglichen Handlungen
d710-d799 interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	mit Autoritätspersonen umgehen
	informelle Beziehungen zu seinesgleichen
d910-d999 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Gemeinschaftsleben
	Erholung und Freizeit
	Religion und Spiritualität
	Politisches Leben und Staatsbürgerschaft

Abbildung 5: Kriterien für Aktivität und Partizipation in der ICF (Kühn, 2016, S. 21)

3 Therapieangebote bei Demenz

Demenzkrankungen werden mithilfe von medikamentösen und nicht-medikamentösen Massnahmen sowie Beratungen für Angehörige und Betroffene behandelt. Eine Heilung bei degenerativen Formen von Demenz ist zurzeit nicht möglich. Die getroffenen Massnahmen zielen deshalb auf eine Linderung der akuten Symptome sowie auf die Verbesserung der Lebensqualität der Primär- und Sekundärbetroffenen ab (Heidler, 2015, S. 113). Weiter soll eine Aufrechterhaltung der Wohnselbständigkeit möglichst lange erhalten bleiben und eine Pflegebedürftigkeit in einer Institution dadurch hinausgezögert werden (Steiner, 2010, S. 17). Medikamente, sogenannte Antidementiva, können dabei eine wichtige Rolle spielen. Es muss beachtet werden, dass die Behandlung möglichst früh, also bereits bei Verdacht oder direkt nach der Diagnosestellung, beginnen sollte. Der Markt stellt verschiedene Medikamente mit unterschiedlichen Wirkstoffen bereit. Dies bedeutet, dass bei einer medikamentösen Therapie die verschiedenen Medikamente getestet und auf die Patientin beziehungsweise den Patienten eingestellt werden müssen. Ein korrekt eingestelltes Medikament kann eine Milderung der Symptome mit sich bringen. Damit kann beispielsweise die Hirnleistung vorübergehend verbessert, stabilisiert oder eine Verschlechterung hinausgezögert werden. Somit kann die medikamentöse Therapie bei vielen Primärbetroffenen und ihren pflegenden Angehörigen ein Gewinn an Lebensqualität bedeuten (Alzheimer Schweiz, 2020b, S. 1ff.).

3.1 Nicht-medikamentöse Therapieangebote

Alzheimer Schweiz (2017) betont, dass sich nicht medikamentöse Therapien vielseitig positiv auf Betroffene und Angehörige auswirken. Den Vorteil sehen sie in der Verbesserung des Allgemeinbefindens und der Lebensqualität, die unter anderem durch die erlebte Freude sowie durch einen aktiven und strukturierten Tagesablauf hervorgerufen werden. Alzheimer Schweiz empfiehlt unter anderem Gedächtnistraining, Ergotherapie, Biografiearbeit, Musiktherapie, Aktivierungstherapie, Physiotherapie, Psychotherapie und Logopädie (S. 2ff.). Nicht alle Therapien passen zu jeder Patientin oder zu jedem Patienten. Die Lebensgeschichte und die individuellen Interessen jeder Person sollen bei der Wahl der Therapieangebote berücksichtigt werden (ebd., S. 1).

3.2 Logopädische Therapieangebote

Die ärztliche Diagnose gibt keine Auskunft darüber, ob eine logopädische Therapie indiziert ist oder nicht. Vielmehr braucht es eine individuelle Abklärung und den Wunsch des Betroffenen nach Logopädie (Steiner, 2018, S. 20). Eine logopädische Intervention sollte sich immer als ressourcenorientierte Therapie verstehen. Dabei stellen unter anderem die vorhandenen Kompetenzen und Defizite, die Lernbiografie, der Lebenskontext und die Motivation des Betroffenen entscheidende Faktoren dar (Steiner, 2010, S. 47).

Beim logopädischen Therapieangebot kann unterschieden werden zwischen Therapie für den demenzbetroffenen Menschen, Beratung von Angehörigen und interprofessioneller Beratung (Steiner, 2020b, S. 8). Das übergeordnete Ziel ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation (Grün, 2016, S. 20). Denn die Kommunikation nimmt bei der Teilhabe in der Gesellschaft eine zentrale Funktion ein. Gemäss Steiner (2010) schafft sie Autonomie, Aktivität und Partizipation (S. 12). Ausgehend von ICF gilt es, bei Demenzpatienten den Erhalt der Lebensqualität und die Möglichkeit der Teilhabe an Aktivitäten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten (Kühn, 2016, S. 21). Diese Ziele sollen durch die logopädische Therapie gefördert werden.

Während im Frühstadium einer Demenz die Therapieschwerpunkte auf dem Sprachverständnis, der Wortfindung oder bei Merkstrategien von Abfolgen liegen können, wird im Verlauf der dementiellen Erkrankung langfristig gezielt an der Kommunikationsfähigkeit gearbeitet. Neben der Erarbeitung von individuellen Kommunikationsstrategien sind auch der Einbezug der unterstützten Kommunikation und die Angehörigenberatung zu beachten (Eibl, 2019, S. 534). Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich die betroffene Person mit ihren aktuell vorhandenen Ressourcen mitteilen und so ihre Wünsche und Bedürfnisse äussern kann (ebd., S. 531). Mit fortschreitender Erkrankung tritt die direkte Therapie in den Hintergrund und die Beratung von Angehörigen tritt vermehrt ins Zentrum (Grün, 2016, S. 20).

Die sprachtherapeutische Behandlung bei Demenz hat sich in der Logopädie noch nicht vollständig etabliert (Eibl, 2019, S. 534). Auch Heidler (2015) weist darauf hin, dass die logopädische Therapie bis heute nicht ihr gesamtes Potential im Kontext Sprache und Demenz entfaltet hat, sondern in der Praxis eher sogar vernachlässigt wird. Sie schreibt dies vor allem der bisher fehlenden Bekanntheit der Fachrichtung Logopädie zu. Ein weiterer Grund könnte gemäss Heidler sein, dass im Sprachgebrauch das Wort «Therapie» auf eine Verbesserung hindeutet. Im Rahmen einer degenerativen Erkrankung kann jedoch nicht mit einer solchen Verbesserung gerechnet werden (115 f.). In diesem Zusammenhang muss aber unbedingt nochmals auf ICF hingewiesen werden, in welcher nicht nur die Krankheit beachtet werden darf, sondern die gesamten Lebensumstände und somit die Lebensqualität eines Menschen. Heidler (2015) formuliert die nachfolgenden vier Ziele für die logopädische Therapie bei degenerativen Demenzformen (S. 117).

Abbildung 6: Positive Ziele in der logopädischen Therapie im Kontext degenerative Demenz (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Heidler, 2015, S. 117)

Für die Erreichung der aufgeführten Ziele empfiehlt Grün (2016) die sprachtherapeutisch kommunikativen Ansätze KODOP (Kommunizieren – Dokumentieren – Präsentieren), HOT (Handlungsorientierter Therapieansatz) und ASTRAIN (Alzheimer-Sprach-Training) (S. 20). Auch Steiner (2010) bezeichnet diese drei logopädischen Verfahren in seiner Auswertung als sinnvoll (S. 85). Da es im Rahmen dieser Arbeit zu umfangreich wäre, wird an dieser Stelle nicht näher auf die einzelnen logopädischen Therapieverfahren eingegangen.

3.3 Der Weg zum logopädischen Therapieangebot

Es kann davon ausgegangen werden, dass jede dritte demenzbetroffene Person Abklärungen in einer Memory Klinik erhält (SMC, 2019, S. 2). Gemäss dem Verein Swiss Memory Clinics (SMC) werden fast 70 Prozent aller Abklärungen in einer Memory Klinik aufgrund einer Überweisung durch die Hausärztin oder den Hausarzt durchgeführt. 22 Prozent werden durch Spezialärztinnen und Spezialärzte zugewiesen. Sechs Prozent der Abklärungen werden aufgrund einer Anmeldung von Betroffenen durchgeführt (ebd.).

Abbildung 7: Verteilung der zuweisenden Stellen der Patientinnen und Patienten zur Erstuntersuchung (Stichprobengrösse = 22) (SMC, 2019, S. 2)

Die Abklärung in einer Memory Klinik wird von einem interdisziplinären Team im Rahmen einer umfassenden Diagnostik durchgeführt. Anschliessend folgt ein Diagnosegespräch mit den Betroffenen und deren Angehörigen. Dazu gehört die Aufklärung über mögliche Prognosen, medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten und den Verweis zu hilfreichen Anlaufstellen, wie beispielsweise Alzheimer Schweiz oder örtliche Entlastungsdienste. Die Empfehlung der SMC sieht zudem die Information und die Vermittlung von nicht-medikamentösen Therapieangeboten vor. Namentlich aufgeführt werden unter anderem Musiktherapie, Maltherapie und Logopädie (Bürge et al., 2018, S. 437).

4 Legitimation der Logopädie bei Demenz

Wie im Kapitel 3 beschrieben, existieren aus logopädischer Sicht eine Vielzahl sinnvoller Therapieangebote im Kontext Sprache und Demenz. Auch wird in der logopädischen Fachliteratur Logopädie bei Demenz empfohlen. Ein Weg, um die Verordnung einer Therapie zu begründen, ist das Stützen auf Leitlinien und Positionspapiere von bedeutenden Institutionen. Im Folgenden werden deshalb Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), von Alzheimer Schweiz sowie die S3-Leitlinie Demenzen vorgestellt. Diese Dokumente werden im Hinblick auf eine allfällige Empfehlung für eine logopädische Therapie untersucht.

4.1 S3-Leitlinien

In den S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) und der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) wird die Logopädie einzig in Zusammenhang mit der Diagnostik und der Behandlung von Schluckstörungen erwähnt (DGPPN & DGN, 2017, S. 110). Eine mögliche logopädische Intervention im Hinblick auf Sprache oder Kommunikation fehlt. Dieses Erkenntnis ist wichtig, weil diese Leitlinien der ärztlichen Profession Empfehlungen zur Behandlung von Demenzbetroffenen vorgeben.

4.2 Krankenpflege-Leistungsverordnung

In der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) vom 29. September 1995 (Stand am 1. Oktober 2020) ist die Leistung der Logopädie im vierten Abschnitt im Artikel 10 geregelt. Die Voraussetzung für eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ist eine ärztliche Verordnung im Rahmen von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Redefluss- oder Schluckstörungen. Diese Störungen können unter anderem auf ein neurologisches Leiden mit degenerativer Ursache zurückzuführen sein (Art. 10 Abs. a KLV). Die degenerative demenzielle Erkrankung kann hier zugeordnet werden. Namentlich erwähnt wird Demenz in dieser Verordnung jedoch nicht.

4.3 Infoblatt Alzheimer Schweiz

Gemäss Alzheimer Schweiz (2018) werden bei einer Demenzdiagnose die Abklärung und die ärztlich verschriebenen Medikamente durch die Grundversicherung der Krankenkassen in der Schweiz gedeckt. Auch ärztlich verschriebene Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie werden gemäss Alzheimer Schweiz durch die Krankenkasse bezahlt. Dies, solange eine Therapie «wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich» ist. Weitere Therapien, wie beispielsweise eine Musiktherapie, wird eventuell im Rahmen einer Zusatzversicherung vergütet (S. 1f.).

4.4 Nationale Demenzstrategie 2014-2019

In der Nationalen Demenzstrategie 2014-2019 wird festgehalten, dass in der Schweiz keine Informationen über nicht-medikamentöse Therapien bei Demenz vorliegen (BAG & GDK, 2016, S. 23). Eine Empfehlung zur Logopädie wird im genannten Dokument deshalb nicht gemacht. Eine Legitimation für eine logopädische Therapie lässt sich aber aufgrund der Nationalen Demenzstrategie durchaus ableiten. Deshalb wird im Folgenden detaillierter auf das erwähnte Dokument eingegangen.

4.4.1 Erarbeitung der Nationalen Demenzstrategie

Im Rahmen des «Dialogs Nationale Gesundheitspolitik» haben Bund und Kantone im Jahr 2013 eine Nationale Demenzstrategie verabschiedet. Ziel dieser Demenzstrategie ist die Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen und das Schliessen bisheriger Versorgungslücken. Sie umfasst vier Handlungsfelder, welche eine Orientierung im Umgang mit Demenz in der Schweiz aufzeigen sollen (BAG & GDK, 2016, S. 4f.). Gemäss BAG und GDK werden die vorgestellten Massnahmen von diversen Akteuren in der Schweiz unterstützt. Unter anderem, weil die Nationale Demenzstrategie Vorschläge zur Einteilung von Ressourcen macht und somit zur Legitimation von Entscheidungen beiträgt (ebd., S. 5).

Nationale Demenzstrategie 2014–2017: 4 Handlungsfelder – 9 Ziele

Abbildung 8: Nationale Demenzstrategie 2014-2017: 4 Handlungsfelder – 9 Ziele (BAG & GDK, 2016, S. 4)

Auf die einzelnen Handlungsfelder und deren Ziele wird nachfolgend kurz eingegangen, um sie anschliessend aus logopädischer Sicht zu beurteilen.

4.4.2 Handlungsfeld 1 – Gesundheitskompetenz, Information und Partizipation der Gesamtbevölkerung

Das Ziel des ersten Handlungsfeldes ist, eine erhöhte Sensibilisierung in der Gesamtbevölkerung zu erwirken und dadurch bestehende Vorurteile abzubauen. Dies ermöglicht den Betroffenen eine aktivere Teilhabe an der Gesellschaft. Mit der Internetseite www.memo-info.ch, die durch Alzheimer Schweiz und Pro Senectute Schweiz geführt wird, soll eine niederschwellige Informationsplattform Auskunft zu Demenz geben. Zielgruppe dieser Informationen ist die Gesamtbevölkerung (BAG & GDK, 2016, S. 8). Geplant ist auch eine Sensibilisierung der Berufsgruppen, welche regelmässig mit Demenzbetroffenen in Kontakt stehen. Auch Direktbetroffene sollen von einer umfassenden Beratung und von alltagsrelevanten Informationen profitieren.

4.4.3 Handlungsfeld 2 – Bedarfsgerechte Angebote

Das zweite Handlungsfeld hat zum Ziel, ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Angebot für Demenzbetroffene aufzubauen. Auch die Finanzierung dafür soll sichergestellt werden (BAG & GDK, 2016, S. 9f.). Bei der Diagnostik liegt die Verantwortung bei den Swiss Memory Clinics (SMC). Ein weiteres Ziel ist die Koordination der verschiedenen Dienstleistungen. Dabei sollen unter anderem die Spitex, der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, sowie die Hausärztinnen und Hausärzte vermehrt miteinander in Kontakt stehen (ebd.).

4.4.4 Handlungsfeld 3 – Qualität und Fachkompetenz

Das dritte Handlungsfeld sieht vor, die ethischen Leitlinien und die Versorgungsqualität über alle Demenzstadien hinweg sicherzustellen und dafür die notwendigen Kompetenzen bei Fachpersonen und Freiwilligen aufzubauen (BAG & GDK, 2016, S. 11f.). Das BAG verantwortet dabei die Erarbeitung sinnvoller Aus- und Weiterbildungen für Fachpersonen und Angehörige von Demenzbetroffenen. Die Interdisziplinarität nimmt hier einen hohen Stellenwert ein. Die ethischen Leitlinien werden unter der Leitung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie (Gerontologie CH) verfasst und sollen sich in der Praxis etablieren (ebd.).

4.4.5 Handlungsfeld 4 – Daten und Wissensvermittlung

Das Ziel des vierten Handlungsfeldes ist, dass aktuelle Daten und Prognosen zur Verfügung stehen und ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis gelebt wird (BAG & GDK, 2016, S. 13). Im Rahmen der Interprofessionalität im Gesundheitswesen sollen Forschungsberichte zu Therapien und pflegerischen Versorgungsmodellen erarbeitet und evaluiert werden (ebd.).

4.4.6 Die vier Handlungsfelder aus logopädischer Sicht

Die Logopädie wird in den oben beleuchteten Handlungsfeldern nicht erwähnt. Beim Durchlesen dieser Strategie fällt aber auf, dass sich die Logopädie vielerorts mit ihrem Fachwissen einbringen kann. So kann die Logopädie beispielsweise im ersten und dritten Handlungsfeld aktiv mitarbeiten, wenn es um die Sensibilisierung verschiedener Akteure und um die Unterstützung der Teilhabe an der Gesellschaft von Betroffenen geht. Namentlich erwähnt sei hier die logopädische Beratung von Betroffenen und Angehörigen mit dem Ziel einer Aufrechterhaltung der Kommunikation. Auch die vom BAG und der GDK erwähnten Berufsgruppen, welche mit Demenzbetroffenen arbeiten, können von der Beratung der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz profitieren.

Das zweite Handlungsfeld zielt auf ein qualitativ hochwertiges Angebot für Betroffene und Angehörige ab. Auch dessen Finanzierung soll diskutiert und sichergestellt werden. Die Logopädie hat diverse sinnvolle Therapieangebote im Kontext Sprache und Demenz vorzuweisen und sollte sich proaktiv an dieser Diskussion beteiligen. Gerade auch mit dem Ziel, dass die Finanzierung der logopädischen Therapie schriftlich geregelt wird.

Das BAG und die GDK haben im vierten Handlungsfeld die Vision, dass Forschung und Praxis beim Thema Demenz in aktivem Austausch stehen. Hier stellt sich die Frage, ob die Logopädie als Berufsstand zum bisherigen Zeitpunkt genug Eigenwerbung für ihre Therapieangebote betreibt.

4.5 Konklusion der Legitimationsfrage aus Sicht der Logopädie

Wie bereits im Kapitel 2.3 festgehalten, leitet sich die Legitimationsfrage für Logopädie im Kontext Sprache und Demenz direkt aus ICF ab. Denn für die aktive Teilhabe am sozialen Leben und für die Alltagsbewältigung sind Sprache und Kommunikationsfähigkeit zentral.

Das BAG und die GDK (2016, S. 30) halten fest, dass die Förderung und Stärkung von vorhandenen Kompetenzen für Demenzbetroffene in allen Stadien von zentraler Bedeutung sind. Damit soll ein sozialer Rückzug vermieden und die Teilhabe an der Gesellschaft sichergestellt werden. Weiter sollen schweizweit Angebote für Betroffene und Angehörige geschaffen und finanziert werden, damit Demenzpatientinnen und -patienten in allen Krankheitsstadien adäquat versorgt werden können. Hierfür ist eine bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen und Angehörigen unabdingbar (BAG & GDK, 2016, S. 32ff.). Die Berufsgruppe Logopädie kann durch ihre Fachkompetenz in allen erwähnten Bereichen einen nutzbringenden Beitrag leisten. Dass die Berufsgruppe Logopädie, im Gegensatz zur Physiotherapie, kein einziges Mal in der Nationalen Demenzstrategie 2014-2019 auftaucht, lässt aufhorchen. Dies spiegelt sich ebenso in den S3-Leitlinien wider, in der die Logopädie einzig unter

Schluckstörungen erwähnt wird. Im Gegensatz dazu nennt Alzheimer Schweiz die Logopädie im selben Satz wie die Physio- und die Ergotherapie. Gleichzeitig geht sie von einer Finanzierung durch die Grundversicherung aus, solange die logopädische Therapie von einer diplomierten Fachperson aufgrund einer Verordnung durch eine Ärztin oder einen Arzt durchgeführt wird (Alzheimer Schweiz, 2018, S. 2). Diese Annahme lässt sich, wie oben beschrieben, anhand der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) begründen (Art. 10 Abs. a KLV).

Die in diesem Kapitel genannten offiziellen Dokumente, unter anderem eines des BAG, machen bewusst, dass Heidler (2015) Recht behält mit ihrer Aussage: «Logopädische Therapie fristet im Hinblick auf die Behandlung von Demenzpatienten immer noch ein Randdasein» (S. 115). Dies führt zur Frage, ob die Logopädie als Fachrichtung selbst genug über ihr Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz spricht, damit ärztliche Fachpersonen, politische Institutionen und Demenzbetroffene die Möglichkeit haben, auf das Angebot aufmerksam zu werden. In den nächsten Kapiteln werden deshalb Webseiten nach der Sichtbarkeit des logopädischen Angebots durchsucht. Weiter soll mit Hilfe von Experteninterviews mögliche Gründe für den jetzigen Stand ermittelt werden.

5 Fragestellung und Hypothesen

Die logopädische Fachliteratur empfiehlt, wie im Kapitel 3 erläutert, Logopädie als Standardtherapie bei Demenz. Diese Legitimation leitet sich von ICF ab. Denn die Logopädie trägt wesentlich zur Teilhabe an der Gesellschaft und zur Verbesserung der Lebensqualität von Demenzbetroffenen bei. Dies geschieht, wie im Kapitel 3.2 beschrieben, durch eine beratende und unterstützende Therapie im Bereich Kommunikation. In den aktuellen Leitlinien, wie beispielsweise den S3-Leitlinien oder der Nationalen Demenzstrategie 2014-2019, wird Logopädie als nicht-medikamentöse Therapie hingegen nicht erwähnt.

Aufgrund der Fragestellung und aus der Literaturrecherche ergibt sich die nachfolgende untergeordnete Fragestellung.

Welches sind mögliche Ursachen dafür, dass logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz nicht sichtbar ist?

Ausgehend von dieser untergeordneten Fragestellung wird in der Webanalyse geprüft, ob das logopädische Angebot im Kontext Demenz sichtbar ist. Zudem wird geprüft, ob die logopädischen Hochschulen der Deutschschweiz das Thema Logopädie im Kontext Sprache und Demenz in ihrem Curriculum ausweisen und über dieses Thema informieren. Für diesen Arbeitsschritt wird deshalb die folgende Hypothese formuliert.

- Hypothese 1: Logopädie wird von Interessenverbänden, logopädischen Berufsverbänden, logopädischen Hochschulen und Memory Kliniken als eine legitimierte Therapie im Rahmen der nicht-medikamentösen Behandlungsmethoden bei Sprachstörungen im Kontext Demenz angesehen.

Wer sich über ein Thema informieren will, sucht heutzutage als Erstes im Internet nach einschlägigen Webseiten. Wer Fragen zu nicht-medikamentösen Behandlungsangeboten im Kontext Sprache und Demenz hat, will dazu auch online Informationen sammeln können. Als Folge dieses gesellschaftlichen Bedürfnisses sollte das Auffinden von logopädischen Therapieangeboten und logopädischen Anlaufstellen kein Problem darstellen. Dies führt zu einer zweiten Hypothese.

- Hypothese 2: Das Angebot der logopädischen Therapie im Kontext Sprache und Demenz wird online von Interessenverbänden, logopädischen Berufsverbänden, logopädischen Hochschulen, Memory Kliniken sowie vom Bund beworben.

6 Methodisches Vorgehen zur Validierung

In diesem Kapitel werden die Stichprobe, das methodische Vorgehen, die Erhebung und die Auswertung im Validierungsprozess erläutert.

6.1 Stichprobenbeschreibung

Die Auswahl der Stichproben stellt einen wesentlichen Teil dieser Arbeit dar und ist von grosser Bedeutung. Im Folgenden wird die konkrete Wahl der Webseiten sowie der Interviewpartner verschiedener Akteure im Feld Sprache und Demenz genauer beschrieben.

6.1.1 Auswahlbegründung der Webseiten

Als erste Informationsquelle wird heute das Internet genutzt. Dadurch stellt sich die Frage, wo sich Demenzbetroffene, ihre Angehörigen, sowie Fachpersonen und allgemein Interessierte zum Thema Demenz informieren. Wird eine Onlinesuche zum Thema Demenz gestartet, werden als Erstes Interessenverbände im Kontext Demenz vorgeschlagen.

Das Berufsbild der Logopädinnen und Logopäden wird durch die Berufsverbände definiert. Diese vertreten den Beruf auch gegenüber der Öffentlichkeit und haben dadurch die Möglichkeit, einzelnen Themen besonderes Gewicht zu verleihen.

Die logopädischen Hochschulen sind zuständig für die Ausbildung von angehenden Logopädinnen und Logopäden. Sie prägen das Fachwissen ihrer Studierenden. Zudem ermöglichen sie durch gezielte Ausbildung in einzelnen Fachbereichen die spätere Arbeit in gewissen Therapiebereichen.

Die Memory Kliniken fungieren als Anlaufstellen bei einer allfälligen Demenz. Sie haben durch ihre Empfehlungen an die weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzte einen wesentlichen Einfluss, welche Therapien bei einer Demenz in Anspruch genommen werden können.

Bei der Frage nach Informationen seitens der Regierung und den rechtlichen Leitlinien, die schweizweit gelten, wird die Webseite des BAG hinzugezogen.

6.1.1.1 Auswahl der Interessenverbände

In der Schweiz sind verschiedene Interessenverbände für Demenzbetroffene und deren Angehörige aktiv. Sie setzen sich unter anderem für die Aufklärung und für die Vernetzung von Fachpersonen, Betroffenen und Angehörigen ein.

Für die vorliegende Arbeit wurden die folgenden fünf Webseiten von Interessenverbänden, die sich im Kontext Demenz einsetzen, analysiert.

Alzheimer Schweiz ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich für die Würde von demenzkranken Menschen einsetzt. Sie zählt rund 10'000 Mitglieder und setzt sich seit 1988 für die Verbesserung der Lebenssituation von allen Betroffenen im Zusammenhang mit Demenz ein (www.alzheimer-schweiz.ch, 2020c).

Alzheimer Schweiz und Pro Senectute Schweiz riefen zusammen die Webseite MEMO-INFO.CH im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie 2014-2019 ins Leben. Im Fokus steht dabei, die Gesellschaft für das Thema Demenz zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln (www.memo-info.ch, 2020).

Das Projekt alzheimerpunkt.ch ist eine Plattform, welche vom Verein Podium Wetzikon, der Walder Stiftung sowie von privaten Gönnern getragen wird. Das Projekt informiert über das Thema Demenz und richtet sich an Betroffene, ihre Angehörigen sowie Menschen, die sich beruflich oder privat mit diesem Thema auseinandersetzen (www.alzheimer.ch, 2020).

Der Demenzkompass wurde im Jahr 2016 von verschiedenen Leistungsanbietern im Gesundheitswesen entwickelt. Diese haben sich zum Verein Gesundheitsnetz Berner Oberland zusammengeschlossen und eine Internetseite entwickelt. Das Ziel dieser Webseite ist eine umfassende Information zum Thema Demenz in den Bereichen Abklärung, Therapie, Beratung sowie Unterstützungs- und Entlastungsangeboten (www.demenzkompass.ch, 2020).

Demenz Zürich schreibt auf ihrer Webseite, dass sie zu den grössten digitalen Communities im deutschsprachigen Europa gehört. Das Projekt startete 2015 und unterhält nach eigenen Angaben eine Facebook-Seite mit über 10'000 Fans, einen Youtube- und einen Twitter-Kanal sowie eine Instagram-Seite (www.demenzzuerich.ch, 2020).

6.1.1.2 Auswahl der logopädischen Berufsverbände

In der Schweiz ist der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) als Dachverband aktiv. Darüber hinaus existieren verschiedene regionale logopädische Berufsverbände. Zum Vergleich wurden die Berufsverbände von Deutschland, Österreich und Liechtenstein in die Analyse miteinbezogen. Die vier Berufsverbände DLV, Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbf), Berufsverband der österreichischen Logopädinnen und Logopäden (logopädieaustria) und Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins (BLL) wurden für die Webanalyse als überregionale Berufsverbände im deutschsprachigen Raum analysiert. Zur Vergleichbarkeit wurden weitere regionale Berufsverbände aus der deutschsprachigen Schweiz herangezogen:

- BBL (Berufsverband Bündner Logopädinnen und Logopäden)
- BSGL (Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden)

- FLV (Freiburger LogopädInnenverein)
- Logopädie Bern (Verband Berner Logopädinnen und Logopäden)
- Logopädie Luzern (Verband Luzerner Logopädinnen und Logopäden)
- LoSZ (Verband der Schwyzer Logopädinnen und Logopäden)
- LRB (Logopädinnen- und Logopädenverband der Region Basel)
- OLV (Oberwalliser Logopädinnen und Logopäden Verein)
- TBL (Thurgauer Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden)
- VAL (Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden)
- ZBL (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden)

6.1.1.3 Auswahl der logopädischen Hochschulen

Mit der Webanalyse der logopädischen Hochschulen wurde der Frage nachgegangen, ob das Thema Demenz während der Ausbildung von Logopädinnen und Logopäden behandelt wird. Dazu wurden im Rahmen dieser Arbeit vier logopädische Hochschulen ausgewählt. Namentlich waren dies die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die Universität Freiburg (UNIFR), die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) und die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). Diese Auswahl deckt das Angebot der Deutschschweizer Hochschulen ab, welche einen Studiengang in Logopädie anbieten.

6.1.1.4 Auswahl der Memory Kliniken

Memory Kliniken nehmen eine unverzichtbare Rolle bei der Abklärung und der Diagnosestellung von Demenz ein. Das interdisziplinäre Team der Kliniken spricht für die Weiterbehandlung der Betroffenen eine Therapieempfehlung aus.

Für die Analyse der Webseiten von Memory Kliniken wurden im Rahmen dieser Bachelorarbeit 31 Memory Kliniken ausgewählt. Dadurch sind alle Mitglieder des Vereins Swiss Memory Clinics (SMC) aus der Deutschschweiz in der Webanalyse vorhanden.

6.1.1.5 Auswahl des BAG

Als schweizweite Informationsplattform wurde die Webseite des BAG nach dem Thema Demenz durchsucht. Zur Analyse betreffend Demenz wurden die folgenden Register herangezogen. Die genaue Angabe der Internetseite ist im Anhang A zu finden.

- Krankheiten
- Zahlen und Fakten zu Demenz
- Nationale Demenzstrategie 2014-2019

6.1.2 Auswahlbegründung für die Experteninterviews

Um aus allen Ressorts der Webanalyse zu Experteninfos zu gelangen, begrenzte sich die Anfrage auf Alzheimer Schweiz, DLV, logopädische Hochschulen und Memory Kliniken der Deutschschweiz. Da der DLV leider keine Kapazität für ein Telefoninterview zur Verfügung stellen konnte, wurden zwei logopädische Berufsverbände grosser Schweizerstädte angefragt. Namentlich sind dies der ZBL und Logopädie Bern. Anhand eines vorgefertigten Dokuments mit Fragen wurden die logopädischen Hochschulen per Mail befragt. Diese Mailinterviews gelangten an die FHNW, die UNIFR, die SHLR und die HfH. Lediglich die FHNW retournierte keine Antwort. Für die Befragung von Memory Kliniken fiel die Entscheidung wiederum auf grosse Schweizerstädte. Dies waren die Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich, die Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC, die Memory Klinik Felix Platter Basel und die Memory Clinic Zentralschweiz Luzern. Die ersten beiden konnten für ein Telefoninterview gewonnen werden.

6.2 Forschungsdesign und Erhebungsmethoden

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine empirische Arbeit beziehungsweise um eine eigene Untersuchung im Rahmen eines Forschungsprojektes. Die Forschungsfrage wurde mithilfe einer Literaturrecherche, der Durchsicht von verschiedenen relevanten Internetseiten sowie der qualitativen Befragung von Expertinnen und Experten bearbeitet. Durch die Analyse der Webseiten wurde ein erstes Bild bezüglich Sichtbarkeit im Internet der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz geschaffen. Mittels der Befragung konnte Auskunft über die Aktualität Themas sowie die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren erlangt werden. Um die Kapazität für die Verarbeitung von ausführlichen Rückmeldungen zu gewährleisten, wurde die Anzahl der Befragten geringgehalten. Daher bot sich ein qualitatives Forschungsdesign an.

6.2.1 Literaturrecherche

Grundlegend für das Forschungsprojekt war die Literaturrecherche. Es wurde danach gesucht, wie die einschlägige Literatur über die Sichtbarkeit und über die Relevanz der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz schreibt. Dazu wurden vor allem die Fachliteratur, Fachzeitschriften, gesundheitspolitische Leitlinien und Informationsmaterialien von Alzheimer Schweiz beigezogen. Die gesammelten Informationen der gelesenen Literatur bilden somit den Theorieteil.

6.2.2 Analyse der Webseiten

Für die Webanalyse wurden Internetseiten, Broschüren und Leitlinien, welche online aufgeschaltet sind, durchsucht. Vorgehensweise und Auswertung orientierten sich an der

kategorisierenden Analyse. Das Ziel war, anhand einer Inhaltsanalyse einen Überblick über die Standpunkte diverser Webseiten zu den im Vorfeld ausgewählten Kriterien zu gewinnen. Die Darstellung erfolgt in Form einer Tabelle.

6.2.3 Vorbereitung der Interviews

Die durchgeführten Interviews wurden nach einem im Vorhinein erstellten Leitfaden beziehungsweise einem Fragenkatalog durchgeführt. Diese sind aus Platzgründen im Anhang B zu finden. Pro Ansprechpartner wurde ein semistrukturiertes Interview mit drei bis fünf Fragen vorbereitet (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2016, S. 181). Die Fragestellungen bezogen sich auf die Sichtbarkeit der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz sowie darauf, wie viel Gewicht diesem Thema von den verschiedenen Berufsgruppen beigemessen wird. Damit die Expertinnen und Experten aus ihrer Sicht erzählen, wurden absichtlich sowohl offene als auch geschlossene Fragen formuliert (Aeppli et al., 2016, S. 168). Die Überlegungen zu den einzelnen Fragen befinden sich im Anhang C.

6.3 Umsetzung und Ablauf

Nach der Stichprobenrecherche wurden Fachexpertinnen und -experten ausgewählt und individuell angeschrieben. Angefragt wurden sie am 11. November 2020 per Mail. Die Interviewfragen wurden als PDF-Dokument zur eventuellen Vorbereitung angehängt. Am 27. November und am 1. Dezember 2020 wurden in einem zweiten und dritten Schritt weitere Interviewpartner angefragt. Die telefonischen Interviews fanden zwischen dem 16. November und dem 11. Dezember 2020 statt. Die Interviewdauer betrug jeweils zwischen 15 bis 25 Minuten. Bei der Befragung fiel die Wahl auf Mail- und Telefoninterviews. Die Telefoninterviews hatten den Vorteil, dass der spezifisch vorbereitete Fragenkatalog während dem Interview spontan mit Rückfragen ergänzt werden konnte. Es handelte sich dabei um Einzelbefragungen. Bei dieser Erhebung ging es darum, anhand eines Vergleichs mehrerer Primärquellen den Ist-Zustand zu ermitteln.

6.4 Auswertungsmethoden

Gewählt wurde für die Telefon- und die Mailinterviews die textförmige Analysemethode. Die Befragungen wurden separat aufbereitet. Mit der Zustimmung der Interviewpartner wurden die Telefoninterviews jeweils aufgezeichnet. Zur Datensicherung wurden die Telefoninterviews wörtlich transkribiert und sind im Anhang E zu finden. Die Mailinterviews sind ebenfalls dort ersichtlich. Die anschliessende Auswertung wurde kategorienbasiert durchgeführt, um zu Schlussfolgerungen zu gelangen. Nachzulesen ist sie im Anhang D. Zusammenfassend wurden die Ergebnisse im Kapitel 8 mithilfe von Paraphrasen wiedergegeben. Sie wurden der Literaturrecherche sowie der Webanalyse gegenübergestellt und interpretiert.

7 Webanalyse zur Sichtbarkeit des logopädischen Angebots

Die rasante Entwicklung des Internets in den letzten zwanzig Jahren hatte zur Folge, dass Informationsbeschaffung heute grösstenteils online erfolgt. Angebote, die online nicht beworben werden oder unentdeckt bleiben, werden von sichtbaren überdeckt. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Sichtbarkeit der logopädischen Therapie im Kontext Sprache und Demenz im Internet untersucht. Dazu wurden fünf Kategorien gebildet, welche die Webanalyse übergreifend begleiten. Anhand dieser Kategorien werden Hypothesen für die Interessenverbände, die logopädischen Berufsverbände, die logopädischen Hochschulen, die Memory Kliniken und das BAG abgeleitet. Diese sind nachfolgend bei den dazugehörigen Webanalysen zu finden. Auf die Kategorien wird jeweils nach der Analyse der Webseiten eingegangen und zur Beantwortung der Hypothesen beigezogen.

Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?

Die erste Kategorie geht der Frage nach, ob auf den analysierten Webseiten ICF oder zumindest Formulierungen, die auf ICF schliessen lassen zu finden sind. Denn eine logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz lässt sich aus der Idee von ICF ableiten (siehe Kapitel 2). Verpflichten sich also die Institutionen auf ihrer Webseite der Idee von ICF, muss folglich eine logopädische Therapie im Kontext Demenz in Betracht gezogen werden.

Diese Überlegung führt zu den Hypothesen 3, 5, 11 und 13.

Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?

Die zweite Kategorie geht der Frage nach, ob auf den analysierten Webseiten nur die medikamentöse Therapie erwähnt ist oder ob nicht-medikamentöse Therapie- und Freizeitangebote auch beworben werden. Nur wenn nicht-medikamentöse Therapien aufgeführt werden, kann auch mit der Nennung von Logopädie gerechnet werden.

Die zweite Kategorie führt zu den Hypothesen 4 und 12.

Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?

Diese Kategorie leitet sich direkt aus der einleitenden Fragestellung der Bachelorarbeit ab, ob die Logopädie im Kontext Demenz im Internet sichtbar ist.

Beantwortet wird diese Kategorie mit den Hypothesen 4, 12, 14 und 15.

Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?

Jeder Beruf hat seine Kernkompetenz und einen Fachauftrag. Diese Kategorie analysiert, welcher Berufsauftrag der Logopädie von den analysierten Webseiten zugeschrieben wird. Zudem wird untersucht, ob dem Erwachsenenbereich in der Logopädie ebenso viel Bedeutung zugeschrieben wird, wie dem Kinderbereich.

Dies führt zu den Hypothesen 6, 8 und 9.

Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie beziehungsweise Demenz gesucht wird?

Die letzte Kategorie geht der Frage nach, ob Logopädie im Kontext Demenz auf den entsprechenden Webseiten vertreten ist. Dies wird geprüft, indem mithilfe der Suchfunktion dieser Internetseiten gezielt nach Logopädie beziehungsweise Demenz gesucht wird.

Dies wird mit den Hypothesen 7 und 10 beantwortet.

7.1 Interessenverbände

Als Erstes wird die Webanalyse bei fünf Interessenverbänden durchgeführt. Als Ableitung aus den Hypothesen in Kapitel 5 und den Kategorien der Webanalyse haben sich folgende weitere Hypothesen ergeben.

- Hypothese 3: ICF wird auf der Webseite der Interessenverbände erwähnt.
- Hypothese 4: Es werden verschiedene nicht-medikamentösen Therapieangebote im Kontext Sprache und Demenz vorgestellt. Dabei wird Logopädie genannt.

7.1.1 Webanalyse der Interessenverbände

Tabelle 1: Analyseraster der Interessenverbände (Stichprobengrösse = 5)

Kategorien	Ergebnis	Anzahl Nennungen
1: Wird ICF genannt?	Nein	5
1: Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	Ja	4
	Nein	1
2: Welche Therapien werden erwähnt?	Gedächtnistraining	3
	Logopädie (weitere siehe Anhang)	2
3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Ja	3
	Nein	2
4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	Kommunikationsfähigkeit	3
	Schluckstörung	2
	Logopädie wird nicht beschrieben	2
	alltagsorientierte Aktivitäten	1
	Wortfindung	1
	Aussprache	1
	Sprachverständnis	1
5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie gesucht wird?	Keine Suchfunktion vorhanden	2
	1 bis 3 Treffer	2
	Kein Treffer	1

5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Spezialgebiet Demenz aufgeführt?	Nein	3
	Link zur HfH-Webseite	1
	Interaktive Karte mit Adressen	1

Die vollständige und ausführliche Tabelle zur Webanalyse der Interessenverbände befindet sich aus Platzgründen im Anhang A.

7.1.2 Fazit der Webanalyse der Interessenverbände

ICF wird auf den Webseiten der Interessenverbände nicht genannt. Die Internetseiten sind jedoch sehr alltagsbezogen und haben zum Ziel, die Teilhabe an der Gesellschaft von Demenzerkrankten aktiv zu fördern. So finden Betroffene und Angehörige zum Beispiel Informationen zu möglichen Freizeitaktivitäten und Tipps für den Umgang mit der Krankheit im Alltag.

Auf vier der fünf analysierten Webseiten werden diverse Aktivierungs- und Entspannungstherapien aufgeführt. Die Empfehlung reicht von sportlichen Aktivitäten, hin zu kreativen Tätigkeiten bis zu Massagen oder Gedächtnistraining. Auch die Biografiearbeit, Physio- und Ergotherapie werden genannt. Obwohl auf der Webseite von Demenz Zürich mehrmals erwähnt wird, dass möglichst früh nach Unterstützung gesucht werden soll, werden neben dem Tanzcafé keine weiteren Anlaufstellen genannt. Auch nicht-medikamentöse Therapien werden dort nicht erwähnt.

Auf den Webseiten Alzheimer Schweiz, Demenzkompass und alzheimerpunktch wird Logopädie im Kontext Sprache und Demenz explizit genannt. Es wird darauf hingewiesen, dass die logopädische Therapie die Kommunikationsfähigkeit unterstützen kann. Logopädie wird von Alzheimer Schweiz bei den nicht-medikamentösen Therapieangeboten aufgeführt und an einer anderen Stelle mit Kommunikationsfähigkeit sowie mit Schluckstörungen in Verbindung gebracht.

Bei der Suche nach Logopädie verlinkt Alzheimer Schweiz auf die nicht-medikamentösen Therapieangeboten. Bei alzheimerpunktch wird auf drei Berichte verwiesen, in denen Logopädie erwähnt wird. Bei der Linksammlung wird Logopädie mit der Aufrechterhaltung von alltagsorientierten Aktivitäten und Kommunikation in Verbindung gebracht. Verwiesen wird auf die Webseite der HfH, wo Logopädinnen und Logopäden aufgelistet sind, die sich im Kontext Sprache und Demenz spezialisiert haben.

Die Hypothesen drei und vier können durch die Webanalyse wie folgt beantwortet werden. ICF wird auf keiner der Webseiten namentlich erwähnt. Vier der fünf Webseiten greifen aber explizit Themen aus dem Alltag auf und nutzen teilweise auch die Formulierung «Teilhabe an der Gesellschaft». Auf drei der fünf Webseiten ist eine ganze Aufzählung zu Aktivitäten und nicht-

medikamentösen Therapieangeboten zu finden. Logopädie wird bei diesen Aufzählungen nur auf zwei Webseiten genannt. Das Fach Logopädie wird zwar auf drei dieser Webseiten kurz erklärt. Genauere Angaben zu konkreten Therapieangeboten oder inwiefern die Logopädie die Kommunikationsfähigkeit unterstützen kann, ist nur auf einer der analysierten Webseiten zu finden.

7.2 Logopädische Berufsverbände

Als Zweites werden die Webseiten von vier überregionalen und elf regionalen logopädischen Berufsverbänden analysiert. Die Ergebnisse werden in zwei separaten Tabellen ausgewiesen. Aufgrund der Hypothesen in Kapitel 5 haben sich für die Webanalyse der logopädischen Berufsverbände drei weitere ergeben.

- Hypothese 5: ICF wird auf den Webseiten der logopädischen Berufsverbände erwähnt.
- Hypothese 6: Der Erwachsenenbereich ist auf den Webseiten der Berufsverbände weniger ausführlich vertreten als der Kinderbereich.
- Hypothese 7: Das Thema Demenz findet keinen Platz auf den Webseiten der Berufsverbände.

7.2.1 Webanalyse der logopädischen Berufsverbände

Tabelle 2: Analyseraster der überregionalen Berufsverbände (Stichprobengrösse = 4)

Kategorien	Ergebnis	Anzahl Nennungen
1: Wird ICF genannt?	Nein	4
1: Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	Ja	4
2: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	Sprachstörung	4
	Sprechstörung	4
	Stimmstörung	4
	Schluckstörung	4
	(Weitere siehe Anhang)	
3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Nein	3
	Ja	1
4: Wie ist der Auftrag der Logopädie beschrieben?	Diagnostik / Abklärung	4
	Therapie	4
	Prävention	4
	Beratung	3
	(weitere siehe Anhang)	
4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	Ja, analog Kinderbereich	3
	Ja, weniger umfangreich als der Kinderbereich.	1

5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?	1 bis 10 Treffer	2
	290 Treffer	1
	Es werden keine Treffer gefunden.	1
5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz aufgeführt?	Ja, Filterfunktion «Neurologische Grunderkrankungen» oder «Demenz» bei der Adressliste.	2
	Ja, Link zur Adressliste der HfH.	1
	Nein	1

Tabelle 3: Analyseraster regionale Berufsverbände (Stichprobengrösse = 11)

Kategorien	Ergebnis	Anzahl Nennungen
1: Wird ICF genannt?	Nein	11
1: Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	Ja	7
	Nein	4
2: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	Sprachstörung	11
	Sprechstörung	11
	Stimmstörung	11
	Schluckstörung	11
	(Weitere siehe Anhang)	
3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Kein Angebot gefunden.	9
	«Fortschreitende Krankheiten».	1
	«Neurogenerative Erkrankungen im Kontext Schluckstörung».	1
4: Wie ist der Auftrag der Logopädie beschrieben?	Diagnostik / Abklärungen	9
	Therapie	9
	präventive Massnahmen / Prävention	9
	Beratung	7
	Öffentlichkeitsarbeit	1
	Förderung	1
4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	Ja, analog Kinderbereich	11
5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?	Es werden keine Treffer gefunden.	10
	Link zur Adressliste der HfH, welche Logopädinnen und Logopäden aufführt, die auf das Thema Demenz spezialisiert sind.	1
5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz	Link zu einem Spital. Adressliste mit Logopädinnen und Logopäden, aus dem Erwachsenenbereich:	3

aufgeführt?	- keine weiteren Detailangaben.	6
	- Neurologische Störungen wird erwähnt.	1
	- Demenz wird erwähnt.	2

Die vollständigen und ausführlichen Tabellen zur Webanalyse der Berufsverbände befinden sich aus Platzgründen im Anhang A.

7.2.2 Fazit der Webanalyse der logopädischen Berufsverbände

ICF wird auf den Webseiten der Berufsverbände nicht erwähnt. Auf elf der fünfzehn Webseiten sind aber eindeutige Formulierungen zu finden, die sich direkt an ICF orientieren, zum Beispiel «in Hinsicht auf den Alltag des Demenzbetroffenen».

Die meisten Berufsverbände erwähnen im Erwachsenenbereich Therapieangebote bei Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie bei Fazialispareesen. Informationen zu Therapieinhalten oder -methoden sind keine zu finden. Therapien bei neurodegenerativen Erkrankungen oder Kommunikationsstörungen werden nur vereinzelt erwähnt.

Über das Thema Logopädie bei Demenz informiert einzig der dbf (Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.). Alle anderen Berufsverbände gehen nicht auf dieses Thema ein. Neurodegenerative oder fortschreitende Erkrankungen werden zwar auf zwei Webseiten genannt, Demenz wird dort aber nicht explizit erwähnt.

Dreizehn der analysierten Berufsverbände schreiben, dass Prävention ein Teil des logopädischen Angebots ist. Zehn Berufsverbände nennen die Beratung als weiteren Leistungsauftrag. Der FLV (Freiburger LogopädInnenverein) sieht auch die Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise die Sensibilisierung der Öffentlichkeit als expliziten Berufsauftrag der Logopädie.

Beim BLL (Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins) sind im Gegensatz zu den Kinder- und Jugendbereichen nur zwei Sätze im Erwachsenenbereich zu finden. Die anderen Berufsverbände räumen dem Erwachsenenbereich genauso viel Raum ein, wie den Kinder- und Jugendthemen. Unterschiede sind aber auf Linksammlungen oder Literaturverweisen und bei Weiterbildungsangeboten zu finden. Dort sind Themen für Erwachsene nicht im gleichen Umfang vertreten wie diejenigen für Kinder.

Bei logopädieaustria (Berufsverband der österreichischen Logopädinnen und Logopäden) und beim dbf werden mithilfe der webseiteninternen Suchfunktion mehrere Treffer zum Thema Demenz gefunden. Auf den Webseiten der Berufsverbände DLV (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband) und TBL (Thurgauer Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden) wird die Adressliste der HfH gefunden. Auf dieser sind knapp 30 Adressen von Logopädinnen und Logopäden festgehalten, die im Themengebiet Demenz arbeiten. Auf den

anderen Schweizer Berufsverbandswebseiten bringt eine Suche zum Thema Demenz keine Ergebnisse.

Die Hypothesen fünf bis sieben können im Folgenden beantwortet werden. ICF wird auf den Webseiten nicht explizit erwähnt. Dem Erwachsenenbereich wird ebenso viel Bedeutung beigemessen, wie dem Kinderbereich. Werden aber weiterführende Informationen gesucht, ist der Kinder- dem Erwachsenenbereich gegenüber umfassender gehalten. Die logopädischen Berufsverbände schenken dem Thema Demenz auf ihren Webseiten keine grosse Aufmerksamkeit. Obwohl die Berufsverbände festhalten, dass die Logopädie einen Leistungsauftrag im Erwachsenenbereich hat. Prävention und Beratung nehmen im Leistungsauftrag einen hohen Stellenwert ein. Das Thema Logopädie im Kontext Sprache und Demenz wird trotzdem nur von einem Berufsverband erwähnt. Neurodegenerative Krankheiten im Allgemeinen werden lediglich vereinzelt erwähnt.

7.3 Logopädische Hochschulen

Nachfolgend wird die Webanalyse der vier logopädischen Hochschulen der Deutschschweiz dargestellt. Aufgrund der Hypothesen in Kapitel 5 haben sich für die Webanalyse der logopädischen Hochschulen weitere ergeben.

- Hypothese 8: Die logopädischen Hochschulen sehen den Leistungsauftrag der Logopädie vor allem im Bereich Diagnostik und Therapie.
- Hypothese 9: Der Erwachsenenbereich wird von den logopädischen Hochschulen weniger stark gewichtet als der Kinderbereich.
- Hypothese 10: Das Thema Demenz ist auf den Webseiten der logopädischen Hochschulen nicht vertreten.

7.3.1 Webanalyse der logopädischen Hochschulen

Tabelle 4: Analyseraster logopädische Hochschulen (Stichprobengrösse = 4)

Kategorien	Ergebnis	Anzahl Nennungen
4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	Diagnostik	4
	Therapie	4
	Beratung	4
	Verhinderung von Benachteiligung	1
	Prävention	1
	(weitere siehe Anhang)	
4: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	Sprachstörung	4
	Sprechstörung	4
	Stimmstörung	4

	Schluckstörung	4
	Kommunikationsstörung (Weitere siehe Anhang)	2
4: Ist der Erwachsenenbereich im Curriculum vertreten?	Ja	3
	Online nicht zu erkennen	1
4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	Nein	4
5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie gesucht wird?	Es werden keine Treffer gefunden.	3
	Link zu «Sprache und Demenz»	1

Die vollständige und ausführliche Tabelle zur Webanalyse der logopädischen Hochschulen befindet sich aus Platzgründen im Anhang A.

7.3.2 Fazit der Webanalyse der logopädischen Hochschulen

Alle vier logopädischen Hochschulen sehen den Berufsauftrag in den Bereichen Diagnostik, Therapie und Beratung. Die FHNW erwähnt spezifisch die Verhinderung von Benachteiligung sowie die Verbesserung von Kommunikationskompetenzen. Die SHLR nennt zudem das Angebot von Aus- und Weiterbildungen sowie Forschung, Prävention und Evaluation. Bei den Therapiefeldern führen nur die FHNW und die SHLR Kommunikationsstörungen auf. Wie viele Modulhalte des Studiums explizit auf den Erwachsenenbereich abzielen, ist anhand der Webseiten nicht ersichtlich. Alle vier Webseiten informieren nicht näher über den Erwachsenenbereich. Das Thema Demenz wird lediglich auf der Webseite der HfH explizit erwähnt.

Die Hypothesen acht bis zehn werden aufgrund der Webanalyse nachfolgend beantwortet. Die logopädischen Hochschulen der Deutschschweiz sehen den Berufsauftrag nicht nur in der Diagnostik und der Therapie, sondern ebenso bei der Beratung. Bei der Betrachtung der Webseiten entsteht der Eindruck, dass sich das Berufsbild der Logopädinnen und Logopäden vor allem auf den Kinderbereich fokussiert. Das Thema Demenz wird einzig von der HfH auf der Webseite abgehandelt.

7.4 Memory Kliniken

Im Weiteren wird auf die 31 analysierten Webseiten der Memory Kliniken eingegangen. Aufgrund der Hypothesen in Kapitel 5 haben sich für die Webanalyse der Memory Kliniken folgende Hypothesen ergeben.

- Hypothese 11: ICF wird auf den Webseiten der Memory Kliniken erwähnt.
- Hypothese 12: Es werden verschiedene nicht-medikamentösen Therapieangebote erwähnt. Dabei wird Logopädie explizit genannt.

7.4.1 Webanalyse der Memory Kliniken

Tabelle 5: Analyseraster Memory Kliniken (Stichprobengrösse = 31)

Kategorien	Ergebnis	Anzahl Nennungen
1: Wird ICF genannt?	Nein	30
	Ja	1
2: Welche Therapien werden erwähnt?	Keine	17
	Medikamentöse Behandlung	11
	Gedächtnistraining	8
	«medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien»	6
	Beratung	6
	Logopädie (weitere siehe Anhang)	1
3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Nein	29
	Logopädie wird aufgeführt, jedoch nicht explizit im Kontext Demenz.	2
5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Auf der Webseite des Spitals / Klinik, zu der die Memory Klinik gehört. Logopädie wird nicht erwähnt.	18
	Auf der Webseite der Memory Klinik.	12
	Auf einer externen Seite, via Link.	1
5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Nein	27
	Ja	4

Die vollständige und ausführliche Tabelle zur Webanalyse der Memory Kliniken befindet sich aus Platzgründen im Anhang A.

7.4.2 Fazit der Webanalyse der Memory Kliniken

ICF wird auf den Webseiten der Memory Kliniken, bis auf eine Ausnahme, nicht erwähnt. Einzig auf der Webseite des Kantonsspitals Baselland wird ICF genannt. Nur knapp die Hälfte der aufgeführten Webseiten zählen konkrete Behandlungsangebote auf. Aus diesem Grund wird auch die Logopädie nicht genannt. Die medikamentöse Therapie wird mit elf Mal am meisten genannt, gefolgt von Gedächtnistraining und Beratung. Logopädie wird einmal bei der Interdisziplinären Memory Clinic IDMC bei den nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten aufgezählt. Die meisten Webseiten der Memory Kliniken sind direkt in die Webseiten deren Spitälern oder Kliniken eingebunden. Dort ist die Logopädie als Fachbereich zu finden und wird ausführlich erklärt. Nur vier der für die Analyse ausgewählten Spitäler und Kliniken nennen

dabei im Bereich der Logopädie einen Auftrag im Kontext Demenz. Das genaue Therapieangebot wird jeweils nicht weiter ausgeführt.

Die Hypothesen elf und zwölf werden nachfolgend beantwortet. ICF wird auf den Webseiten der Memory Kliniken nicht genannt. Weil der Schwerpunkt der Memory Kliniken auf der Abklärung liegt, zählt über die Hälfte der Memory Kliniken keine Behandlungsmöglichkeiten auf. Logopädie wird als Therapiemöglichkeit auf nur einer Webseite genannt.

7.5 Bundesamt für Gesundheit

Abschliessend wird auf die Webseite des BAG eingegangen. Aufgrund der Hypothesen in Kapitel 5 lassen sich für die Webanalyse des BAG drei weitere formulieren.

- Hypothese 13: ICF wird auf der Webseite des BAG erwähnt.
- Hypothese 14: Das BAG empfiehlt Logopädie im Kontext Sprache und Demenz.
- Hypothese 15: Das BAG verweist auf ihrer Webseite auf die Nationale Demenzstrategie 2014-2019 und auf Alzheimer Schweiz.

7.5.1 Webanalyse des BAG

Tabelle 6: Analyseraster BAG

Kategorien	Ergebnis
1: Wird ICF genannt?	Nein
1: Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	Ja
2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es sind keine Behandlungsmöglichkeiten erwähnt. Aus diesem Grund ist auch Logopädie nicht erwähnt.
3: Verweist das BAG auf Richtlinien im Kontext Demenz?	Link zur Nationalen Demenzstrategie 2014-2019
3: Auf welche Internetseiten verlinkt das BAG?	Alzheimer Schweiz MEMO-INFO.CH Nationalen Innovationsnetzwerks «Alter(n) in der Gesellschaft» NFP 74 (Gesundheitsversorgung Nationales Forschungsprogramm)
5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie gesucht wird?	Keine Treffer

Die vollständige und ausführliche Tabelle zur Webanalyse des BAG befindet sich aus Platzgründen im Anhang A.

7.5.2 Fazit der Webanalyse des BAG

Das BAG erwähnt ICF auf seiner Webseite im Zusammenhang mit Demenz nicht, misst der Erkrankung aber einen hohen Stellenwert bei. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass die Nationale Demenzstrategie geschaffen wurde. Das BAG geht auf seiner Webseite aber nicht näher auf die Erkrankung und Behandlungsmöglichkeiten ein, sondern verweist auf zahlreiche Berichte und Informationsbroschüren verschiedener Organisationen. Die meisten Dokumente in dieser Linksammlung stammen von Alzheimer Schweiz. Das BAG verlinkt auch direkt auf diese Webseite sowie zu MEMO-INFO.CH, dem nationalen Innovationsnetzwerk «Alter(n) in der Gesellschaft» und zu NFP 74 (Gesundheitsversorgung Nationales Forschungsprogramm).

Abschliessend können die Hypothesen zwölf bis vierzehn beantwortet werden. ICF wird auf der Webseite des BAG im Kontext Demenz nicht genannt. Es werden keine Behandlungsmöglichkeiten aufgezählt, auch die logopädische Therapie findet auf der Webseite keinen Platz. Das BAG verlinkt in Zusammenhang mit Demenz oft auf Alzheimer Schweiz und auf die Nationale Demenzstrategie 2014-2019.

7.6 Fazit der gesamten Webanalyse

Nach der Webanalyse, sowie der damit verbundenen Überprüfung der Hypothesen eins und zwei, wird nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse formuliert.

ICF wird auf den ausgewählten Webseiten nur in Ausnahmefällen erwähnt. Formulierungen, die zu ICF passen, wie beispielsweise «Teilhabe an der Gesellschaft», sind eher zu finden.

Das Thema Demenz ist in der Schweiz sehr aktuell. Neben dem Verein Swiss Memory Clinics (SMC) können verschiedene Interessenverbände gefunden werden, die sich mit diesem Themenfeld auseinandersetzen. Alzheimer Schweiz ist dabei online sehr stark vernetzt und auf vielen Webseiten sichtbar. Auch das BAG verlinkt direkt auf ihre Internetseite. Auffallend ist, dass weder von den Interessenverbänden noch vom BAG auf die Möglichkeit einer logopädischen Therapie im Kontext Sprache und Demenz aufmerksam gemacht wird. Beim BAG und in der Nationalen Demenzstrategie 2014-2019 wird die Logopädie nicht erwähnt. Obwohl Interessenverbände auf ihren Webseiten betonen, wie wichtig nicht-medikamentöse Behandlungen sind, erwähnen nur Alzheimer Schweiz und der Demenzkompass die logopädische Therapie. Dies steht im Widerspruch zum Berufsbild der Logopädie, wie ihn die Berufsverbände auf ihren Webseiten beschreiben. Zu den Aufgaben im Erwachsenenbereich gehören Prävention, Beratung und Therapie, die zur Aufrechterhaltung der Kommunikationsfähigkeit beitragen. Auf den Webseiten der logopädischen Berufsverbände werden im Erwachsenenbereich neurodegenerative Erkrankungen nur vereinzelt erwähnt, Demenz noch seltener. Doch es gibt

eine Ausnahme. Das Thema Demenz wird auf der Webseite des dbI sehr ausführlich beschrieben.

Auf den Webseiten der Memory Kliniken wird nur vereinzelt auf Behandlungsmöglichkeiten eingegangen. Die Schwerpunkte liegen auf der Diagnostik und der Behandlungsempfehlung an die behandelnde Ärzteschaft. Trotzdem wird der Fachbereich Logopädie bei denjenigen, die nicht-medikamentöse Therapien vorstellen, nur gerade bei der Interdisziplinären Memory Clinic IDMC erwähnt. Dasselbe Bild ergibt sich bei den Spitälern und Kliniken, auf deren Webseiten die Memory Kliniken vorgestellt werden. Nur vier logopädische Abteilungen nennen in ihrem Aufgabenbeschrieb den Therapiebereich Demenz.

Neben den bereits aufgezählten Institutionen macht es auch bei der Webanalyse der logopädischen Hochschulen den Eindruck, als werde dem Thema Demenz keine grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Die HfH macht hier einen grossen Unterschied. Sie führt eine Webseite, die spezifisch dem Thema Demenz gewidmet ist. Obwohl es von der HfH eine Adressliste gibt, die knapp 30 Adressen mit logopädischen Fachkräften zu diesem Thema beinhaltet, wird diese Liste nicht auf vielen Webseiten aufgeschaltet. Wird online nach Logopädinnen und Logopäden im Fachgebiet Demenz gesucht, lassen sich sehr wenig Ergebnisse finden.

Die Hypothesen eins und zwei können also wie folgt beantwortet werden. Mithilfe einer Webanalyse kann nicht festgestellt werden, ob Interessenverbände, Berufsverbände, logopädische Hochschulen und Memory Kliniken Logopädie im Kontext Sprache und Demenz als legitimiertes Therapieangebot sehen. Dazu wird das Fachgebiet Logopädie viel zu selten erwähnt. Im Umkehrschluss könnte dies auch bedeuten, dass sich die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz als Therapieform bis heute nicht etabliert hat. Würden diese Institutionen Logopädie als Standardbehandlung empfehlen, wäre dies auf deren Internetseite zu lesen. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Angebot der logopädischen Therapie im Kontext Sprache und Demenz nicht online beworben wird, weil es auf anderen Kanälen bereits bekannt ist. So könnte es sein, dass die Interessenverbände und die Memory Kliniken Betroffene und Angehörige mündlich über dieses Angebot aufklären.

Diese vorläufigen Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel anhand von Experteninterviews verifiziert.

8 Interviews zur Sichtbarkeit der Logopädie im Kontext Demenz

Aus der Webanalyse haben sich drei weitere Hypothesen entwickelt.

- Hypothese 16: Das Fachgebiet Logopädie ist im Kontext Sprache und Demenz im Internet zu wenig sichtbar.
- Hypothese 17: Das Thema Demenz wird von Berufsverbänden, Interessenverbänden und Memory Kliniken bewusst nicht aufgeführt, weil es in diesen Institutionen keine entsprechenden Angebote dafür gibt.
- Hypothese 18: Der Erwachsenenbereich und vor allem das Thema Demenz wird an den logopädischen Hochschulen und in den Berufsverbänden nicht prioritär behandelt.

Diesen drei Hypothesen wird mithilfe von Experteninterviews nachgegangen. Für die Befragung wurden Fragenkataloge erstellt, die auf die jeweiligen Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beziehungsweise deren Institutionen abgestimmt wurden. Die detaillierte Ausführung findet sich im Anhang C. Um anschliessend eine Analyse durchführen zu können, wurden übergeordnete Kategorien erstellt, abgeleitet aus der über- und der untergeordneten Fragestellung. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Kategorie 1: Kommunikationswege mit Betroffenen (online/offline?)

Damit soll herausgefunden werden, welche Kommunikationswege nach eigener Einschätzung am meisten genutzt werden. Ebenfalls, ob dies online oder offline geschieht.

Kategorie 2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet

Es wird ermittelt, wie Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beziehungsweise deren Institutionen die Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz einschätzen. Zudem wird nach möglichen Ursachen für den Ist-Zustand gefragt.

Kategorie 3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)

Mithilfe dieser Kategorie soll herausgefunden werden, ob es seitens der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beziehungsweise deren Institutionen bereits Projekte oder Aktivitäten zum Thema Logopädie und Demenz gegeben hat oder ob solche in Planung sind.

Kategorie 4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz

Dadurch wird der Ist-Zustand hinsichtlich Empfehlungen zur logopädischen Therapie bei Demenz erfragt. Ebenfalls, ob dieses Themengebiet an logopädischen Hochschulen vermittelt wird.

Kategorie 5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband

Die Vernetzung und der Wissensaustausch spielen eine wesentliche Rolle. In dieser Kategorie wird erkundet, wo und mit wem ein interdisziplinärer Austausch stattfindet.

Kategorie 6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz

Wenn die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beziehungsweise deren Institutionen Ideen oder Anliegen bezüglich Verbesserungsmöglichkeiten haben, werden diese hier aufgenommen.

Kategorie 7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?

Hier wird ermittelt, ob es in Memory Kliniken üblich ist, Logopädie bei Demenz zu verordnen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Interviews zusammenfassend dargestellt.

8.1 Auswertung der Interviews

Tabelle 7: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 1/4

Auswertung Interviews (1/4)	Alzheimer Schweiz
1: Kommunikationswege mit Betroffenen	Beratungstelefon, Angehörigengruppen, Webseite, Newsletter, Magazine, Publikationen
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	Nicht beurteilbar. Leute müssen zuerst über das Angebot informiert werden.
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	Memory Kliniken, Berufsverband, Logopädinnen, Logopäden, HfH (Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner).
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	Memory Kliniken sollten vermehrt auf Logopädie aufmerksam machen. Ärzte sollten mehr Logopädie verordnen.
7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?	Im optimalen Fall verschreiben Hausärztinnen und Hausärzte Logopädie bei Demenz.

Tabelle 8: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 2/4

Auswertung Interviews (2/4)	Logopädie Bern	ZBL
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	Auf der Homepage ist eine Rubrik «Medien» mit Merkblättern und Presstexten geplant.	Link zur Webseite von dbl auf Artikel über Logopädie bei Demenz.

3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz	Keine Aktivitäten im Zusammenhang Demenz.	Durchführung von Kursen im Themenfeld Demenz.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	Ein noch neues Themengebiet und deshalb «noch nicht so beachtet».	Weitere Kurse zu Demenz sind geplant, aufgrund von grossem Anklang.
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	Der Berufsverband selbst pflegt keine Zusammenarbeit.	Kein direkter Austausch mit Ärzten. Der Kontakt mit Ämtern und gewissen Berufsgattungen läuft grundsätzlich auf nationaler Ebene, über den DLV.
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	Studierende könnten Projekte erarbeiten und den Berufsverbänden zur Verfügung stellen.	Arbeitsbedingungen für selbstständig tätige Logopädinnen und Logopäden verbessern. Demenz im Leistungskatalog aufnehmen. Zusammenarbeit mit Memory Kliniken.

Tabelle 9: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 3/4

Auswertung Interviews (3/4)	HfH	SHLR	UNIFR
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz	Bachelorarbeiten, Publikationen, Materialien, Webseite für die Praxis, Weiterbildungskurse, Therapielehrpraxis mit Beratungsangebot.	Bachelorarbeiten, Vertiefungsstudium, Weiterbildung angedacht für 2022.	Keine Projekte oder Aktivitäten.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	Behandlung vom Thema Demenz im Modul «Kognitive Dysphasie» (1 ECTS-Punkt).	Demenz wird in verschiedenen Modulen behandelt und eventuell weiter ausgebaut bei der nächsten Curriculumsreform.	Demenz wird im Kurs Aphasie und kognitive Dysphasien (6 ECTS) behandelt, nicht sehr ausführlich.

Tabelle 10: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 4/4

Auswertung Interviews (4/4)	Memory Clinic Stadtpital Waid Zürich	Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im	Webseite wird überarbeitet, Logopädie soll einen Platz	Logopädie ist im Kontext Demenz nicht sichtbar.

Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	erhalten.	
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz	Bei den SMC Leitlinien ist Frau Dr. med. Bopp Mitpionierin und hält Vorträge über Demenz.	Kernaufgabe der SMC.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	Thema ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die Memory Klinik verschreibt Logopädie bei sprachbetonten Demenzformen immer.	Logopädie ist bei Demenz sehr wichtig, weil Sprachprobleme einen erheblichen Leidensdruck verursachen.
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	Austausch mit den Logopädinnen und Logopäden des Waidspitals.	Es gibt keine institutionalisierte Zusammenarbeit.
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	In der Ausbildung einen grösseren Schwerpunkt bei Demenz setzen. Sensibilisierung der Gesellschaft.	Online Werbung für das logopädische Angebot machen.
7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?	Logopädie wird den Hausärztinnen und Hausärzten empfohlen. Wiederverordnungen werden fast immer vom Waidspital gemacht.	Symptomorientiert und je nach Demenzform. Die Memory Klinik erstellt die erste Verordnung, in der Regel wird Logopädie dann auch durch das hausärztliche Fachpersonal verschrieben.

Die vollständigen und ausführlichen Tabellen zur kategorienbasierten Inhaltsanalyse der Interviews befinden sich aus Platzgründen im Anhang D.

8.2 Fazit zur Kategorie 1: Kommunikationswege mit Betroffenen

Gemäss den interviewten Personen aus den Memory Kliniken seien Demenzbetroffene und deren Angehörige vor allem während der Abklärung in der Klinik. Nach den Auswertungen und den Diagnosegesprächen würden die Patientinnen und Patienten in der Regel wieder von der Hausärztin oder vom Hausarzt betreut. Aber es gebe auch weiterführende Sprechstunden mit Angehörigen und Primärbetroffenen, um ihre Fragen zu besprechen und um Unterstützungsmöglichkeiten zu ermitteln. Alzheimer Schweiz habe als Interessenverband vor allem telefonischen Kontakt via Beratungstelefon mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. Die Berufsverbände seien nicht in direktem Austausch mit Demenzbetroffenen, sondern vielmehr mit Logopädinnen und Logopäden, ärztlichem Fachpersonal sowie bildungs- und gesundheitspolitischen Institutionen. Logopädie Bern erwähnt jedoch, in Zukunft vermehrt Informationen auf der Webseite aufschalten zu wollen. Dies aber vor allem für Medienstellen.

8.3 Fazit zur Kategorie 2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet

Laut Alzheimer Schweiz bestehe der Handlungsbedarf nicht bei der Sichtbarkeit des logopädischen Angebots bei Demenz, sondern vielmehr bei dessen fehlender Bekanntheit. Denn wenn Betroffene oder Fachpersonen nichts vom nutzbringenden Angebot wissen, suchen sie nicht danach. Der Berufsverband Logopädie Bern sehe betreffend Eigenwerbung für die Logopädie im Kontext Demenz vor allem den DLV als überregionalen Verband in der Pflicht, Themen aus dem Erwachsenenbereich aufzuarbeiten und den regionalen Berufsverbänden zur Verfügung zu stellen. Der ZBL verweise auf seiner Webseite auf den dbl, der unter anderem einen Artikel zum Thema Logopädie im Kontext Demenz aufgeschaltet habe. Der Interviewpartner der Interdisziplinären Memory Clinic Bern IDMC sei erstaunt, dass die logopädische Therapie nicht im selben Ausmass beworben werde wie andere Therapien. Die Interviewpartnerin der Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich erklärt, dass das logopädische Angebot auf ihrer neuen Webseite einen Platz finden werde.

8.4 Fazit zur Kategorie 3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz

Für Memory Kliniken und Interessenverbände im Kontext Demenz gehöre dieses Themengebiet zu den Kernaufgaben. Demgegenüber sei es für logopädische Berufsverbände und logopädische Hochschulen ein Thema neben vielen anderen. Logopädie Bern erklärt, keine Aktivitäten oder Projekte im Kontext Demenz durchzuführen und verweist dabei auf den DLV, der die Themen im Erwachsenenbereich zum grössten Teil vorgebe. Zudem gebe es im Berufsverband im Erwachsenenbereich wenig personelle Ressourcen, was die Umsetzung von grossangelegten Informationskampagnen schwierig gestalte. Der ZBL gibt an, Kurse für Logopädinnen und Logopäden anzubieten, die das Themenfeld Demenz abdecken. Die UNIFR weist darauf hin, keine Aktivitäten im Bereich Demenz zu haben. Demgegenüber erwähnen die HfH und die SHLR, dass Bachelorarbeiten in diesem Bereich geschrieben würden. Die SHLR biete ein Vertiefungsstudium an und plane ein Weiterbildungsangebot ab dem Jahr 2022. Die HfH wiederum stelle auf einer eigens dafür eingerichteten Unterseite auf ihrer Internetseite Publikationen und zahlreiche Informationen zum Thema Demenz bereit. Zudem existiere ein Beratungsangebot in der Therapielehrpraxis an der HfH, so die Interviewpartnerin.

8.5 Fazit zur Kategorie 4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz

Der ZBL sehe die Aktualität des Themas dadurch, dass ihr Kursangebot zum Thema Demenz sehr gut besucht sei und sogar ausgebaut werden könne. Logopädie Bern gibt an, dass aus ihrer Sicht das Thema Logopädie bei Demenz in der Öffentlichkeit und bei Ärztinnen und Ärzten bis jetzt nicht sehr bekannt sei. Auch die Interviewpartnerin aus der Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich stimmt dieser Aussage zu. Sowohl sie als auch der Interviewpartner aus

der Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC geben an, wie wichtig die logopädische Versorgung bei Demenz sei. Bei sprachspezifischen Symptomen würden Memory Kliniken regelmässig Logopädie verordnen oder eine Verordnung durch die Hausärztin oder den Hausarzt empfehlen. Bei den logopädischen Hochschulen ergibt es ein durchmischtes Fazit. Ein Drittel der ECTS-Punkte liege bei der HfH im Erwachsenenbereich. Das Thema Demenz werde im Modul «kognitive Dysphasie» mit einem ECTS-Punkt behandelt. Die UNIFR gibt an, dass 40 Prozent der ECTS-Punkte im Erwachsenenbereich lägen. Demenz werde im Modul «Aphasie und kognitive Dysphasien» behandelt und mit sechs ECTS-Punkten abgegolten. Die inhaltliche Durchführung werde von Dozierenden und Fachleuten aus der Praxis bestritten. Bei der SHLR werde versucht, die Module aus dem Erwachsenen- und dem Kinderbereich gleichwertig zu gewichten. Zurzeit werde das Thema Demenz in verschiedenen Modulen besprochen. Angesichts der Aktualität des Themas werde es bei der nächsten Curriculumsreform vielleicht sogar ausgebaut.

8.6 Fazit zur Kategorie 5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband

Die Berufsverbände teilen mit, dass sie sich vor allem mit Logopädinnen und Logopäden sowie dem DLV austauschten. Direkten Kontakt mit Fachpersonen im Kontext Demenz, mit Betroffenen oder deren Angehörigen hätten sie nicht. Alzheimer Schweiz gibt an, vor allem mit Memory Kliniken in Kontakt zu stehen. Aber auch mit dem logopädischen Berufsverband, mit Logopädinnen und Logopäden und mit Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner von der HfH stünden sie im Dialog. Während es bei der Interdisziplinären Memory Clinic Bern IDMC keinen institutionellen Austausch mit Hausärztinnen und Hausärzten oder Logopädinnen und Logopäden gebe, werde dieser in der Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich regelmässig gepflegt.

8.7 Fazit zur Kategorie 6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz

Alzheimer Schweiz erwähnt im Interview, dass Memory Kliniken vermehrt auf das logopädische Angebot aufmerksam machen und Hausärztinnen und Hausärzte öfter logopädische Therapie verordnen sollten. Die Interviewpartnerin aus der Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich sehe den Handlungsbedarf bei den logopädischen Hochschulen, welche das Thema Demenz stärker in ihr Curriculum einbinden sollten. Dadurch wären mehr Logopädinnen und Logopäden befähigt, nach der Ausbildung in diesem Bereich zu arbeiten. Der ZBL erwähnt in diesem Zusammenhang die mangelhaften Arbeitsbedingungen, die im Erwachsenenbereich für Logopädinnen und Logopäden bestünden. Auch Logopädie Bern macht auf den andauernden Fachkräftemangel in der Logopädie im Erwachsenenbereich aufmerksam. Der Berufsverband schlägt vor, dass Studierende in Projekten für den Erwachsenenbereich Themen aufbereiten und den Berufsverbänden zur Verfügung stellen könnten. Zudem sollte gemäss ZBL

das Thema Demenz explizit im Leistungskatalog aufgenommen werden. Bei der Zusammenarbeit sollte zuerst der interdisziplinäre Austausch mit den Memory Kliniken gesucht werden. Dadurch soll es zukünftig zu vermehrten logopädischen Therapieverordnungen im Kontext Sprache und Demenz kommen.

8.8 Fazit zur Kategorie 7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?

Im Interview erwähnen Alzheimer Schweiz und der ZBL, dass Memory Kliniken vermehrt auf das logopädische Angebot aufmerksam machen sollten. Demgegenüber steht die Aussage der beiden interviewten Memory Kliniken, die betonen, wie wichtig Logopädie im Kontext Demenz sei und dass in Memory Kliniken Logopädie bei sprachspezifischen Symptomen im Kontext Demenz verordnet werde. Es würden auch Empfehlungen explizit für eine logopädische Therapie bei Demenzbetroffenen an Hausärztinnen und Hausärzte ausgesprochen.

8.9 Konklusion der Interviews

Im Folgenden sind die wichtigsten Erkenntnisse aufgeführt, die sich aus den Interviews herauskristallisieren.

Grundsätzlich ist Logopädie in den Memory Kliniken im Kontext Sprache und Demenz bekannt und wird verschrieben beziehungsweise den Hausärztinnen und Hausärzten zur Verschreibung empfohlen.

Interessenverbände sind bereit, mehr zum Thema Logopädie im Kontext Sprache und Demenz zu publizieren. Sie sind aber auf Logopädinnen und Logopäden angewiesen, die ihr Wissen proaktiv einbringen.

In der Logopädie herrscht personelle Ressourcenknappheit im Erwachsenenbereich. Sowohl in den Berufsverbänden als auch bei praktizierenden Logopädinnen und Logopäden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, unter anderem sind sie bei den Anstellungsbedingungen zu suchen.

Eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Berufsgruppen ist nicht etabliert. Die Möglichkeit zur themenbezogenen Zusammenarbeit oder für gemeinsame Projekte zur Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz wäre möglich. Alle Befragten zeigen sich dafür offen.

Das Thema Demenz wird in den logopädischen Hochschulen in unterschiedlicher Ausprägtheit behandelt. Eine umfassendere Behandlung dieses Themas würde die angehenden Logopädinnen und Logopäden vertiefter darüber informieren, sowie zur Arbeit in diesem Themengebiet motivieren.

9 Diskussion und Schlussfolgerungen

An dieser Stelle steht die resümierte und kritisch reflektierte Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen im Zentrum. Die vorliegende Arbeit wird anschliessend anhand der Schlussgedanken und der Vision auf weiterführende Forschungsmöglichkeiten abgerundet.

9.1 Beantwortung der Forschungsfrage und der Versuch einer Perspektive

Nachfolgend sind die abschliessenden Antworten hinsichtlich der beiden Fragestellungen dargestellt. Daraus entsteht ein Ausblick in die Zukunft.

9.1.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die übergeordnete Fragestellung dieser Bachelorarbeit lautet:

Ist Logopädie im Kontext Sprache und Demenz im Internet sichtbar?

Mittels Webanalyse hat sich herausgestellt, dass Demenz ein aktuelles Thema ist. Das logopädische Angebot im Kontext Sprache und Demenz ist aber auf den meisten analysierten Internetseiten nicht sichtbar. Dies stellt einen Widerspruch zum Berufsbild der Logopädie dar. Denn die logopädischen Berufsverbände geben an, dass der Fachbereich Logopädie im Erwachsenenbereich unter anderem zur Aufrechterhaltung der Kommunikationsfähigkeit beiträgt. Auch in der ICF-Idee steht geschrieben, dass die Kommunikationsfähigkeit einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe an der Gesellschaft leistet. Auf den durchsuchten Internetseiten ist ICF namentlich nicht erwähnt.

Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Leitlinien und Positionspapiere führen Logopädie als nicht-medikamentöse Therapie im Kontext Sprache und Demenz nicht auf. In der Verordnung des KLV ist Logopädie in Zusammenhang mit neurologischen Leiden degenerativer Ursachen aufgeführt.

Die Onlinesuche nach Logopädinnen und Logopäden, die im Themengebiet Demenz spezialisiert sind, erweist sich als schwierig. Denn selten gibt es Angaben zu Arbeitsschwerpunkten von freipraktizierenden Logopädinnen und Logopäden. Zudem wird beim Therapieangebot nur vereinzelt auf degenerative Erkrankungen oder auf Demenz aufmerksam gemacht. Die HfH publiziert eine Liste mit knapp 30 Adressen von logopädischen Fachpersonen, die spezialisiert sind auf diesem Themengebiet. Auf diese Adressliste wird jedoch nur von wenig anderen Institutionen verwiesen.

Nach der Bearbeitung der übergeordneten Fragestellung lässt sich nachfolgend die untergeordnete Fragestellung beantworten.

Welches sind mögliche Ursachen dafür, dass logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz nicht sichtbar ist?

Zur Klärung dieser untergeordneten Fragestellung wurden Experteninterviews durchgeführt. Dabei wurden verschiedene mögliche Ursachen gefunden.

An den befragten logopädischen Hochschulen der Deutschschweiz wird der Erwachsenenbereich nicht überall gleich ausführlich behandelt wie der Kinderbereich. Das ist zum Teil bereits in den Curricula zu sehen. Unter anderem führt das fehlende Gleichgewicht der Fachbereiche im Studium dazu, dass es im Erwachsenenbereich wenig praktizierende Logopädinnen und Logopäden gibt. Ein weiterer Grund dafür sind die schlechteren Arbeitsbedingungen im Vergleich zum Kinderbereich. Die bereits erwähnte personelle Ressourcenknappheit führt dazu, dass der Erwachsenenbereich in den Berufsverbänden untervertreten ist. Daher werden weniger Kampagnen in diesem Bereich durchgeführt, was sich direkt auf die Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Demenz auswirkt. Auch soll Logopädie im Kontext Sprache und Demenz nicht online beworben werden, solange es nicht genug Logopädinnen und Logopäden gibt, die Therapien in diesem Bereich anbieten können.

Ein letzter möglicher Grund stellen die inhaltlichen Themenschwerpunkte der Webseiten dar. Meistens sind die Internetseiten entweder auf das Fachgebiet der Logopädie oder auf das Themengebiet Demenz spezialisiert. Institutionen, die sich gleichzeitig auf beide Gebiete fokussieren, konnten im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht gefunden werden.

9.1.2 Versuch einer Perspektive

Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu folgenden Vorschlägen.

Es soll Klarheit geschaffen werden, weshalb Logopädie nicht in den Leitlinien, welche Handlungsempfehlungen im Kontext Demenz formulieren, erwähnt ist. Das logopädische Therapieangebot soll in diese Leitlinien und in die Nationale Demenzstrategie aufgenommen werden. Denn diese Dokumente stellen die Handlungsgrundlage des ärztlichen Fachpersonals dar und können zu mehr Verordnungen führen.

Die sinnvolle Adressliste der HfH, mit knapp 30 Logopädinnen und Logopäden im Themengebiet Demenz, soll aktiv beworben und auf verschiedenen Webseiten verlinkt werden. Solange diese Liste stets aktuell ist, haben diverse Institutionen im Kontext Demenz Verwendung dafür. Damit wird die Bekanntheit des logopädischen Angebots im Kontext Demenz gefördert.

Studierende und freipraktizierende Logopädinnen und Logopäden sollen auf das Arbeitsfeld Sprache und Demenz sensibilisiert werden. Erreicht werden kann dies durch eine entsprechende Thematisierung im Studium sowie durch Kurse und Weiterbildungen.

Das aus den Interviews gewonnene Argument, dass solange die Angebote der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz nicht bekannt sind, sie auch nicht aktiv beworben werden, kann auch umgekehrt betrachtet werden. Damit die Therapieangebote an Bekanntheit gewinnen, müssen diese im Internet sowie in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Denn solange die logopädischen Therapieangebote nicht aktiv beworben werden, werden ärztliche Fachpersonen, Demenzbetroffene und deren Angehörige nicht darauf aufmerksam.

Während der Webanalyse, und vor allem bei der Durchführung der Interviews, entstand der Eindruck, dass sich aktuell keine Institution dafür verantwortlich fühlt, das Thema Logopädie im Kontext Sprache und Demenz aufzugreifen. Dadurch fehlt es an entsprechenden Publikationen im Internet, welche diese Therapieangebote aktiv bewerben.

9.2 Kritik an der eigenen Arbeit

Nachfolgend wird die vorliegende Arbeit kritisch betrachtet und es wird auf Schwierigkeiten während des Arbeitsprozesses hingewiesen.

9.2.1 Auswahl der Probanden

Wie die einzelnen Probanden bei der Webanalyse ausgewählt wurden, ist im Kapitel 6.1 detailliert beschrieben. Zu Beginn des Arbeitsprozesses waren zusätzlich Rehabilitationskliniken in der Probandenauswahl. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Betroffenengruppe der Wohnselbständigen. Durch einen hilfreichen, kritischen Hinweis unseres Betreuers, Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, hat sich diese Probandengruppe als inadäquat herausgestellt. Denn eine solche Suche hätte spezifisch auf ambulante Rehabilitationskliniken eingegrenzt werden müssen. Aus zeitlichen Gründen war dies leider im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit nicht möglich. Der Fokus wurde deshalb bewusst auf die Bearbeitung der anderen, wichtigen Probanden gelegt.

Die kontaktierten Probanden waren alle sehr hilfsbereit und nahmen sich trotz hoher Arbeitsbelastung Zeit für unsere Anfrage. Ausserdem äusserten sie ihr Interesse an den gewonnenen Erkenntnissen dieser Arbeit. Leider hatte der DLV keine Kapazität, die vorbereiteten Fragen im Rahmen eines Telefoninterviews zu beantworten. Dies ist insofern zu bedauern, dass der DLV sicherlich über wertvolle Informationen aus der Praxis verfügt.

9.2.2 Gestaltung der Interviewfragen

Es war herausfordernd, die Interviewfragen so zu formulieren, dass zielführende Antworten erhoben werden konnten. Durch Rückfragen während den Telefoninterviews stellte sich heraus, dass es einer Fragestellung an Präzision mangelte. Von den Probanden wurde es sehr geschätzt, dass die Interviewfragen vorab zugesandt wurden. Dies ist weiterzuempfehlen.

9.2.3 Auswertung

Die Auswertung der Webanalyse und der Interviews geschah kategorienbasiert und wurde tabellarisch dargestellt. Dies hatte zur Folge, dass die Tabellen durch die umfassenden Informationen sehr gross wurden. Für ein nächstes Mal wäre ein Zusammenziehen der verschiedenen Kriterien für die Lesefreundlichkeit von Vorteil.

9.3 Fortsetzungsmöglichkeiten

Die vorliegende Bachelorarbeit konnte die anfangs gestellte Forschungsfrage beantworten. Es gibt aber noch viele Forschungsmöglichkeiten im Themenbereich Logopädie und Demenz. In Form einer Bachelorarbeit könnten folgende Themen untersucht werden.

- Das Erstellen eines Projektes zur Bekanntheitssteigerung des logopädischen Angebots im Kontext Logopädie bei Demenz und das anschliessende zur Verfügung stellen der Unterlagen für die logopädischen Berufsverbände.
- Mit Fachstellen abklären, weshalb das logopädische Angebot in der Nationalen Demenzstrategie nicht erwähnt wird.
- Den vorherrschenden Arbeitsbedingungen für Logopädinnen und Logopäden im Erwachsenenbereich nachgehen und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen.
- Abklären, ob Möglichkeiten bestehen, wie das Themengebiet Demenz explizit im Leistungskatalog der Logopädie aufgenommen werden kann.
- Hausärztinnen und Hausärzte befragen, ob im Kontext Demenz Logopädie verordnet wird und die Begründung der Antworten auswerten.
- Eine Umfrage erstellen, um herauszufinden, wie viele Logopädinnen und Logopäden in freien Praxen arbeiten und sich auf das Themengebiet Demenz spezialisiert haben. Eine Adressliste erstellen und nach Absprache auf verschiedenen Webseiten publizieren.
- Eine Befragung durchführen, ob angehende Logopädinnen und Logopäden genügend über die Möglichkeit informiert sind, wie sie sich im Kontext Sprache und Demenz spezialisieren können.

9.4 Schlussgedanken

Mit dieser Arbeit wurde ein wichtiges Thema aufgegriffen. Dies zeigte sich anhand positiver Reaktionen und Rückmeldungen der Expertinnen und Experten aus der Praxis. Das Thema war spannend zu bearbeiten und bietet weiterhin Forschungspotenzial sowie Raum für ein praktisches Engagement.

10 Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, die sich die Zeit genommen haben und unsere Arbeit dadurch wesentlich unterstützt haben.

Danke sagen wir insbesondere Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, der uns für die Bearbeitung dieses Themas motivierte und uns dabei unterstützte. Seine kritischen Rückfragen halfen uns stets, unsere Arbeit Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Der Dank richtet sich ebenfalls an Mareike Etter für den spontanen Einsatz in der Abschlussphase.

11 Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (4., überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Alzheimer Schweiz (2017). *Mit nichtmedikamentösen Therapien Lebensqualität fördern*. Verfügbar unter <https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Sektionen/Basel/Dokumente/Publicationen/Infoblaetter/Infoblatt-009-Demenz-Nichtmedikamentoese-Therapien-foerdern-Lebensqualitaet.pdf>

Alzheimer Schweiz (2018). *Finanzielle Ansprüche bei Demenzkrankheiten*. Verfügbar unter <https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Sektionen/Basel/Dokumente/Publicationen/Infoblaetter/Infoblatt-031-Demenz-Finanzielle-Ansprueche-bei-Demenzkrankheiten.pdf>

Alzheimer Schweiz (2019). *Demenzkosten in der Schweiz 2019*. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/DemenzkostenCH_2019DE_korr.pdf

Alzheimer Schweiz (2020a). *Demenz in der Schweiz 2020. Zahlen und Fakten*. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Publicationen-Produkte/07.01D_2020_Zahlen-Demenz-Schweiz-neu.pdf

Alzheimer Schweiz (2020b). *Medikamente zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit (Antidementiva)*. Verfügbar unter https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Publicationen-Produkte/163-12D_2020_Medikamente__Antidementiva_.pdf

Alzheimer Schweiz (2020c). Verfügbar unter www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-uns/beitrag/organisation

Alzheimerpunktch (2020). Verfügbar unter <https://alzheimer.ch/de/ueber-uns>

Bundesamt für Gesundheit & Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz (2016). *Nationale Demenzstrategie 2014-2019. Erreichte Resultate 2014-2016 und Prioritäten 2017-2019*. Bern: Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK).

- Bürge, M., Bieri, G., Brühlmeier, M., Colombo, F., Demonet J.-F. & Felbecker, A. et al. (2018). Die Empfehlungen der Swiss Memory Clinics für die Diagnostik der Demenzerkrankungen. *Praxis*, 107(8), 435-451.
- Demenz Zürich (2020). Verfügbar unter www.demenzzuerich.ch/ueber-uns
- Demenzkompass (2020). Verfügbar unter www.demenzkompass.ch/?c=46.970134611510694,7.913601999999971&z=9
- Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde & Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.) (2017). *S3-Leitlinie. Demenzen*. Berlin: Springer.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF*. Genf: World Health Organization. Verfügbar unter <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/?dir=icf>
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Grün, H. (2016). Sprachtherapeutische Möglichkeiten bei Menschen mit Demenz. Vorgehen – Ziele – Interventionen. *Forum Logopädie*, 5(30), 18-21.
- Heidler, M. (2015). Demenz. Einteilung, Diagnostik und therapeutisches Management. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Kühn, T. (2016). Evidenzbasierte Sprachtherapie bei Primär Progredienten Aphasien (PPA). Erscheinungsformen – Diagnostik – Behandlungsmöglichkeiten. *Forum Logopädie*, 1(30), 16-23.
- MEMO-INFO.CH (2020). Verfügbar unter <https://memo-info.ch/de/traegerschaft>
- Schindelmeiser, J. (2016). *Neurologie für Sprachtherapeuten*. (3., überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.
- Schneider, B. (2014). Aphasie in der ICF. In M. Thiel, C. Frauer & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (S. 23-25). (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis*. München: Ernst Reinhardt.

- Steiner, J. (2018). Kommunikation und Sprache aufrechterhalten. Ressourcen und Kompensationen im Rahmen der Demenz. *heilpaedagogik.de*, 3, 18-23.
- Steiner, J. (2020a). *Studienbrief 8 in L11 Aphasie, Woche 20, Jürgen Steiner. Sprachtherapie bei Demenz*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Steiner, J. (2020b). Logopädie für Demenzbetroffene. Wie kann das fachliche Angebot legitimiert und implementiert werden? *Forum Logopädie*, 34 (2), 6-9.
- Swiss Memory Clinics (2019). *Faktenblatt: Bestandsaufnahme Swiss Memory Clinics – Nationale Demenzstrategie 2014-2019*. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/hf-daten/bestandesaufnahme_smc.pdf.download.pdf/Faktenblatt_SMC_Bestandesaufnahme_Demenzstrategie_2018.pdf
- Unschuld, P. (2020). Was jede Hausärztin und jeder Hausarzt wissen sollte. *Forum Logopädie*, 34(2), 32-34.
- Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenversicherung (KLV) (SR 832.112.31; im Text: KLV). Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html#fn1>

12 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Eigene Darstellung von Andrea Koch, 2021, in Anlehnung an Andrea Danti Verfügbar unter https://stock.adobe.com/de/contributor/78966/andrea-danti?asset_id=41168140	
Abbildung 1: Darstellung des Arbeitsprozesses (eigene Darstellung, 2020)	2
Abbildung 2: Diagnosen Demenzerkrankungen (Anzahl der Befragten = 19) (SMC, 2019, S. 2).....	4
Abbildung 3: Klassifikation Demenzen (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Eibl, 2019, S. 516f.).....	6
Abbildung 4: Demenz in ICF (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Schneider, 2014, S. 23f. und in Anlehnung an DIMDI, 2005, S. 23).....	7
Abbildung 5: Kriterien für Aktivität und Partizipation in der ICF (Kühn, 2016, S. 21)	7
Abbildung 6: Positive Ziele in der logopädischen Therapie im Kontext degenerative Demenz (eigene Darstellung, 2020, in Anlehnung an Heidler, 2015, S. 117).....	10
Abbildung 7: Verteilung der zuweisenden Stellen der Patientinnen und Patienten zur Erstuntersuchung (Stichprobengrösse = 22) (SMC, 2019, S. 2)	11
Abbildung 8: Nationale Demenzstrategie 2014-2017: 4 Handlungsfelder – 9 Ziele (BAG & GDK, 2016, S. 4)	13

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Analyseraster der Interessenverbände (Stichprobengrösse = 5).....	24
Tabelle 2: Analyseraster der überregionalen Berufsverbände (Stichprobengrösse = 4).....	26
Tabelle 3: Analyseraster regionale Berufsverbände (Stichprobengrösse = 11).....	27
Tabelle 4: Analyseraster logopädische Hochschulen (Stichprobengrösse = 4).....	29
Tabelle 5: Analyseraster Memory Kliniken (Stichprobengrösse = 31)	31
Tabelle 6: Analyseraster BAG	32
Tabelle 7: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 1/4	36
Tabelle 8: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 2/4	36
Tabelle 9: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 3/4	37
Tabelle 10: Kategorienbasierte Inhaltsanalyse der Interviews 4/4	37

14 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A	Webanalyse	52
	Interessenverbände	52
	Logopädische Berufsverbände	55
	Logopädische Hochschulen	63
	Memory Kliniken	64
	BAG (Bundesamt für Gesundheit).....	72
B	Fragenkataloge Interviews	74
	Interessenverbände	74
	Logopädische Berufsverbände	74
	Logopädische Hochschulen	75
	Memory Kliniken	76
C	Erarbeitung der Interview-Fragenkataloge.....	77
	Interessenverbände	77
	Logopädische Berufsverbände	78
	Logopädische Hochschulen	79
	Memory Kliniken	80
D	Auswertung der Interviews	81
	Alzheimer Schweiz.....	81
	Logopädie Bern	82
	Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (ZBL).....	83
	Logopädische Hochschulen	84
	Memory Clinic Stadtspital Waid Zürich.....	85
	Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC	86
E	Transkription Interviews.....	88
	Transkription Interview Alzheimer Schweiz	88
	Transkription Interview Logopädie Bern Berufsverband	93
	Transkription Interview Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden.....	99
	Transkription Interview Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich	106
	Transkription Interview Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)	108
	Transkription Interview Universität Freiburg (UNIFR)	110
	Transkription Interview Stadtspital Waid und Triemli.....	111
	Transkription Interview Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC	118

A Webanalyse

Interessenverbände

Kategorien	Alzheimer Schweiz	MEMO-INFO.CH	alzheimerpunktch	Demenzkompass	Demenz Zürich
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	«Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in allen Stadien der Krankheit Teil der Gesellschaft sind.» https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-uns/beitrag/organisation	ICF wird auf der Webseite nicht genannt. Die aufgeschalteten Informationen und die durchgeführten Kampagnen zielen aber auf den persönlichen Alltag der Betroffenen und ihrer Angehörigen. https://memo-info.ch/de/	ICF wird auf der Webseite nicht explizit erwähnt. Es werden aber verschiedene Aktivitäten und Themen vorgestellt, die den Alltag der Betroffenen und Angehörigen betreffen. https://alzheimer.ch/de/alltag/aktivierung-und-entspannung/	Auf dem Demenzkompass sind viele verschiedene Themengebiete abgedeckt. Eine Seite für mögliche Aktivitäten und für die Teilhabe an der Gesellschaft ist bis jetzt nicht zu finden. https://www.demenzkompass.ch/krankheit/	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt. Es geht auf der Plattform aber um persönliche Erfahrungen von Betroffenen sowie um Tipps und Aktivitäten für die Teilhabe an der Gesellschaft . https://www.demenzzuerich.ch/tipps/
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Gedächtnistraining, Realitäts-Orientierungs-Training (ROT), kognitives Training, Ergotherapie, Psychotherapeutische Angebote, Einzel- oder Paargespräche, Familientherapie, Validation, Logopädie , Rhythmik, Tanzen, Physiotherapie, Massagen, Snoezelen, Musiktherapie, Maltherapie, Kochen, Tanz, Theater, Biografiearbeit, Erinnerungspflege https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/nichtmedikamentose-therapien/	Gedächtnis- und Alltagstraining, Einzel- oder Paargespräche, kreative oder gesellige Aktivitäten, Sport https://memo-info.ch/de/untersuetzung/diagnose-und-behandlung/	Validation, Kreatives Schaffen, Musizieren, Yoga, Kunsttherapie, Sinnlichkeit und Spiritualität https://alzheimer.ch/de/ich-habe-de-menz/das-tut-mir-gut/ Basale Stimulation, Aktivierung, Musiktherapie, Kunsttherapie, Malen, Poesie, Begegnungsc clown https://alzheimer.ch/de/alltag/aktivierung-und-entspannung/	Gedächtnistraining, Kognitives Training, Ergotherapie, Physiotherapie, Körperorientierte Intervention (Rhythmik, Tanzen, Physiotherapie, Massagen, u.ä.), Logopädie , Psychotherapie, Musikische und kreative Interventionen (Musiktherapie, Maltherapie, Kochtherapie, Tanz, Theater, Biografiearbeit, Reminiszenz-Therapie usw.), Ernährung, Angehörigenschulung https://www.demenzkompass.ch/therapie-moeglichkeiten-fuer-demenzpatienten/	Neben dem Tanzcafé werden keine weiteren konkrete Therapien oder Freizeitangebote auf der Webseite erwähnt. https://www.demenzzuerich.ch/tanzcafe/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Ja. Die Logopädie wird unter nicht-medikamentösen Therapien aufgeführt. https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/nichtmedikamentose-therapien/	Nein.	Nein. Die Logopädie wird nicht als Therapie aufgeführt. Im Register «wer hilft mir?» bzw. «Organisationen und Anlaufstellen» wird aber auf die Logopädie aufmerksam gemacht und direkt zur HfH-Webseite verlinkt.	Ja. Die Logopädie ist unter als Therapiemöglichkeit aufgeführt. https://www.demenzkompass.ch/therapie-moeglichkeiten-fuer-demenzpatienten/	Nein. Neben dem Tanzcafé werden keine weiteren konkrete Therapien oder Freizeitangebote auf der Webseite erwähnt.

			https://alzheimer.ch/de/gesellschaft/organisationen/magazin-detail/135/organisationen-und-anlaufstellen/		
<p>Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?</p>	<p>«Logopädie ist ein Fachbereich, der im Besonderen bei Aphasie (Sprachverlust) Behandlungen zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit bietet. Auch bei Schluckstörungen kann ein Logopäde zu Rat gezogen werden.» https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/de/Publikationen-Produkte/Diagnose-Behandlung/nichtmedikamentose-therapien.pdf</p>	<p>Logopädie wird auf der Webseite nicht erwähnt.</p>	<p>«Demenzsprache: Um alltagsorientierte Aktivitäten bei Menschen mit einer Demenz im Gang zu halten ist es sinnvoll, die Kommunikation auf einem angepassten Niveau anzuwenden. Auf dieser Webseite gibt es Hinweise zu Logopädinnen und Logopäden mit Spezialisierung im Bereich Demenz.» https://alzheimer.ch/de/gesellschaft/organisationen/magazin-detail/135/organisationen-und-anlaufstellen/</p>	<p>«Alzheimer und andere Demenzerkrankungen können die Fähigkeit zu sprechen und mit anderen Menschen zu kommunizieren beeinträchtigen. Logopädie kann vor allem bei Menschen mit beginnender Demenz Wortfindung, Aussprache und Sprachverständnis verbessern. Wenn Schluckstörungen auftreten, kann Logopädie helfen, die Nahrungsaufnahme sicher zu gestalten. Dabei werden auch die Angehörigen beraten und angeleitet.» https://www.demenzkompass.ch/therapiemöglichkeiten-fuer-demenzpatienten/</p>	<p>Neben dem Tanzcafé werden keine weiteren konkrete Therapien oder Freizeitangebote auf der Webseite erwähnt.</p>
<p>Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie gesucht wird?</p>	<p>1 Treffer führt auf die Information zur nicht-medikamentösen Therapie. https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/nichtmedikamentose-therapien/</p>	<p>Bei der Webseite eigenen Suchfunktion wird Logopädie nicht gefunden.</p>	<p>3 Treffer führen zu Artikeln, in denen Logopädie erwähnt wird. Der obenstehende Link zum Thema «Demenzsprache» wird nicht angezeigt. https://alzheimer.ch/de/angehoerige/krankheitsverlauf//magazin-detail/120/die-wessensveraenderungen-tun-den-angehoerigen-oft-ziemlich-weh/ https://alzheimer.ch/de/alltag/lebensraum//magazin-detail/174/ein-leben-im-liegen/</p>	<p>Es wurde keine Webseite eigene Suchfunktion gefunden.</p>	<p>Es wurde keine Webseite eigene Suchfunktion gefunden.</p>

			https://alzheim-mer.ch/de/all-tag/betreuung-und-pflege//magazin-detail/595/rai-konk-ret/		
Kategorie 5: Werden Links zu lo- gopädischen Einrichtun- gen mit Schwerpunkt Demenz auf- geführt?	Nein	Nein	Link zur HfH https://alzheim-mer.ch/de/gesellschaft/organisationen/magazin-detail/135/organisationen-und-anlaufstellen/	Interaktive Karte mit Adressen https://www.demenzkompass.ch/?c=46.970134611510694.7.9136019999999971&z=9	Nein

Logopädische Berufsverbände

Kategorien Überregionale Berufsverbände	DLV Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopäden- verband	dbI Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.	logopädieaustria Berufsverband der österreichischen Logopädinnen und Logopäden	BLL Berufsverband der Lo- gopädinnen und Lo- gopäden Liechtensteins
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-orientierung schliessen lassen. Bspw. «Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen. » https://www.logopaedie.ch/erwachsene	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-orientierung schliessen lassen. Bspw. «Kommunikation bedeutet Austausch und Teilhabe. » https://www.dbI-ev.de/logopaedie/kommunikation-ist-unser-leben/	ICF wird namentlich nicht erwähnt.	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-orientierung schliessen lassen. Bspw. «...zum Wohle des Menschen und zur Verbesserung seiner Lebensqualität zu handeln.» https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Ethik-Rahmenrichtlinien%20-%20202.7.2010.pdf
Kategorie 2: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Therapie von Fazialispareesen.» https://www.logopaedie.ch/erwachsene	Sprachstörungen bei Erwachsenen. Sprechstörungen bei Erwachsenen. Schluckstörungen bei Erwachsenen. Komplexe Störungen. https://www.dbI-ev.de/logopaedie/kommunikation-ist-unser-leben/	Sprach- und Sprechstörungen, Neurologische Sprach- und Sprechstörungen, Schlucken und Mundfunktionen, Atmung, Stimme, Hören und auditive Wahrnehmung, Redefluss, Lesen, Schreiben, Rechnen https://www.logopaedieaustria.at/aufgabenbereiche/stoerungsbilder	«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, welche meistens nach einer Hirnverletzung auftreten.» https://www.logopaedie.li/erwachsene-6
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Es wird kein Angebot zum Thema Demenz gefunden.	Ja. Es gibt eine Seite auf der Webseite mit dem Titel « Logopädie bei Demenz », die sich ausschliesslich mit dem Thema Logopädie im Kontext Demenz befasst. https://www.dbI-ev.de/service/europaeischer-tag-der-logopaedie/2015/logopaedie-bei-demenz.html/	Es wird kein Angebot zum Thema Demenz gefunden.	Es wird kein Angebot zum Thema Demenz gefunden.
Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	Diagnostik, Therapie, Beratung, Prävention. https://www.logopaedie.ch/	Prävention, Früherkennung, Frühförderung, Rehabilitation, Beratung, Diagnostik, Therapie. https://www.dbI-ev.de/service/europaeischer-tag-der-logopaedie/2015/logopaedie-bei-demenz.html/	Prävention, Untersuchung und Diagnose, Therapie, Wissenschaftliche Forschung und Lehre.	Abklärungen, Beratungen, Therapien, Präventive Massnahmen https://www.logopaedie.li/lo-gop%C3%A4die-allgemein-0

		ev.de/logopaedie/kommunikation-ist-unser-leben/	https://logopaedie-austria.at/taetigkeitsfeld	
Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedie.ch/erwachsene</p> <p>Auf der Webseite des DLV sind Positionspapiere zu finden, in denen sich der DLV bezüglich eines Themas positioniert. 13 solcher Positionspapiere sind zu finden, alle betreffen Themen im Kinderbereich. Aus dem Erwachsenenbereich ist kein Positionspapier zu finden. https://www.logopaedie.ch/medien-%C3%B6ffentlichkeit-positionen</p> <p>Bei den Vorstandsmitgliedern sind fünf unter anderem aus dem Schulbereich und zwei aus dem Bereich Klinik. https://www.logopaedie.ch/organisation-gremien</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.dbl-ev.de/logopaedie/stoerungen-bei-erwachsenen/</p> <p>Fünf Positionspapiere können eindeutig dem Kinderbereich zugeteilt werden. Positionspapiere, die Themen aus dem Erwachsenenbereich aufnehmen, sind nicht zu finden. https://www.dbl-ev.de/der-dbl/positionspapiere/</p>	<p>Zwei Störungsbilder werden auf der Webseite explizit dem Kinderbereich zugeordnet. Bei den anderen 13 Störungsbildern wird keine Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kindern gemacht. https://www.logopaedieaustria.at/aufgabenbereiche/stoerungsbilder</p>	<p>Entgegen den Bereichen «Kleinkinder» und «Schulkinder und Jugendliche» sind zum Erwachsenenbereich nur zwei Sätze zu finden. https://www.logopaedie.li/erwachsene-6</p>
Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?	<p>1 Treffer wird angezeigt. Dieser führt auf die Adressliste der HfH, welche Logopädinnen und Logopäden aufgeführt, die auf das Thema Demenz spezialisiert sind. https://www.logopaedie.ch/links-listen</p>	<p>Es wurden 290 Treffer angezeigt.</p>	<p>Es wurden 8 Treffer angezeigt.</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>
Kategorie 5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz aufgeführt?	<p>Unter dem Link «Demenz und Sprache» ist das Dokument der HfH aufgeschaltet, auf dem knapp 30 Adressen mit Logopädinnen und Logopäden zu finden sind, die zum Thema Demenz spezialisiert sind. https://www.logopaedie.ch/links-listen</p>	<p>Auswahlfilter bei der Suche nach Logopädinnen und Logopäden: «Kommunikationsstörung bei Demenz» und «Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen bei neurologischen Grunderkrankungen». https://www.dbl-ev.de/service/logopaedensuche/</p>	<p>Auswahlfilter bei der Suche nach Logopädinnen und Logopäden: «Demenz» https://www.logopaedieaustria.at/logopaedische-therapie-hauptmenu Die Alzheimer-Selbsthilfe von Österreich ist verlinkt. https://www.logopaedieaustria.at/link-patient</p>	<p>Auf der Adressliste wird neben diversen Kontakten für den Kinderbereich auch einen Kontakt für den Erwachsenenbereich geführt. https://www.logopaedie.li/adressliste</p>

Kategorien Regionale Berufs- verbände (1/3)	BBL Berufsverband Bündner Logo- pädinnen und Logopäden	BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden	FLV Freiburger LogopädInnen- verein	Logopädie Bern Verband Berner Logopädinnen und Logopäden
Kategorie 1: Wird ICF ge- nannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen. » https://www.logopaedie-gr.ch/erwachsene-5	ICF wird namentlich nicht erwähnt.	ICF wird namentlich nicht erwähnt.	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Diese führen oft zu Beeinträchtigungen in der persönlichen Entwicklung und können negative Auswirkungen auf die Teilhabe und Partizipation im privaten und/oder schulischen Alltag haben.» https://www.logopaedie-bern.ch/allgemeine-informationen-0
Kategorie 2: Welche Thera- piebereiche werden im Erwachsenen- bereich erwähnt?	«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, welche meistens nach einer Hirnverletzung auftreten.» https://www.logopaedie-gr.ch/erwachsene-5	«Viele Menschen verlieren die Sprache ganz oder teilweise infolge eines Hirnschlages (Aphasie). Ein Hirnschlag ist aber nur ein möglicher Grund für Auffälligkeiten in der Kommunikation, der Sprachfähigkeit, des Sprechens, der Stimme oder des Schluckens. Weitere Gründe können ein Unfall (bspw. Schädel-Hirn-Trauma), eine Operation (bspw. Entfernung des Kehlkopfes), eine Krankheit (bspw. Parkinson) oder das zunehmende Alter sein.» https://www.bsgl.ch/fachpersonen/erwachsene/	«Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen bei Erwachsenen treten häufig nach Hirnverletzungen (bspw. Hirnschlag, Schädeltrauma, Tumor, degenerative Erkrankungen) auf. Daneben führen auch periphere Verletzungen an verschiedenen Organen (bspw. Zunge, Kehlkopf) oder falscher Gebrauch der Stimme zu Störungen des Sprechens, der Stimme und des Schluckens.» https://www.logopaedie-fr.ch/infos-zu-st%C3%B6rungs-bildern	«Die Logopädie im klinischen Bereich betrifft Erwachsene mit einer Sprach-, Sprech-, Stimm-, oder Schluckstörung, die organisch oder funktionell bedingt sein kann. Ursachen können zum Beispiel ein Schlaganfall, eine Hirnblutung oder -verletzung, ein Hirntumor oder andere Erkrankungen des Gehirns sein.» https://www.logopaedie-bern.ch/allgemeine-informationen-0
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Spra- che und De- menz aufge- führt?	Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.	Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.	Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.	Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.

<p>Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?</p>	<p>«Logopädinnen und Logopäden sind zuständig für Abklärungen, Beratungen und Therapien bei Kindern und Erwachsenen. Ebenso werden präventive Massnahmen durchgeführt.» https://www.logopaedie-allgemein</p>	<p>«Logopädinnen und Logopäden sind ausgebildete Fachkräfte, die zuständig sind für die Präagnostik, Abklärung (Diagnostik) und Behandlung (Therapie) von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Redeflussstörungen. Zudem gehört auch die Beratung des sozialen Umfeldes der Personen mit Sprachbehinderungen zum Arbeitsfeld von Logopädinnen und Logopäden.» https://www.bsgl.ch/interessierte/berufsbild/</p>	<p>«Logopädinnen und Logopäden sind in der Prävention, Diagnostik, Therapie und in der Beratung tätig.» Öffentlichkeitsarbeit: Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Sprache, deren Störungen und ihre Auswirkungen. https://www.logopaedie-fr.ch/infos-%C3%BCber-logop%C3%A4die</p>	<p>«Logopädinnen und Logopäden sind zuständig für Diagnostik, Therapie, Beratung sowie Prävention und Förderung.» https://www.logopaedie-bern.ch/allgemeine-informationen-0</p>
<p>Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedie-gr.ch/erwachsene-5</p>	<p>Die Erwachsenen- und Kinderinformation ist analog aufgebaut. https://www.bsgl.ch/extern-betroffene/erwachsene/ Der BSGL hat wichtige Themen aufgeschaltet, die in der Berufspolitik aktuell sind. Von den zehn Themen können acht einwandfrei dem Kinderbereich zugeordnet werden. https://www.bsgl.ch/logopaedinnen-logopaeden/aktuelle-themen/</p>	<p>Die Vereinsseite ist so aufgebaut, dass sie auf jeder Themenseite Informationen zum Kinder- und zum Erwachsenenbereich hat. https://www.logopaedie-fr.ch/wofinde-ich-hilfe</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedie-bern.ch/berufsaus%C3%BCbung</p>
<p>Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>
<p>Kategorie 5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz aufgeführt?</p>	<p>Bei der Linksammlung sind, neben dem Kantonsspital Graubünden, keine Links für den Erwachsenenbereich aufgelistet. https://www.logopaedie-gr.ch/links-1 Die Adresslisten sind nach Regionen aufgeteilt. Zudem gibt es eine Adressliste für den Erwachsenenbereich, die Schwerpunktthema sind nicht aufgeführt. https://www.logopaedie-gr.ch/adresslisten</p>	<p>Im Erwachsenenbereich ist eine Adressliste aufgeschaltet mit Kontakten für logopädische Behandlung im Erwachsenenalter. Bei drei von circa 20 Adressen ist Kognitive Dysphasie und Sprachabbau bei Demenz explizit erwähnt. Es handelt sich dabei um die Geriatriische Klinik St. Gallen, den Spital Altstätten und um das Kantonsspital Graubünden. https://www.bsgl.ch/fileadmin/user_upload/Angebot_Sonstiges/Adressen_Erwachsenenbereich_August_2020.pdf</p>	<p>«Sucht eine erwachsene Person logopädische Hilfe, wendet sie sich an eine freischaffende Logopädin (Praxis oder Spital).» Zudem werden freischaffende Logopädinnen aufgeführt, die im Erwachsenenbereich arbeiten. Ihr Schwerpunktgebiet wird nicht beschrieben. https://www.logopaedie-fr.ch/wofinde-ich-hilfe</p>	<p>Es wird neben einer Suche auf der Karte auch direkt eine Adressliste mit Angeboten im Erwachsenenbereich verlinkt. Auf der Adressliste wird angegeben, wenn der Logopäde oder die Logopädin neurologisch bedingte Störungen behandelt. Detailliertere Angaben zu den neurologischen Störungen werden nicht gemacht. https://www.logopaedie-bern.ch/angebot-0</p>

Kategorien Regionale Berufsverbände (2/3)	Logopädie Luzern Verband Luzerner Logopädinnen und Logopäden	LoSZ Verband der Schwyzer Logopädinnen und Logopäden	LRB Logopädinnen- und Logopädenverband der Region Basel	OLV Oberwalliser Logopädinnen und Logopäden Verein
<p>Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?</p>	<p>ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Sprache beziehungsweise Sprechen ermöglicht uns die Teilhabe an der Gesellschaft.» https://www.logopaedieluzern.ch</p>	<p>ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.» https://www.losz.ch/erwachsene-1</p>	<p>ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Sprache eröffnet die Teilnahme an Gesellschaft, Kultur und Bildung.» https://www.logopaedie-basel.ch/</p>	<p>ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.» https://www.logopaedie-oberwallis.ch/erwachsene-7</p>
<p>Kategorie 2: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?</p>	<p>«Logopädische Abklärungen, Beratungen und Therapien für Erwachsene mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen werden im Kanton Luzern von verschiedenen Kliniken und Spitälern (stationär oder ambulant), neurologischen Tageskliniken, Ambulatorien oder in logopädischen Praxen von freipraktizierenden Logopädinnen und Logopäden angeboten. Schwerpunkte sind die Störungsbilder Aphasie (Sprachverlust, Sprachstörung), Dysarthrie (Sprechstörung), Dysphagie (Schluckstörung), Fazialisparese (Schwäche oder Lähmung der Gesichtsmuskulatur), Sprechapraxie (Störung der Sprechplanung) und Dysphonie (Stimmstörung).» https://www.logopaedieluzern.ch/erwachsene-9</p>	<p>«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Therapie von Fazialisparesen.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aphasie • Dysarthrie • Dysphonie • Dysphagie • Fazialisparese <p>https://www.losz.ch/erwachsene-1</p>	<p>«Wenn die Sprache von Erwachsenen gestört ist, liegt eine Störung im Bereich des Sprachzentrums des Gehirns vor. Ursachen hierfür können ein Schlaganfall, eine Hirnblutung, unfallbedingte Hirnverletzungen, Hirntumore, entzündliche Erkrankungen des Gehirns und auch Hirnabbauprozesse sein.» https://www.logopaedie-basel.ch/erwachsene-4</p> <p>«Logopädie befasst sich mit Störungen der Kommunikation, der verbalen und nonverbalen Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Atmung, der Stimme, des Schluckens, der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) und des mathematischen Verständnisses.» https://www.logopaedie-basel.ch/</p>	<p>«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Therapie von Fazialisparesen.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aphasie • Dysarthrie • Dysphonie • Dysphagie • Fazialisparese <p>https://www.logopaedie-oberwallis.ch/erwachsene-7</p>
<p>Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext</p>	<p>Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.</p>	<p>Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.</p>	<p>Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.</p>	<p>Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.</p>

Sprache und Demenz aufgeführt?				
Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	«Logopädische Abklärungen, Beratungen und Therapien für Erwachsene mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen werden im Kanton Luzern von verschiedenen Kliniken und Spitälern (stationär oder ambulant), neurologischen Tageskliniken, Ambulatorien oder in logopädischen Praxen von freipraktizierenden Logopädinnen und Logopäden angeboten.» https://www.logopaedieluzern.ch/erwachsene-9	«Nach einer ausführlichen Diagnostik durch einen Logopäden/eine Logopädin wird eine individuelle Therapie für den Patienten zusammengestellt. Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.» https://www.losz.ch/erwachsene-1	«Logopäd*innen sind Fachpersonen für Diagnostik, Therapie, Beratung und Prävention .» https://www.logopaedie-basel.ch/was-ist-logop%C3%A4die-1	«Nach einer ausführlichen Diagnostik durch einen Logopäden/eine Logopädin wird eine individuelle Therapie für den Patienten zusammengestellt. Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.» https://www.logopaedie-oberwallis.ch/erwachsene-7
Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedieluzern.ch/erwachsene-9	Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.losz.ch/erwachsene-1	Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedie-basel.ch/erwachsene-4	Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. Auf der Linksammlung fehlen die Themen für Betroffene Erwachsene aber ganz. https://www.logopaedie-oberwallis.ch/erwachsene-7
Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?	Die Suche lieferte keine Ergebnisse.	Die Suche lieferte keine Ergebnisse.	Die Suche lieferte keine Ergebnisse.	Die Suche lieferte keine Ergebnisse.
Kategorie 5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz aufgeführt?	Es sind Kliniken aufgeführt, Abklärungen und Therapien im Bereich Neurologie anbieten. https://www.logopaedieluzern.ch/adressen-1	Die Adressliste ist nach Regionen aufgeteilt, nicht nach Erwachsenen- und Kinderbereich. https://www.losz.ch/private-praxen	Erwachsene sollen sich an ihren Arzt, an die logopädische Spitalabteilung oder an eine logopädische Praxis wenden. https://www.logopaedie-basel.ch/erwachsene-4	Es sind eine Praxis für Erwachsene und das Spital Wallis verlinkt. https://www.logopaedie-oberwallis.ch/erwachsene-7

Kategorien Regionale Berufsverbände (3/3)	TBL Thurgauer Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden	VAL Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden	ZBL Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird namentlich nicht erwähnt. Es finden sich aber einzelne Formulierungen, die auf ICF-Orientierung schliessen lassen. Bspw. «Die spezifischen diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen .» https://www.logopaedie-tg.ch/erwachsene	ICF wird namentlich nicht erwähnt.	ICF wird namentlich nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	«Das logopädische Angebot im Erwachsenenbereich umfasst die Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Therapie von Fazialispareesen.» https://www.logopaedie-tg.ch/erwachsene	«Auch Erwachsene können - meist durch Krankheit oder Unfall - in der Kommunikation beeinträchtigt sein: Patientinnen und Patienten mit Sprachstörungen (Aphasie), Sprechstörungen (Dysarthrophonie, Dysglossie, Sprechapraxie, Stottern u.ä.), Stimmstörungen (A-/Dysphonie u.ä.) und Schluckstörungen (Dysphagie) gehören zum Klientel der LogopädInnen.» https://www.val-ag.ch/erwachsene-3	«Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Therapie von Fazialispareesen.» https://www.zbl.ch/erwachsene-0
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Nein. Demenz wird nicht explizit erwähnt. Neurodegenerative Erkrankungen werden zwar erwähnt, dies jedoch im Kontext der Schluckstörung: «Schluckstörungen werden verursacht durch akute neurologische Ereignisse, neurodegenerative Erkrankungen oder durch Operationen und Bestrahlungen im Kopf-, Hals-, Mundbereich.» https://www.logopaedie-tg.ch/erwachsene	Nein, Demenz wird nicht explizit erwähnt. Erwähnt werden fortschreitende Krankheiten, bei denen Logopädie zum Erhalt der vorhandenen Fähigkeiten beitragen kann: «Ziele der logopädischen Therapie bei Erwachsenen sind das Wiedererlangen der beeinträchtigten Funktionen, das Erhalten von vorhandenen Funktionen (bspw. bei fortschreitenden Krankheiten) und / oder das Erlernen von Ersatzstrategien (bspw. Kommunikation mit Hilfe von Gesten und Bildern).» https://www.val-ag.ch/erwachsene-3	Es konnte kein Angebot zum Thema Demenz gefunden werden.
Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	«Die Logopädie ist für Menschen aller Altersklassen da, wenn Schwierigkeiten im Bereich Sprache, Sprechen, Schlucken und Einsatz der Stimme auftreten. Die Internetseite des Deutschschweizer	«Weitere allgemeine Informationen zur Logopädie finden Sie auf der Webseite des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes DLV.» https://www.val-ag.ch/logop%C3%A4die-im-allgemeinen	«Logopädie befasst sich mit Störungen der Kommunikation, der Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme, des Schluckens, der Schriftsprache (Lesen u. Schreiben) und des mathematischen Verständnisses. Logopädie umfasst Diagnostik, Therapie, Beratung .

	<p>Logopädinnen- und Logopädenverbands (DLV) bietet Informationen zu den Arbeitsfeldern von Logopädinnen und Logopäden.» https://www.logopaedie-tg.ch/hinweise-fuer-betroffene</p>		<p>Prävention. Logopädie ist eine pädagogisch-therapeutische oder eine medizinisch-therapeutische Massnahme. (Quelle: DLV)» https://www.zbl.ch/allgemeine-informationen</p>
<p>Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.logopaedie-tg.ch/hinweise-fuer-betroffene</p> <p>Im Kinderbereich sind einige Weiterbildungen aufgeschaltet, während es im Erwachsenenbereich keine Weiterbildungen im Angebot hat. https://www.logopaedie-tg.ch/weiterbildung-2</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.val-ag.ch/erwachsene-3</p>	<p>Die Seite für Erwachsene ist im gleichen Umfang wie die der Kinder gehalten. https://www.zbl.ch/erwachsene-0</p>
<p>Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?</p>	<p>Es wurde 1 Treffer angezeigt, dieser führt auf die Adressliste der HfH, welche Logopädinnen und Logopäden aufführt, die auf das Thema Demenz spezialisiert sind. https://www.logopaedie-tg.ch/hinweise-fuer-betroffene</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>	<p>Die Suche lieferte keine Ergebnisse.</p>
<p>Kategorie 5: Werden Links zu logopädischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Demenz aufgeführt?</p>	<p>Bei den Hinweisen für Erwachsene ist eine Adressliste mit ambulant tätigen Logopädinnen zu finden. Eine der sechs Logopädin führt das Thema Demenz unter «neurodegenerative Erkrankungen» explizit auf. https://www.logopaedie-tg.ch/sites/default/files/u791/Liste_der_ambulant_taetigen_Logopaedinnen_im_Kanton_Thurgau_%E2%80%93_Erwachsenenbereich.pdf</p> <p>Bei der Linksammlung für Anlaufstellen ist das Thema «Sprache und Demenz» aufgeführt. Es wird auf die HfH-Webseite verlinkt. https://www.logopaedie-tg.ch/hinweise-fuer-betroffene</p>	<p>Es ist eine Adressliste mit freipraktizierenden Logopäd_innen aufgeschaltet. Es wird nicht beschrieben, auf welches Aufgabengebiet sie spezialisiert sind. https://www.val-ag.ch/adressen</p>	<p>Auf der Seite wird zu Aphasie-Verbänden, zu Dysphagie.ch und zu DLV verlinkt. Einen Link für Demenzbetroffene wie zum Beispiel Alzheimer-Schweiz ist nicht vorhanden. https://www.zbl.ch/erwachsene-0</p> <p>Es ist eine Adressliste für den Erwachsenenbereich zu finden. Die Schwerpunkte der Logopädinnen und Logopäden ist aufgeführt. Demenz wird nicht erwähnt. https://www.zbl.ch/sites/default/files/u797/Betroffene/Erwachsene/Logop%C3%A4dische%20Praxisen%20f%C3%BCr%20Erwachsene%2009_20.pdf</p>

Logopädische Hochschulen

Kategorien	FHNW Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie ISP, Muttenz/BL	UNIFR Universität Freiburg Department für Sonderpädagogik	SHLR Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)	HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich
Kategorie 4: Wie ist der Leistungsauftrag der Logopädie beschrieben?	Diagnostik, Therapie, Förderung, Beratung, Verhindert Benachteiligung, Verbessert Kommunikationskompetenzen. Die Logopädie arbeitet mit Menschen aus allen Altersgruppen. https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/bachelor-logopaedie	Die Logopädie diagnostiziert, therapiert, fördert und berät. Die Logopädie arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. https://www3.unifr.ch/spedu/de/etudes/bachelor.html	Aus- und Weiterbildungsangebot, Forschung, Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie, Evaluation. Die Logopädie arbeitet mit Vorschul- und Schulkindern, Jugendlichen, Erwachsenen. https://www.shlr.ch/shlr/studium-logopaedie/der-beruf-logopaedin/logopaede/berufsbild/	Diagnostik, Therapie, Beratung Die Logopädie arbeitet mit Menschen aus allen Altersgruppen. https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie
Kategorie 4: Welche Therapiebereiche werden im Erwachsenenbereich erwähnt?	Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Kommunikationsstörungen. https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/bachelor-logopaedie	Sprache, Sprechen, Redefluss, Stimme, Schlucken, Schriftsprache. https://www3.unifr.ch/spedu/de/etudes/bachelor.html	Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken, Schriftsprache sowie die damit resultierenden Kommunikationsbeeinträchtigungen. https://www.shlr.ch/shlr/studium-logopaedie/der-beruf-logopaedin/logopaede/berufsbild/	Sprache, Sprechen, Stimme, Redefluss, Schlucken. https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-logopaedie
Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich im Curriculum vertreten?	Auf der Studienübersicht ist nicht zu erkennen, ob es sich um erwachsen- oder kinderspezifische Module handelt. https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/bachelor-logopaedie	Der Erwachsenenbereich ist mit verschiedenen Modulen im Curriculum ersichtlich. https://www3.unifr.ch/spedu/de/as-sets/public/downloads/BA_LOG/Studienplan%20BA%20LOG%202018_03062020.pdf	Der Erwachsenenbereich ist mit verschiedenen Modulen im Curriculum ersichtlich. https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Studienjahresstruktur/Studienplan_Vollzeit.pdf	Der Erwachsenenbereich ist mit verschiedenen Modulen im Curriculum ersichtlich. https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_LOG/Ausbildungsstruktur_LOG/ausbildungsuuebersicht_musterbeispiel_log_web_nb.pdf
Kategorie 4: Ist der Erwachsenenbereich auf der Webseite vertreten?	Es wird nicht explizit auf den Erwachsenenbereich eingegangen.	Es wird nicht explizit auf den Erwachsenenbereich eingegangen.	Es wird nicht explizit auf den Erwachsenenbereich eingegangen.	Es wird nicht explizit auf den Erwachsenenbereich eingegangen.
Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Demenz gesucht wird?	Demenz wird nicht explizit erwähnt.	Demenz wird nicht explizit erwähnt.	Demenz wird nicht explizit erwähnt.	Bei den nützlichen Links führt der Link «Sprache und Demenz» https://www.hfh.ch/de/unsere-service/expertenwissen-online/sprache-und-demenz/

Memory Kliniken

Kantonsspital Aarau, Neurologische Klinik	
Die Neurologie-Abteilung des Kantonsspitals Aarau ist eine «eigenständige Klinik im Bereich Medizin». Schwerpunkte in Zusammenhang mit dementiellen Syndromen sind Diagnostik und Therapieberatung. https://www.ksa.ch/zentren-kliniken/neurologie	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. https://www.ksa.ch/zentren-kliniken/logopaedie Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.ksa.ch/patienten-besucher/ihre-pflege-im-ksa
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Aarau der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG)	
Die Memory Klinik der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) ist spezialisiert auf die Früherkennung, die Abklärung, die Behandlung und die Beratung von Angehörigen bei Demenzerkrankungen. Bei der Befundbesprechung werden Therapieempfehlungen zuhanden der Betroffenen sowie ihrer Ärzte gemacht. https://www.pdag.ch/fuer-patienten-und-angehoerige/alle-angebote/offers/memory-clinic/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Memory Clinic Reha Rheinfelden	
Die Memory Klinik der Reha Rheinfelden führt neuropsychologische Abklärungen im Kontext der Demenzabklärung durch. https://www.reha-rheinfelden.ch/medizinisches-angebot/ambulantes-angebot/memory-clinic	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite der Reha vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.reha-rheinfelden.ch/medizinisches-angebot/therapien/logopaedie
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Baselland des Kantonsspitals Baselland	
Die Memory Clinic Baselland ist eine Abteilung des Kantonsspitals Baselland. https://www.ksbl.ch/kliniken/rehabilitation-und-altersmedizin/ambulante-angebote/neuropsychologische-untersuchung-memory-clinic	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	Das Kantonsspital Baselland orientiert sich gemäss eigener Webseite am ICF-Modell. https://www.ksbl.ch/angebote/therapien-beratungen/therapien-beratungen
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen vorgestellt. Unter anderem Gedächtnistraining, Beratung, kognitive Verhaltenstherapie, Bewegungstherapie und Biografiearbeit aufgezählt. https://www.ksbl.ch/kliniken/rehabilitation-und-altersmedizin/ambulante-angebote/neuropsychologische-untersuchung-memory-clinic
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals

auf der Webseite vorgestellt?	vorgestellt. https://www.ksbl.ch/angebote/therapien-beratungen/logopaedie Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.ksbl.ch/angebote/therapien-beratungen/therapien-beratungen
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER	
Die Memory Clinic Basel ist ein Zentrum für Diagnostik bei Hirnleistungsstörungen mit Schwerpunkt auf Früherkennung von Demenzerkrankungen. https://www.memoryclinic.ch/de/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es wird auf medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen hingewiesen. Bei den nicht-medikamentösen Massnahmen werden Beratung und Gedächtnistraining erwähnt. Für detailliertere Angebote wird auf die Alzheimervereinigung verwiesen. https://www.memoryclinic.ch/de/main-navigation/patienten-angehoerige/behandlung/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Memory Clinic BESAS, Berner Spitalzentrum für Altersmedizin, Siloah AG	
Die Memory Clinic BESAS bietet ambulante Sprechstunden an, um allfällige Gedächtnisstörungen und andere Denkens- und Verhaltensänderungen zu erkennen. https://www.siloah.ch/besas-altersmedizin/ambulante-angebote/gedaechtnissprechstunde-memory-clinic/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden Medikamente, Gedächtnistraining, ambulante Rehabilitation aufgezählt. https://www.siloah.ch/besas-altersmedizin/ambulante-angebote/gedaechtnissprechstunde-memory-clinic/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitalzentrums vorgestellt. https://www.siloah.ch/besas-altersmedizin/ambulante-angebote/ambulante-rehabilitation/ Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.siloah.ch/langzeitzentrum/therapien/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Interdisziplinäre Memory Clinic IDMC, Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik für Neurologie Inselspital, Universitätsklinik für Geriatrie Inselspital	
Die Memory Clinic IDMC ist ein Teil des Universitätsspitals Bern. Schwerpunkt liegt auf der Diagnostik und Therapie von kognitiven Defiziten. https://www.memory-clinic-bern.ch/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es wird auf medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen (Gedächtnistraining, Logopädie) aufmerksam gemacht. http://www.memory-clinic-bern.ch/135-2/weiterfuehrendeangebote/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Die Logopädie wird im Kontext Sprach- und Schluckstörungen genannt. http://www.memory-clinic-bern.ch/135-2/weiterfuehrendeangebote/
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.

Memory Clinic Biel-Seeland, Neurologie des Spitalzentrums Biel	
Die Neurologie des Spitalzentrums Biel ist spezialisiert auf Diagnostik und Behandlung bei Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. https://www.spitalzentrum-biel.ch/patienten-besucher/medizinisches-angebot/memory-clinic/wichtige-infos/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es wird auf medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen hingewiesen, ohne diese näher auszuführen. https://www.spitalzentrum-biel.ch/patienten-besucher/medizinisches-angebot/memory-clinic/angebot/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitalzentrums vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.spitalzentrum-biel.ch/patienten-besucher/medizinisches-angebot/logopaedie/portraet/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Auf der Logopädie-Seite des Spitalzentrums Biel wird die logopädische Therapie bei Demenz im Kontext Aphasie, Dysphagie und Dysarthrie explizit erwähnt. https://www.spitalzentrum-biel.ch/patienten-besucher/medizinisches-angebot/logopaedie/angebot/
Memory Clinic Spital Thun	
Die Memory Clinic Thun klärt altersbedingte psychische Krankheiten ab. https://www.spitalthun.ch/news/detail/memory-clinic-1	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Auf der hauseigenen Webseite des Spitals Thun wird die Logopädie nicht erklärt. Auf der externen Webseite der Logopädie, welche für den Spital Thun arbeitet, wird die Logopädie umfangreich erklärt. https://www.xn--logopdie-thun-ffb.ch/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Das Spital Thun verlinkt direkt auf Logopädie Thun. Dort wird Alzheimer explizit erwähnt. https://www.xn--logopdie-thun-ffb.ch/index.php/therapien
Spitäler fmi AG, Psychiatrische Dienste, Memory Clinic Unterseen	
Die Memory Clinic Unterseen bietet unter anderem ambulante Demenzabklärungen an. https://www.spitalfmi.ch/psychiatrie/angebote/altermemoryclinic/memory-clinic/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite unter den Fachbereichen analog den anderen Fachbereichen vorgestellt. https://www.spitalfmi.ch/spital-frutigen/fachbereiche-a-z/logopaedie/ & https://www.spitalfmi.ch/spital-interlaken/fachbereiche-a-z/logopaedie/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Beim Spital Frutigen und beim Spital Interlaken werden kognitive Dysphasien explizit erwähnt. www.spitalfmi.ch/spital-frutigen/fachbereiche-a-z/logopaedie/ & www.spitalfmi.ch/spital-interlaken/fachbereiche-a-z/logopaedie/
Fribourg Memory Platform, Hôpitaux de Fribourg	
In der Memory Klinik werden Abklärungen hinsichtlich Gedächtnisstörungen durchgeführt. http://www.gedaechtnis-freiburg.ch/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden die medikamentöse Therapie und die psychosoziale Betreuung genannt.

	http://www.gedaechtnis-freiburg.ch/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Waldhaus	
In den Tageskliniken St. Moritz und Ilanz sowie in der Klinik Waldhaus Chur werden Demenzabklärungen durchgeführt. https://www.pdgr.ch/erwachsenpsychiatrie/demenz/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen aufgeführt. https://www.pdgr.ch/erwachsenpsychiatrie/demenz/#therapie
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Psychiatrischen Dienst Graubünden vorgestellt. www.pdgr.ch/wp-content/uploads/2020/07/11-05-27-kjp-infobroschuere.pdf
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird nur im Kontext Kinder und Jugendliche vorgestellt. https://www.pdgr.ch/wp-content/uploads/2020/07/11-05-27-kjp-infobroschuere.pdf
Memory Clinic Zentralschweiz	
Die Memory Clinic Luzern und die Memory Clinic Sursee bieten ambulante Demenzabklärungen und Beratungen an. https://www.lups.ch/zuweiser-zuweiserinnen/anmeldung/memory-clinic-zentralschweiz/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic Kantonsspital Schaffhausen	
Die Memory Clinic Schaffhausen führt Abklärungen in Zusammenhang von Hirnleistungsstörungen ab. https://www.spitaeler-sh.ch/Kliniken-Fachzentren/Geriatrie-Rheumatologie-Rehabilitation/Memory-Klinik/Leistungsangebot/index.php	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden medikamentöse und milieutherapeutische Massnahmen vorgeschlagen. www.spitaeler-sh.ch/Kliniken-Fachzentren/Geriatrie-Rheumatologie-Rehabilitation/Memory-Klinik/Leistungsangebot/#topContent
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals im selben Umfang vorgestellt wie andere Therapien. https://www.spitaeler-sh.ch/Kliniken-Fachzentren/Therapien/Logopaedie/Leistungsangebot/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic, Kantonsspital Olten	
Die Memory Clinic Olten besteht aus einem Verbund von Spezialisten, welche unter anderem für die Früherkennung von Demenzkrankheiten zuständig sind. https://www.solothurnerspitaeler.ch/unsere-spitaeler/kantonsspital-olten/medizinisches-angebot/innere-medizin/memory-clinic/?sf=2	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie

	beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.solothurnerspitaeler.ch/unsere-spitaeler/kantonsspital-olten/medizinisches-angebot/therapien-beratung/logopaedie/?sf=272
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Alzheimer wird explizit erwähnt. https://www.solothurnerspitaeler.ch/unsere-spitaeler/kantonsspital-olten/medizinisches-angebot/therapien-beratung/logopaedie/?sf=272
Memory Clinic Rheintal der Spitalregion Rheintal, Werdenberg, Sarganserland	
Die Memory Klinik klärt Gedächtnisprobleme ab und ist auf die Früherkennung von Demenz spezialisiert. https://www.srws.ch/patienten/kliniken-und-fachbereiche/akutgeriatrie/memory-clinic.html	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.srws.ch/patienten/kliniken-und-fachbereiche/therapie/logopaedie.html
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Geriatrische Klinik St. Gallen	
Die Memory Klinik klärt Ursachen von Gedächtnisstörungen und anderen Veränderungen der Hirnleistungen ab. https://geriatrie-sg.ch/angebot/memoryklinik	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite der Klinik vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://geriatrie-sg.ch/angebot/ambulant
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Kantonsspital St. Gallen	
Die Memory Klinik klärt bei Verdacht auf Demenz oder anderen kognitiven Störungen ab. https://www.kssg.ch/neurologie/leistungsangebot/memory-clinic	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite der Klinik vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.kssg.ch/hno/ueber-uns/fachbereiche
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Linth	
In der Memory Klinik werden Gedächtnisstörungen abgeklärt. https://www.spital-linth.ch/angebot/klinik-fuer-innere-medizin/memory-clinic-linth	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.spital-linth.ch/angebot/beratung-

	therapie/logopaedie
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Psychiatrische Dienste Sektor Nord, Wil	
Die Memory Klinik klärt Gedächtnisstörungen und andere Störungen bei älteren Menschen ab. https://www.psgn.ch/therapien/memory-clinic.html	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Psychopharmako-, Psychotherapie, Komplementärmedizin, Ergo- und Aktivierungstherapie, Naturgestützte Therapie, Sozialarbeit und Angehörigen Beratung, Licht-, Aroma-, Chronobiologische Therapien, chronobiologisches Verhaltensmanagement, Schlafregulation, Schlafphasenverschiebung, Schlafhygiene, Musik- und Tanztherapie, Reminiszenztherapie, biografische Ansätze und Validation www.psgn.ch/diagnosen/alterspsychiatrie/demenz.html
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic Psychiatrische Dienste Thurgau, Münsterlingen	
Die Memory Klinik erstellt eine Diagnose sowie Therapieempfehlungen bei Verdacht auf Demenz. https://www.stgag.ch/fachbereiche/ambulante-erwachsenenpsychiatrie/ambulante-erwachsenenpsychiatrie-thurgau/abklaerung-triage/memory-clinic/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. www.stgag.ch/fachbereiche/gesundheitsberatung/kantonsspital-muensterlingen/logopaedie/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Spitalzentrum Oberwallis (SZO), Brig	
Die Memory Klinik ist auf die Früherkennung und Behandlung von Demenzerkrankungen spezialisiert. https://www.hopitalduvalais.ch/de/unsere-fachbereiche/fachbereiche-von-a-bis-z/memory-clinic.html	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals kurz vorgestellt. https://www.hopitalduvalais.ch/de/unsere-fachbereiche/fachbereiche-von-a-bis-z/logopaedie.html
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Integrierte Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland	
Die Memory Klinik klärt Ursachen im Zusammenhang mit Hirnleistungsstörungen ab. https://ipw.ch/patienten-angehoerige/aeltere-menschen/memory-clinic	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt,
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.

Sanatorium Kilchberg AG, Spezialsprechstunde Memory Klinik, Kilchberg	
Das Ambulante Zentrum Kilchberg gehört zum regionalen Versorgungsnetz für Menschen mit psychischen Erkrankungen. https://www.sanatorium-kilchberg.ch/fachpersonen/ambulantes-angebot/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Spitallimmattal Memory Clinic	
In der Memory Klinik werden Gedächtnisveränderungen abgeklärt und behandelt. https://www.spital-limmattal.ch/patienten/fachbereiche/medizinische-klinik/neurologie/memory-sprechstunde/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Medikamentöse Therapien, Einzel- und Familiengespräche, Gedächtnistraining und Aktivierungsmöglichkeiten sind erwähnt. https://www.spital-limmattal.ch/patienten/fachbereiche/medizinische-klinik/neurologie/memory-sprechstunde/
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.spital-limmattal.ch/patienten/fachbereiche/therapien/logopaedie/
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic, Psychiatriezentrum Wetzikon, Oetwil am See, Littenheid	
Die Memory Klinik ist zuständig für die Diagnostik, die Beratung und die Behandlung alterspsychiatrischer Themen, wie beispielsweise Demenz, zuständig https://www.clenia.ch/de/standorte/standorte-ambulant/zuersch/wetzikon/alterspsychiatrie	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Als Therapie wird Gedächtnistraining angeboten. https://www.clenia.ch/de/standorte/standorte-ambulant/zuersch/wetzikon/alterspsychiatrie
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic Rehalp, Praxis für Psychiatrie Rehalp	
Die Memory Clinic Rehalp ist für die Abklärung, die Behandlung und die Beratung im Kontext Demenz zuständig. www.psychiatrie-praxis.ch	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic Psychiatrische Universitäts-klinik Zürich, Klinik für Alterspsychiatrie, Zentrum für Alterspsychiatrische Versorgung, Memory Clinic, Zürich	
Die Memory Klinik ist zuständig für die Frühdiagnostik und die Therapie bei Gedächtnis- und Hirnleistungsstörungen. https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/alterspsychiatrie/angebote/ambulante-behandlung/memory-clinic/	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.

Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Massnahmen aufgezählt. Unter anderem Beratung, Gedächtnistraining und Aktivierungstherapie. https://www.pukzh.ch/default/assets/File/Downloads/160744_puk_fs_memory_clinic.pdf
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Memory Clinic, Stadtpital Waid, Zürich	
Die Memory Klinik diagnostiziert und behandelt Demenzerkrankungen. https://www.stadt-zuerich.ch/waid/de/index/fachgebiete/akutgeriatrie/memory-clinic.html	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden therapeutische Gespräche, verhaltenstherapeutische Interventionen und Copingberatung zur Entdeckung und Aktivierung von Kraftquellen angeboten. https://www.stadt-zuerich.ch/waid/de/index/fachgebiete/akutgeriatrie/memory-clinic.html
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite des Spitals vorgestellt. Die Logopädie wird im selben Umfang vorgestellt wie beispielsweise die Ergo- und die Physiotherapie. https://www.stadt-zuerich.ch/waid/de/index/fachgebiete/logopaedie.html
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.
Memory Clinic Entlisberg, Zürich	
Die Memory Klinik bietet Abklärung und Beratung an bei Gedächtnisstörungen oder Demenz. https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/organisation/pflegezentren-der-stadt-zuerich/ambulante-angebote/memory-clinic-entlisberg.html	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Erwähnt werden Gedächtnistraining und Anheingengruppen. https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/organisation/pflegezentren-der-stadt-zuerich/ambulante-angebote/memory-clinic-entlisberg.html
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der Seite der Memory-Klinik selbst wird Logopädie nicht erwähnt.
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Logopädie wird auf der Webseite nicht vorgestellt.
Neuropsychologie und Memory Clinic Universitätsspital Zürich	
Die Memory Clinic führt Abklärungen durch bei Verdacht auf Demenz. http://www.neurologie.usz.ch/fachwissen/seiten/neuropsychologie.aspx	
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird auf der Webseite nicht erwähnt.
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Therapien vorgestellt.
Kategorie 3: Ist die Logopädie als Angebot im Kontext Sprache und Demenz aufgeführt?	Auf der gleichen Seite, auf der die Memory Klinik vorgestellt ist, wird auf Abklärung und Therapie in Zusammenhang mit Sprech- und Sprachstörungen hingewiesen. http://www.neurologie.usz.ch/fachwissen/seiten/neuropsychologie.aspx
Kategorie 5: Wird die Logopädie als Fachbereich auf der Webseite vorgestellt?	Logopädie wird auf der Webseite der Klinik für Neurologie vorgestellt. http://www.neurologie.usz.ch/fachwissen/seiten/logopaedie.aspx
Kategorie 5: Wird bei der Logopädie Demenz beim Leistungsauftrag genannt?	Demenz wird in Zusammenhang mit der Logopädie nicht erwähnt.

BAG (Bundesamt für Gesundheit)

Kategorien	BAG <ul style="list-style-type: none"> • Unter dem Register «Krankheiten» https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/demenz.html • Unter dem Register «Zahlen & Fakten zu Demenz» https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-demenz.html • Unter dem Register «Nationale Demenzstrategie 2014–2019» https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie.html
Kategorie 1: Wird ICF genannt? Ist ICF in der Wortwahl ersichtlich?	ICF wird nicht erwähnt. Es werden aber Formulierungen gefunden wie bspw. «um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern». https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie.html
Kategorie 2: Welche Therapien werden erwähnt?	Es werden keine Behandlungsmöglichkeiten erwähnt.
Kategorie 3: Verweist das BAG auf Richtlinien im Kontext Demenz?	Das BAG verlinkt auf die Nationale Demenzstrategie 2014-2019 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie.html
Kategorie 3: Auf welche Internetseiten verlinkt das BAG?	BAG verlinkt auf <ul style="list-style-type: none"> • ein Faktenblatt und einen Bericht von WHO (World Health Organization) https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia • einen Bericht von ADI (Alzheimer's Disease International) https://www.alzint.org/what-we-do/research/world-alzheimer-report/ • ein Informationsblatt und ein Bericht der Universität Zürich https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/grundlagen/infoblatt-lebensqualitaet-menschen-mit-demenz.pdf.download.pdf/infoblatt-lebensqualitaet-menschen-demenz.pdf und https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/Demenzbarometer%202018.pdf.download.pdf/DBII_Bericht_DE.pdf • ein Informationsblatt der Alzheimervereinigung Aargau https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/grundlagen/infoblatt-case-management.pdf.download.pdf/infoblatt-case-management-zugehende-beratung.pdf • die Webseite sowie auf eine Empfehlung und eine Dokumentation von Alzheimer Schweiz https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/startseite/ und https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/demenz-in-der-schweiz/ und https://www.alzheimer-schweiz.ch/medien/beitrag/demenzkosten-in-der-schweiz/ und https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/hf-angebote/3_5_langzeitpflege/empfehlungen-langzeitpflege.pdf.download.pdf/Brosch%C3%BCre_Demenz_Empfehlung_Langzeitpflege_DE.pdf und https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/koordination_demenz.pdf.download.pdf/BAG_Demenz_Koordination_Angebote_DE_WEB_191009.pdf • einen Bericht der Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, ZHAW / Institut für Sozial- und Präventivmedizin, UZH / Polynomics https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/ncd-strategie/kosten-ncds-ch.pdf.download.pdf/kosten-ncds-ch.pdf • Unterlagen und ein Faktenblatt der Swiss Memory Clinics https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/hf-

	<p>daten/bestandesaufnahme_smc.pdf.download.pdf/Faktenblatt SMC Bestandsaufnahme Demenzstrategie 2018.pdf und https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/hf-daten/bestandesaufnahme_smc_praesentation.pdf.download.pdf/20190830_ErhebungSMC_Nationale%20Demenzstrategie_Pr%C3%A4sentation.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Manual von Alzheimer Schweiz und Sciencecéité https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/demenz_livinglibrary.pdf.download.pdf/BAG_Demenz_Living_Library_DE.pdf • Ein Handbuch des BAG (Bundesamt für Gesundheit) in Zusammenarbeit mit SGAP (Die Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie und -psychotherapie SGAP) und SFGG (Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie) https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nationale-demenzstrategie/assessment.pdf.download.pdf/Demenz_Assessments_DE.pdf • einen Bericht des Ecoplan https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitspolitik/foerderprogramme/fp_pflegerische_angehoerige/betreuende-angehoerige-demenz.pdf.download.pdf/Betreuende%20Angeh%C3%B6rige%20von%20menschen%20mit%20Demenz_Schlussbericht.pdf • auf die Webseite von MEMO-INFO.CH https://memo-info.ch/de/ • auf die Webseite des Nationalen Innovationsnetzwerks «Alter(n) in der Gesellschaft» https://www.age-netzwerk.ch/de/ • auf die Webseite des NFP 74 (Gesundheitsversorgung Nationales Forschungsprogramm) http://www.nfp74.ch/de/projekte/sector-uebergreifende-versorgung/projekt-lucas
<p>Kategorie 5: Wie viele sinnvolle Treffer werden auf der Webseite gefunden, wenn nach Logopädie gesucht wird?</p>	<p>Es konnten keine Treffer gefunden werden.</p>

B Fragenkataloge Interviews

Interessenverbände

Interviewform: Interview per Telefon, Vorabversand der Fragen

Fragen:

1. Es gibt verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsangebote für Demenzbetroffene. Über welche Kommunikationswege informieren Sie die Betroffenen und ihre Angehörigen über die unterschiedlichen Behandlungsangebote bei Demenz?
2. Die Logopädie bietet ein breites Spektrum an Interventionen im Kontext Sprache und Demenz an. Welchen Weg empfehlen Sie Betroffenen und Angehörigen, um sich über dieses Thema zu informieren?
3. Vernetzung und Wissensaustausch sind wichtig. Wie und wo sind Sie vernetzt im Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz? Stehen Sie bezüglich dieses Themas regelmässig mit anderen Institutionen in Kontakt? Wie sieht diese Kontaktpflege aus?
4. Wir sind der Meinung, dass Logopädie im Kontext Sprache und Demenz eine grössere Rolle spielen sollte. Ist Ihrer Meinung nach, die Logopädie in Zusammenhang mit Sprache und Demenz ausreichend sichtbar? In welchem Bereich hat das Fach Logopädie im Kontext Sprache und Demenz am meisten Potential, um sich im Internet besser zu positionieren?

Logopädische Berufsverbände

Interviewform: Interview per Telefon, Vorabversand der Fragen

Fragen:

1. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Gibt es seitens *[Berufsverband]* eine Schwerpunktsetzung in Bezug auf Themen? Gibt es eine unterschiedliche Gewichtung bezüglich Kinder- und Erwachsenenbereich?
2. Zum Themenkreis Logopädie und Demenz. Auf welche Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit kann *[Berufsverband]* die letzten Jahre zurückblicken? Wie beurteilen Sie den bisherigen Erfolg diesbezüglich? Welche Projekte und welche Kommunikationswege sind künftig geplant? Mit welchen Institutionen arbeiten Sie diesbezüglich zusammen?
3. Vernetzung ist entscheidend. Wie werden die Vernetzung und der Kontakt mit der ärztlichen Profession gepflegt? Was sind konkrete Aktionen? Gibt es Ergebnisse? Gibt es einen speziellen Fokus auch für Demenz?

4. Wir haben die Webseite *[Berufsverband]* durchgesehen. Das Thema Logopädie und Demenz hat dort keinen Platz gefunden, falls wir nicht etwas übersehen haben. Ist das Thema anderweitig im Netz oder in Print für die Öffentlichkeit präsent?

5. Eigenwerbung für das logopädische Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz ist entscheidend. Braucht es aus Ihrer Sicht seitens der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz vermehrt Präsenz im Internet oder soll der Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit anderweitig liegen? Können Sie uns das kurz erläutern?

Logopädische Hochschulen

Interviewform: Interview nur per Mail

Fragen:

1. Seit Bologna arbeiten die Hochschulen mit dem ECTS-Punktesystem, welches verschiedene Themengebiete unterschiedlich stark gewichtet. Wie ist die Verteilung der ECTS-Punkte an Ihrer logopädischen Hochschule im Hinblick auf den Kinder- beziehungsweise Erwachsenenbereich?

2. Die Logopädie kennt diverse Interventionsmöglichkeiten im Kontext Sprache und Demenz. Wird dieses Thema in der logopädischen Ausbildung behandelt? Gibt es hierfür ein separates Modul oder wird das Thema Demenz in einem anderen Modul besprochen? Mit wie vielen Unterrichtsstunden und ECTS-Punkten wird dieses Thema im Curriculum ausgewiesen? Werden zusätzlich externe Fachpersonen oder Institutionen für die Wissensvermittlung im Unterricht hinzugezogen?

3. Ist in Zukunft angedacht, das Thema Logopädie und Demenz aufrechtzuerhalten oder sogar auszuweiten?

4. Fachhochschulen haben neben dem Bildungs- auch einen Forschungsauftrag. Engagieren Sie sich als Hochschule mit dem Studiengang Logopädie für Sprache und Demenz? Gibt es hierzu abgeschlossene, laufende oder geplante Forschungsprojekte? Bieten Sie Weiterbildungen zum Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz an, oder sind solche geplant? Agieren Sie als Hochschule als Vermittler zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?

5. Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?

Memory Kliniken

Interviewform: Interview per Telefon, Vorabversand der Fragen

Fragen:

1. Die Logopädie bietet bei einer dementiellen Erkrankung verschiedene Interventionsmöglichkeiten an. Empfehlen Sie bei der Fallübergabe an die Hausärzte standardmässig oder teilweise die Verordnung für logopädische Therapie im Kontext Sprach- und Sprechstörung? Folgen Ihrer Erfahrung nach die Hausärzte der Empfehlung logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz zu verordnen? Können Sie dies genauer ausführen?
2. Interdisziplinärer Austausch ist essenziell. Arbeiten Sie eng mit Hausärzten von demenzbetroffenen Patienten zusammen? Wie sieht diese Zusammenarbeit im Bereich nicht-medikamentöser Therapien konkret aus?
3. Kliniken werben online mit ihrem breiten Behandlungsangebot im Kontext Demenz. Gedächtnistraining, Ergotherapie und Physiotherapie werden oft genannt. Logopädie wird auf vielen Webseiten nicht explizit aufgeführt. Welche möglichen Erklärungen lassen sich aus Ihrer Sicht für diesen Umstand finden?

C Erarbeitung der Interview-Fragenkataloge

Interessenverbände

Frage 1: Es gibt verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsangebote für Demenzbetroffene. Über welche Kommunikationswege informieren Sie die Betroffenen und ihre Angehörigen über die unterschiedlichen Behandlungsangebote bei Demenz?

Die vorliegende Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob Logopädie im Kontext Sprache und Demenz online genug sichtbar ist. Die obige Frage dient dazu, herauszufinden, welchen Kommunikationsweg die Interessenverbände nach eigener Einschätzung vermehrt nutzen. Es soll herausgefunden werden, ob Betroffene und Angehörige eher online oder offline den Kontakt zu Interessenverbänden und deren Informationen suchen.

Frage 2: Die Logopädie bietet ein breites Spektrum an Interventionen im Kontext Sprache und Demenz an. Welchen Weg empfehlen Sie Betroffenen und Angehörigen, um sich über dieses Thema zu informieren?

Mithilfe dieser Frage soll herausgefunden werden, wo die Logopädie am besten Informationen zur Verfügung stellen soll.

Frage 3: Vernetzung und Wissensaustausch sind wichtig. Wie und wo sind Sie vernetzt im Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz? Stehen Sie bezüglich dieses Themas regelmässig mit anderen Institutionen in Kontakt? Wie sieht diese Kontaktpflege aus?

Diese Frage versucht herauszufinden, auf welchem Weg der interdisziplinäre Austausch stattfindet. Zudem soll ausfindig gemacht werden, welche Institutionen oder Professionen im Kontext Demenz zusammenarbeiten.

Frage 4: Wir sind der Meinung, dass Logopädie im Kontext Sprache und Demenz eine grössere Rolle spielen sollte. Ist Ihrer Meinung nach, die Logopädie in Zusammenhang mit Sprache und Demenz ausreichend sichtbar? In welchem Bereich hat das Fach Logopädie im Kontext Sprache und Demenz am meisten Potential, um sich im Internet besser zu positionieren?

Es wird ermittelt, wie die Interessenverbände die Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Demenz einschätzen. Zudem wird nach möglichen Ursachen für den Ist-Zustand gefragt und auf allfällige Lösungsvorschläge eingegangen.

Logopädische Berufsverbände

Frage 1: Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Gibt es seitens ihres Berufsverbandes eine Schwerpunktsetzung in Bezug auf Themen? Gibt es eine unterschiedliche Gewichtung bezüglich Kinder- und Erwachsenenbereich?

Demenz ist ein Themengebiet, das dem Erwachsenenbereich zugeordnet werden muss. Deshalb will mit dieser Frage herausgefunden werden, wie viel Raum der Erwachsenenbereich bei den Berufsverbänden einnimmt. Weiter soll erfragt werden, wie die personelle Ressourcenverteilung innerhalb der Berufsverbände bezüglich Kinder- und Erwachsenenbereich ist.

Frage 2: Zum Themenkreis Logopädie und Demenz. Auf welche Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit kann ihr Berufsverband die letzten Jahre zurückblicken? Wie beurteilen Sie den bisherigen Erfolg diesbezüglich? Welche Projekte und welche Kommunikationswege sind künftig geplant? Mit welchen Institutionen arbeiten Sie diesbezüglich zusammen?

Mithilfe dieser Frage soll herausgefunden werden, ob es seitens logopädischer Berufsverbände bereits Projekte oder Aktivitäten zum Thema Demenz gegeben hat. Dadurch soll die Aktualität des Themas ermittelt werden. Zudem wird erfragt, mit welchen Institutionen sie vor allem in Kontakt stehen, wenn sie das logopädische Angebot im Kontext Demenz bewerben.

Frage 3: Vernetzung ist entscheidend. Wie werden die Vernetzung und der Kontakt mit der ärztlichen Profession gepflegt? Was sind konkrete Aktionen? Gibt es Ergebnisse? Gibt es einen speziellen Fokus auch für Demenz?

Diese Frage versucht herauszufinden, auf welchem Weg der interdisziplinäre Austausch stattfindet. Zudem soll ausfindig gemacht werden, welche Institutionen oder Professionen im Kontext Demenz zusammenarbeiten.

Frage 4: Wir haben die Webseite Ihres Berufsverbandes durchgesehen. Das Thema Logopädie und Demenz hat dort keinen Platz gefunden, falls wir nicht etwas übersehen haben. Ist das Thema anderweitig im Netz oder in Print für die Öffentlichkeit präsent?

Diese Kategorie leitet sich direkt aus der übergeordneten Fragestellung der Bachelorarbeit ab, ob die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz im Internet genug sichtbar ist.

Frage 5: Eigenwerbung für das logopädische Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz ist entscheidend. Braucht es aus Ihrer Sicht seitens der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz vermehrt Präsenz im Internet oder soll der Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit anderweitig liegen? Können Sie uns das kurz erläutern?

Es wird ermittelt, wie die Berufsverbände die Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz einschätzen. Zudem wird nach möglichen Ursachen für den Ist-Zustand gefragt und auf allfällige Lösungsvorschläge eingegangen.

Logopädische Hochschulen

Frage 1: Seit Bologna arbeiten die Hochschulen mit dem ECTS-Punktesystem, welches verschiedene Themengebiete unterschiedlich stark gewichtet. Wie ist die Verteilung der ECTS-Punkte an Ihrer logopädischen Hochschule im Hinblick auf den Kinder- beziehungsweise Erwachsenenbereich?

Demenz ist ein Themengebiet, das dem Erwachsenenbereich zugeordnet werden muss. Deshalb will mit dieser Frage herausgefunden werden, wie viel Raum der Erwachsenenbereich im Curriculum logopädischer Hochschulen einnimmt.

Frage 2: Die Logopädie kennt diverse Interventionsmöglichkeiten im Kontext Sprache und Demenz. Wird dieses Thema in der logopädischen Ausbildung behandelt? Gibt es hierfür ein separates Modul oder wird das Thema Demenz in einem anderen Modul besprochen? Mit wie vielen Unterrichtsstunden und ECTS-Punkten wird dieses Thema im Curriculum ausgewiesen? Werden zusätzlich externe Fachpersonen oder Institutionen für die Wissensvermittlung im Unterricht hinzugezogen?

Bei der zweiten Frage wird erfragt, wie viel Platz dem Thema Demenz in der logopädischen Ausbildung eingeräumt wird. Zudem wird gefragt, wie dies praktisch geschieht und ob externe Fachexpertinnen und Fachexperten für den Unterricht hinzugezogen werden.

Frage 3: Ist in Zukunft angedacht, das Thema Logopädie und Demenz aufrechtzuerhalten oder sogar auszuweiten?

Durch diese Frage soll die Aktualität des Themas Logopädie im Kontext Sprache und Demenz ermittelt werden.

Frage 4: Fachhochschulen haben neben dem Bildungs- auch einen Forschungsauftrag. Engagieren Sie sich als Hochschule mit dem Studiengang Logopädie für Sprache und Demenz? Gibt es hierzu abgeschlossene, laufende oder geplante Forschungsprojekte? Bieten Sie Weiterbildungen zum Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz an, oder sind solche geplant? Agieren Sie als Hochschule als Vermittler zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?

Mithilfe dieser Frage soll herausgefunden werden, ob es seitens logopädischer Hochschulen bereits Projekte oder Aktivitäten zum Thema Logopädie und Demenz gegeben hat. Dadurch soll die Aktualität des Themas ermittelt werden. Zudem soll diese Frage Informationen bezüglich interprofessioneller Zusammenarbeit liefern.

Frage 5: Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?

Mit dieser letzten Frage soll herausgefunden werden, ob die logopädischen Hochschulen direkt mit Demenzbetroffenen oder deren Angehörigen in Kontakt stehen.

Memory Kliniken

Frage 1: Die Logopädie bietet bei einer dementiellen Erkrankung verschiedene Interventionsmöglichkeiten an. Empfehlen Sie bei der Fallübergabe an die Hausärzte standardmässig oder teilweise die Verordnung für logopädische Therapie im Kontext Sprach- und Sprechstörung? Folgen Ihrer Erfahrung nach die Hausärzte der Empfehlung logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz zu verordnen? Können Sie dies genauer ausführen?

Durch diese Frage soll die Aktualität des Themas Logopädie im Kontext Sprache und Demenz bei Memory Kliniken ermittelt werden. Zudem wird erfragt, ob eine Empfehlung zur logopädischen Therapie bei Demenz Standard ist und ob dies von den Ärztinnen und Ärzten umgesetzt wird.

Frage 2: Interdisziplinärer Austausch ist essenziell. Arbeiten Sie eng mit Hausärzten von demenzbetroffenen Patienten zusammen? Wie sieht diese Zusammenarbeit im Bereich nicht-medikamentöser Therapien konkret aus?

Diese Frage versucht herauszufinden, auf welchem Weg der interdisziplinäre Austausch stattfindet. Zudem soll ausfindig gemacht werden, welche Institutionen oder Professionen im Kontext Demenz zusammenarbeiten.

Frage 3: Kliniken werben online mit ihrem breiten Behandlungsangebot im Kontext Demenz. Gedächtnistraining, Ergotherapie und Physiotherapie werden oft genannt. Logopädie wird auf vielen Webseiten nicht explizit aufgeführt. Welche möglichen Erklärungen lassen sich aus Ihrer Sicht für diesen Umstand finden?

Mit dieser Frage wird ermittelt, wie die Memory Kliniken die Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Demenz einschätzen. Zudem wird nach möglichen Ursachen für den Ist-Zustand gefragt und auf allfällige Lösungsvorschläge eingegangen.

D Auswertung der Interviews

Die Interviews werden anhand der im Kapitel 8 erstellten Kategorien ausgewertet. Es werden jeweils die abgefragten Kategorien pro Interview aufgeführt. Die Inhalte basieren auf den Transkriptionen, die im Anhang E zu finden sind.

Alzheimer Schweiz

Interviewpartner	Alzheimer Schweiz
1: Kommunikationswege mit Betroffenen (online/offline?)	<p>Es gibt bei uns verschiedene Kommunikationswege.</p> <p>Kontakt zu Angehörigen, wenn sie uns via Beratungstelefon anrufen. Also mündlich über diese Beratungshotline.</p> <p>Informationen auf der Homepage.</p> <p>Es gibt Newsletter und Magazine.</p> <p>Dienstleistungen wie zum Beispiel Angehörigengruppen. Also eigentlich über Dienstleistungen, über das Beratungstelefon über Publikationen von uns und über Newsletter und Magazine oder auch über Fachspezifische Informationen in unseren Info-Blätter.</p>
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	<p>Ich glaube, der Punkt ist der, dass im Internet - das kann ich wie zu wenig beurteilen, ob man das noch stärker hervorheben müsste. Ich habe das Gefühl, dass Hauptproblem ist, dass Leute mit Demenz gar nicht wissen, dass sie ein Anrecht haben oder dass Logopädie für sie überhaupt etwas Sinnvolles sein könnte.</p> <p>Ich habe das Gefühl, es fehlt manchmal noch die Sensibilität der Leute, dass sie überhaupt wissen, dass sie überhaupt danach suchen können. Und deshalb weiss ich jetzt gar nicht so genau, ob es mehr braucht im Internet. - Weil wenn man nichts von dem weiss, sucht man ja auch nicht richtig danach.</p>
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	<p>Mit den Memory Klinik stehen wir natürlich im Austausch.</p> <p>Mit dem logopädischen Berufsverband haben wir nicht eine direkte Zusammenarbeit, die institutionalisiert wäre, dass man sich beispielsweise viermal im Jahr sehen würde. Aber wir haben Erfahrung in der Zusammenarbeit. Zum Beispiel im Rahmen einer Forschungsarbeit kann es sein, dass mal jemand aus einer logopädischen Fachrichtung ein Gesuch einreicht. Oder dass wir jemanden, eine Logopädin oder einen Logopäden einladen an einen Fachkongress von uns. Also dass diese Person einen Referenten ist beziehungsweise die Referententätigkeit übernimmt oder eine Publikation macht in einer Fachzeitschrift von uns.</p> <p>Wir suchen wie auch punktuell Kontakt mit diesen Logopädinnen und Logopäden.</p> <p>Wir haben den aber sicher auch mit Herrn Jürgen Steiner (der ja, soviel ich weiss, Ihr Betreuer ist). Er ist bei uns im Expertenbeirat dabei.</p>
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	<p>Das liegt vor allem daran, glaube ich, dass die Hausärzte und die Hausärztinnen zu wenig verschreiben.</p> <p>Und dass auch in den Memory Kliniken zu wenig darauf aufmerksam gemacht wird, dass das etwas ist, was man machen könnte.</p> <p>Aber ich glaube, dass dies das Hauptproblem ist. Dass dort viel zu wenig vermittelt wird, dass das etwas ist, was helfen könnte.</p>
7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?	<p>Und dass auch in den Memory Kliniken zu wenig darauf aufmerksam gemacht wird, dass das etwas ist, was man machen könnte.</p> <p>Aber im besten Fall beziehungsweise in unserem Sinn läuft es am besten über den Hausarzt oder über die Hausärztin, dass sie eigentlich bereits die Logopädie verschreiben und den Angehörigen sagen, dass sie die Chance haben dieses Angebot zu nutzen.</p>

Logopädie Bern

Interviewpartner	Logopädie Bern
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	<p>Dann möchten wir wie noch einen Teil für Medien machen und dort wären dann zum Beispiel Merkblätter, Presstexte.</p> <p>Dann [Tag der Logopädie] bekommt man Material zur Verfügung gestellt, die wir dann an unsere Mitglieder weiterleiten. Die können es dann bei uns beziehen oder wir nehmen es gerade an die Mitgliederversammlung mit, dass sie das dann bei ihnen streuen, in den Schulen oder Praxen auflegen oder auch in Spitälern. An diesem Tag stehen wir auch für die Medien zur Verfügung.</p> <p>Also, wir haben gerade an der letzten Vorstandssitzung besprochen, dass wir wie eine Rubrik Medien machen.</p> <p>Einfach so, wenn eine Zeitschrift – zum Beispiel die Berner Zeitung oder wer auch immer – einen Artikel würde schreiben wollen zu diesem Thema, wüssten sie, an wen sie sich wenden können und die Informationen und Texte gleich auf der Homepage finden würden. Dies haben wir gerade geplant und dies wird dann erstellt und das wäre dann ab dem neuen Jahr aufgeschaltet.</p> <p>Sonst, von der Präsenz im Internet oder an einem anderen Ort, ähm. Ich denke, das ist etwas, was nicht der Berufsverband des Kantons Bern abdecken muss. Ich finde, es ist wie etwas Übergeordnetes, wo ja von unserem Hauptberufsverband, vom DLV her, Informationen kommen sollten.</p>
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/off-line?)	<p>Aktionen bezüglich Öffentlichkeitsarbeit machen wir immer am Tag der Logopädie, das ist am 6. März. Und dann bereitet der DLV, der Deutschschweizer Logopädieverband, Themen auf, die er uns Kantonen zur Verfügung stellt.</p> <p>Dieses Jahr ging der Tag der Logopädie etwas unter aufgrund Corona und daher wird es dann für nächstes Jahr noch etwas weitergezogen. Und im Erwachsenenbereich hatten wir gerade am Tag der Logopädie im Jahr 2019 Dysphagie, im 2018 Dysphonie Ähm, also das ist halt immer etwas schwierig aufgrund von Ressourcengründen, dass man andere Aktionen macht. Wir haben jetzt nächstes Jahr das 50-jährige Jubiläum des Berufsverbands Logopädie Bern und haben für dieses Jubiläum verschieden Anlässe geplant...Im Erwachsenenbereich wo jetzt beispielsweise Logopädie und Demenz angesiedelt wäre, ist es kantonal etwas schwieriger – ähm, wie soll ich sagen – Einfluss zu nehmen, da es immer schweizweit Thema ist.</p> <p>...ich habe an der Vorstandssitzung nachgefragt – in den letzten Jahren war nichts, denn das Ressort Erwachsenenbereich war nicht besetzt. Und Logopädie und Demenz ist halt im Erwachsenenbereich angesiedelt und wie ich vorher bereits gesagt habe, ist das halt ein Ressourcenproblem</p>
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	<p>Die Erfahrung zeigt, dass die freischaffenden Logopädinnen bereits jetzt zugeschüttet werden mit Patienten aus dem neurologischen Störungsspektrum. Also alle Aphasien, Dysarthrophonien et cetera, nach Hirnschlägen, Hirnblutungen. Und das Feld der Demenz ist momentan noch nicht so beackert. Es ist quasi in der Öffentlichkeit oder bei den Ärzten noch nicht so präsent.</p>
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärztesverband	<p>Also, der Berufsverband selbst nicht. Logopäden, die in den Spitäler angestellt sind oder in einer Praxis arbeiten, vernetzen sich mit den Ärzten, die Zuweiser sind. Dies wäre jemand, der eine Person, die Demenz hat, für die Logopädie anmeldet. Die würden sich dann vernetzen. Wir vom Berufsverband würden nicht auf Ärzte zugehen. Wir haben ja nicht in dem Sinne eine Aufgabe, wie dies Logopäden haben, die angestellt oder freiberuflich sind, die ja dann mit diesem Menschen arbeiten würden.</p>
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	<p>Aber wenn Sie, wie für ihre Bachelorarbeit, Projekte hätten oder irgendwelche Ideen, wie man dies wie noch puschen könnte – Logopädie und Demenz – da wären wir sehr gern Abnehmer...Vielleicht auch, wenn Studierende – die ja mehr Zeit zur Verfügung haben, projektbezogen zu arbeiten – dies ausarbeiten könnten und dann zur Verfügung stellen. Dann würde ich schon sagen, dass die Schwelle schon weniger hoch wäre, etwas vom Berufsverband her umzusetzen, als wenn man den ganzen Anlass von Grund auf auf die Beine stellen müsste.</p> <p>Wir haben ja einen Fachkräftemangel, Logopädie allgemein. Gerade insbesondere im Erwachsenenbereich spitzt sich die Thematik halt nochmals zu. Es gibt verhältnismässig noch weniger Logos im Erwachsenenbereich und daher noch weniger, die in den Vorstand kommen. Ähm, wie ich jetzt vor einem Jahr. Das ist natürlich schon ein grosses Problem. Und wenn natürlich keine Person im Vorstand ist, wird in diese Richtung auch nichts angerissen.</p>

	Aber das Hauptproblem ist halt wirklich, dass man bereits für die anderen Störungsbilder einfach keine Logopäden hat. Das ist ein Problem. Hauptsächlich, weil wir so schlechte Tarife haben. Wir verdienen sehr viel weniger im Erwachsenenbereich wie jetzt im Kinderbereich.
--	---

Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (ZBL)

Interviewpartner	ZBL (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden)
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	<p>Aber, was ich gesehen habe ist, dass es einen Link zu dbl hat, zum deutschen Bund der Logopäden und dort kommt man unter anderem auch zu einem Artikel, warum Logopädie bei Demenz sinnvoll ist und dass man sich eben auch diesem Störungsbild annehmen soll.</p> <p>Äh, ja. Einfach jetzt nicht auf unserer Webseite. Kursangebote würde man sehen. Demenz läuft halt zum Teil auch unter Aphasie oder Dysphagie, da man ja auch von Sprachverlust bei Demenz oder einer Aphasie – das sind ja etwas spezielle Aphasieformen, die bei Demenz entstehen – oder auch Dysphagie bei Demenz. Manchmal findet man bei diesen Themen die Demenz eingeschlossen.</p> <p>Also, man muss halt dann nach Stichworten suchen. Und es ist halt schon so, dass Demenz in der Logopädie noch nicht so lange ein Thema ist. Das wird jetzt nicht schon 50 Jahre beackert wie Aphasie.</p> <p>Demenz ist nun halt auch erst so ein wenig im Aufbau, habe ich das Gefühl. Und das Problem mit der Eigenwerbung – und das ist auch bei Dysphagie so – wird uns auch immer wieder gespiegelt... Man findet keine Therapieplätze, wenn jetzt viele neu angemeldet werden. Das ist eine sehr stossende Situation, wenn man logopädische Themen forcieren möchte. Am Schluss findet man einfach keine Therapieplätze, das ist ein grosses Hindernis.</p>
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)	<p>Was wir einfach vom ZBL aus schon gemacht haben ist, ich weiss jetzt nicht, ob einer oder zwei in den letzten Jahren, Kurse angeboten zu diesem Thema. Also der ZBL führt jedes Jahr mehrere Kurse durch, halt auch wieder mehr im Kinderbereich als im Erwachsenenbereich. Aber eben doch auch im Erwachsenenbereich. Und da haben wir, noch nicht so lange her, einen zu Demenz gehabt. - Ja, und dieser war gut besucht und kam gut an und daher ist dies sicher nicht das letzte Mal gewesen.</p> <p>Es gab es auch schon mal, dass vielleicht jemand in einer logopädischen Ausbildungsstätte in der Schweiz einen Kurs gab, da es eine Fachperson war, die man interessant fand und die auch schon an anderen Orten Kurse gab.</p>
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	<p>Wir informieren einfach die Mitglieder darüber, dass ein Kurs zu diesem Thema stattfindet, wenn man jetzt bei den Kursen bleibt. Das wird auf unserer Webseite publiziert. Es können auch Logopäden und Logopädinnen aus anderen Kantonen teilnehmen, wenn es Platz hat.</p>
5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband	<p>Aber wir gehen jetzt nicht bei irgendwelchen Institutionen hausieren.</p> <p>Also, wir haben keinen direkten Austausch mit Ärzten. 'Wir' heisst, ich bin ja nicht der ZBL, ich bin in der klinischen Kommission des ZBL, das ist ein Fünftel des Vorstands und ein kleiner Prozentsatz des gesamten Berufsverbandes. Also, wir haben auch nicht endlose Ressourcen, das muss man auch sehen. Gerade was den Kontakt mit Ämtern, mit gewissen Berufsgattungen angeht, das läuft eigentlich grundsätzlich auf nationaler Ebene über den DLV.</p> <p>Die einzelnen selbstständig tätigen Logopädinnen haben regelmässig Kontakt mit den Ärzten wegen den Verordnungen</p> <p>Und Angestellte, die in Kliniken arbeiten, haben natürlich in den Kliniken täglich Kontakt mit den Ärzten und können dort gewisse Themen sensibilisieren.</p>
6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz	<p>Also müsste man eigentlich mal schauen, dass die Arbeitsbedingungen für selbstständig tätige Logopädinnen besser sind, dass diese besser bezahlt werden und dass mehr ausgebildet werden. Und dann kann man auch Eigenwerbung machen.</p> <p>Was auch noch ein Problem ist: Demenz ist nicht explizit im Leistungskatalog der Logopädie aufgeführt, wie ich gerade sehe.</p>

	Was vielleicht auch noch ist: Es gibt ja zum Teil Memory Kliniken, die kognitive Abklärungen und Demenzabklärungen machen. Und gut wäre, zuerst eine Zusammenarbeit mit ihnen, statt mit jedem einzelnen Hausarzt, zu haben. Weil, wenn ein Hausarzt einen Verdacht hat, schickt er sie [die Patienten] dann vielleicht in eine Memory Klinik zur Abklärung. Und wenn diese von Logopädie wissen, dann kann man dort bei einer Schnittstelle ansetzen und ein bisschen Ressourcen sparen. Also, das wäre auf jeden Fall einfacher zu machen, als alle Hausärzte zu sensibilisieren.
--	---

Logopädische Hochschulen

Interviewpartner	HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich)
1: Kommunikationswege mit Betroffenen (online/offline)	-
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Demenz, vor allem im Internet	Schaut man die Webseite an gibt es kein Dienstleistungsangebot an der HfH zu dem Themenbereich.
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)	Es gibt verschiedene Bachelorarbeiten zu dem Thema, zahlreiche Publikationen von Jürgen Steiner und es wurden Materialien für die Praxis entwickelt und immer wieder Kurse in der Weiterbildung angeboten. (Beispiele: Z-PASA, Z-GINCH). Auf der Webseite der HfH finden sich unter Expertenwissen online sehr viele breitgefächerte Informationen rund um das Thema und es gibt in der Therapielehrpraxis ein Beratungsangebot.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	ECTS-Punkte der eindeutig zuzuordnenden fachspezifischen Module im Kinderbereich: 34 ECTS-Punkte der eindeutig zuzuordnenden fachspezifischen Module im Erwachsenenbereich: 15 Das Thema Sprache und Demenz ist im Curriculum ausgewiesen und wird im Modul «Kognitive Dysphasie» behandelt und es gibt dafür 1 ECTS-Punkt d.h. Total 30 Stunden bestehend aus Input, begleitetem Studium und Selbststudium.

Interviewpartner	SHLR (Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach)
1: Kommunikationswege mit Betroffenen (online/offline?)	Keine Vermittlerposition zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden.
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	Keine Vermittlerposition zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden. Aktuell nein. (Frage: Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?)
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)	Es gibt die Option, sich im Rahmen der BA oder dem Vertiefungsstudium mit dem Thema auseinanderzusetzen. Kein aktuell laufendes Forschungsprojekt zu diesem Thema. in der Weiterbildung aktuell kein Angebot; angedacht für 2022.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	An der SHLR: Versuch einer Gleichgewichtung der beiden Bereiche im Curriculum. Eine konkrete Nennung der ECTS ist leider so nicht möglich. Diese Frage ist schwer zu beantworten, da in einzelnen Modulen beide Bereiche abgedeckt sind. <ul style="list-style-type: none"> • Sprachtherapie bei Demenz ist ein Teilbereich bei der Behandlung der Kognitive Kommunikationsstörungen. Kognitive Kommunikationsstörungen umfasst 12 Lektionen (0.5 Credits) - Demenz nimmt dabei vielleicht ¼ bis 1/3 ein. • Im Modul «Logopädische Differenzialdiagnostik und Berichterstattung» geht es auch noch einmal um Kognitive Kommunikationsstörungen mit Demenz als eine Ursache, aber nur sehr kurz gestreift.

	<ul style="list-style-type: none"> • Im Modul «Neuropsychologie» wird das Thema ebenfalls besprochen (Thema «Neurogenerative Erkrankungen», «Gedächtnis und Gedächtnisstörungen») • LV Dysphagie: Thema Schlucken im Alter • LV Neurologie – Grundlagen Hirnanatomie und Physiologie • externe Personen werden zu diesem Thema keine eingeladen • Es gibt die Option, sich im Rahmen der BA oder dem Vertiefungsstudium mit dem Thema auseinanderzusetzen <p>Schnittstelle mit «palliativer Logopädie» (einem immer relevanter werdenden Thema – ev. Einbezug in der Klinischen Woche); Berücksichtigung bei der nächsten Curriculumreform.</p>
--	--

Interviewpartner	UNIFR (Universität Freiburg)
1: Kommunikationswege mit Betroffenen (online/offline?)	Ich muss alle Fragen mit nein beantworten.
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	Ich muss alle Fragen mit nein beantworten.
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)	Ich muss alle Fragen mit nein beantworten.
4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz	<p>40% Erwachsene (70 ECTS) , 60% Kinder (110 ECTS).</p> <p>Sprachstörungen bei Demenz wird im Rahmen des Kurses Aphasie und kognitive Dysphasien (6 ECTS) behandelt, allerdings nicht sehr ausführlich. Dozierende sind ausgewiesene Hochschullehrer sowie Fachleute aus der Praxis (Inselspital).</p> <p>Ein Ausbau dieser Thematik ist aus verschiedenen Gründen derzeit nicht möglich oder vorgesehen.</p>

Memory Clinic Stadtpital Waid Zürich

Interviewpartner	Memory Clinic Stadtpital Waid Zürich
2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet	Also, unsere Webseite dürfen Sie gar nicht anschauen. Die ist so schlecht geschrieben. Aber wir sind gerade dran... Und wir sind gerade wieder dabei, die Webseite neu aufzugleisen. Und dort möchte ich klar schreiben, dass für mich die wichtigste Zusammenarbeit mit der Logopädie und der Ergotherapie ist.
3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)	<p>Ich weiss nicht, ob Sie mein Buch kennen.</p> <p>Jürgen Steiner hat ein Kapitel geschrieben. Das Buch heisst «Demenz. Fakten – Geschichten – Perspektiven». Da ist ein sehr schönes Kapitel von Jürgen Steiner drin über Logopädie.... Das ist jetzt wirklich ein Buch, das Demenz von allen Seiten beleuchtet. Und dort ist auch ein wunderbares Kapitel enthalten «Musik».</p> <p>Darüber habe ich sogar einen Artikel geschrieben, «Die Übermittlung der Demenzdiagnose - wie übermittle ich diese schwierige Diagnose und was löst das beim Gegenüber aus».</p> <p>Aber ich meine, ich gehöre zu den Pionieren, die dies geprägt haben. Also, ich meine der grösste Pionier ist Professor Andreas Monsch in Basel. Er ist Neuropsychologe und hat auch all die Standards entwickelt für die neuropsychologischen Tests.</p> <p>Ich habe es vor Kurzem für einen Vortrag benutzt, da ich auch über Sprache und Demenz referiert habe. Ich habe nochmals gestaunt, wie dieser junge Mann das wunderbar geschildert hat.</p>
4: Aktualität des	Ich glaube, es ist nicht in den Köpfen der Menschen, dass man Logopädie auch bei

<p>Themas Logopädie bei Demenz</p>	<p>Menschen mit Demenz brauchen kann. Sondern eher nur bei Hirn Schlagpatienten und den klassischen neurologischen Krankheitsbildern, oder bei Dysarthrie und Dysphagie. Es ist einfach nicht in den Köpfen verankert.</p> <p>Also ich meine, wir sind ja die Memory Klinik und wir geben die Leute dann schon wieder zurück an den Hausarzt. Aber normalerweise betreuen wir die Leute noch weiter (unv.). Ich meine, ich kann unmöglich alle Menschen mit Demenz in eine Logopädie überweisen. Wissen Sie, weil es zu wenige Logopäden gibt. Aber die Leute, die bereits am Anfang der Demenz sprachbetonte Probleme haben und auch Leute, die darunter leiden, muss ich sagen, bin ich (unv.) grosser Fan von Logopädie, auch bei Demenz.</p> <p>Und es gibt natürlich auch unter den Alzheimererkrankten Leute, die starke Sprachstörungen haben, andere, bei denen es vielleicht erst im Laufe der Erkrankung dazu kommt. Die Leute sind ja vor allem am Anfang der Erkrankung extrem durch die Sprachprobleme gestört. Die - ich sage einfach, es gibt sprachbetonte Demenzerkrankte. Dazu gehören gewisse Alzheimer, all die frontotemporalen Degenerationen, die semantische Demenz, die primär non fluide Aphasie oder die logopenische Aphasie. <u>Dort verordne ich eigentlich immer Logopädie.</u></p>
<p>5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband</p>	<p>Der Hausarzt liegt in der hausärztlichen Betreuung, aber all die Spezialitäten versuchen wir möglichst selbst in die Hand zu nehmen, dass das wirklich auch klappt. - So habe ich auch die Zusammenarbeit mit der Ergotherapie.</p> <p>Also, ich habe eine super Logopädin. Also, wenn Sie einmal mit ihr Kontakt aufnehmen möchten. Sie hat gerade ein Konzept erstellt (unv.). Sie heisst Ivonne Farni. Extrem offen für Demenz. - Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit.</p> <p>Also, ich habe den interdisziplinären Austausch zwischen den Logopädinnen und Logopäden und uns.</p>
<p>6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz</p>	<p>Und ich glaube, man müsste viel mehr einen Schwerpunkt setzen in der Ausbildung der Logopädie. Damit viel mehr Logopäden oder Logopädinnen fit werden im Bereich der Demenzerkrankungen.</p> <p>Und, dass man das wirklich sensibilisieren sollte.</p>
<p>7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?</p>	<p>Ich empfehle es den Hausärzten und versuche, dies selbst noch in die Wege zu leiten. Eigentlich mache ich fast alle Wiederverordnungen von der Logopädie.</p>

Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC

Interviewpartner	Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC
<p>2: Sichtbarkeit des logopädischen Angebots im Kontext Sprache und Demenz, vor allem im Internet</p>	<p>Also mich überrascht das auch - sag ich Ihnen ganz ehrlich - dass es so ist.</p> <p>Ich denke, dass wird auch daran liegen, dass nicht jede Klinik - und von unserer weiss ich es gar nicht, ehrlich gesagt, für den stationären Bereich - nicht jede Klinik wirklich angestellte Logopädinnen und Logopäden hat. Und auf dem Level vielleicht der Verordnung oder externen Kräfte es dann schwerfällt mit etwas zu werben, was man nicht wirklich vorhält.</p> <p>Und wie gesagt, ich denke mal, dass die neurologisch-, geriatrische Kliniken eher damit werben. Psychiatrische nicht unbedingt. Also wie gesagt, ich kanns mir nicht ganz erklären.</p>
<p>3: Projekte oder Aktivitäten im Themenkreis Demenz (online/offline?)</p>	<p>-</p>
<p>4: Aktualität des Themas Logopädie bei Demenz</p>	<p>Ich glaube, unterstreichen muss man einfach, dass sozusagen, wenn sprachdominante Symptome bei Demenz auftreten - also wie gesagt, die sind ja alle ganz unterschiedlich: Wortfindungsstörung, Ausdrucksschwierigkeiten -, dass man einfach nochmals betonen muss, wie wichtig, dass Ihr Fach ist. Weil der Leidensdruck der Betroffenen dadurch oft recht hoch ist.</p>
<p>5: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, vor allem mit dem Ärzteverband</p>	<p>Ich glaube, eng mit Hausärzten zusammen, das würde ich nicht insgesamt so sehen. Aber es ist doch eher so, dass die Hausärzte nochmals Kontakt suchen, wenn etwas unklar bleibt. Oder wenn wir weitere Therapien empfehlen.</p> <p>Also ich würde am liebsten sagen, wir schaffen eng mit Hausärzten zusammen. Ich</p>

	<p>glaube es ist nicht so eng, sondern eher so bedarfsgerecht. Wenn ein Hausarzt Fragen hat, stehen wir auch zur Verfügung.</p> <p>Da gibt es selten mal Rückfragen von logopädischen Praxen.</p> <p>Also ich bin da grundsätzlich - und ich spreche auch für meine Einrichtung - wir sind da auch total offen für Austausch.</p>
<p>6: Hinweise auf weiterführende Möglichkeiten für die Logopädie im Kontext Sprache und Demenz</p>	<p>-</p>
<p>7: Wird Logopädie durch die SMC empfohlen?</p>	<p>Also, das machen wir regelmässig. Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, würde ich sagen, dies machen wir teilweise, sozusagen. Es kommt immer drauf an, welche Demenzerkrankung vorliegt.</p> <p>Aber es ist nicht standardmässig immer. Das kann man nicht sagen, sondern es ist symptomgeleitet.</p> <p>Also in der Regel passiert das schon. - Es kommt manchmal drauf an, es gibt den Modus, dass wir entweder so ein Verordnungsformular bereits beim Abschlussgespräch bei uns ausfertigen - es gibt ja so ein allgemeines Formular vom Fachverband der Logopäden - und dass wir das den Patientinnen und Patienten in doppelter Ausführung mitgeben. Also Ausfertigung und Kopie. Als Idee, dass auch ein Hausarzt, der vielleicht nicht häufig Menschen mit Demenz und Sprachproblemen betreut, sozusagen eine Art Muster hat, wie er das gut machen kann. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Selten gibt es mal Rückfragen, dass ein Hausarzt das gerne nochmals erläutert haben möchte, warum wir dies empfehlen.</p>

E Transkription Interviews

Transkription Interview Alzheimer Schweiz

Datum: 16.11.2020

Interviewerin (M): Manuela Schulthess

Probandin (A): Frau Dr. Maya Ackermann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Alzheimer Schweiz

Setting: Telefoninterview

Übersetzt aus dem Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche

Transkriptionsregeln:

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme
-	Pause
--	Längere Pause
(unv.)	Unverständlich
[]	Inhaltliche Erläuterung
Fett gedruckt	Betonung

#00:00:02-6# M: Und dann würde ich gerade mit der ersten Frage beginnen. Sie haben ja die Fragen bekommen. Soll ich sie auf Hochdeutsch vorlesen oder soll ich es kurz auf Mundart zusammenfassen?

#00:00:13-9# A: Sie können es gerne auf Mundart machen.

#00:00:19-1# M: Also, unsere erste Frage ist, dass es verschiedene medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlungsangebote für Demenzbetroffene gibt. Und unsere Frage ist nun, über welche Kommunikationswege informieren Sie als Alzheimer Schweiz die Betroffenen und ihre Angehörigen über die unterschiedlichen Behandlungsangebote bei Demenz?

#00:00:45-5# A: - Genau. - Es gibt bei uns verschiedene Kommunikationswege. Zum einen haben wir dann Kontakt zu Angehörigen, wenn sie uns via Beratungstelefon anrufen. Das heisst, wir geben ihnen am Telefon Auskunft. Also mündlich über diese Beratungshotline. Wir haben verschiedene Info-Blätter, die wir den Angehörigen über das Internet zur Verfügung stellen, wie auch Informationen auf der Homepage zu verschiedenen Angeboten. Es gibt Newsletter und Magazine, die wir haben und in denen wir immer wieder verschiedene Angebote vorstellen. Oder wir interviewen Fachpersonen oder so. - Wir haben Dienstleistungen wie zum Beispiel Angehörigengruppen, die quasi über uns laufen. Und in diesen

Angehörigengruppen wird dies auch immer wieder weitergeleitet, diese Informationen, die bei uns (unv.). GruppenleiterInnen oder auch FerienleiterInnen oder einfach all die AlzheimergruppenleiterInnen geben all diese Informationen auch weiter. Also eigentlich über Dienstleistungen, über das Beratungstelefon, über Publikationen von uns und über Newsletter und Magazine oder auch über fachspezifische Informationen in unseren Info-Blätter.

#00:02:16-3# M: Ja, okay. Gut, danke! - Und die zweite Frage ist, welchen Weg empfehlen Sie Betroffenen und Angehörigen, um sich über das Thema Therapien bei Demenz zu informieren? Also sagen Sie ihnen zum Beispiel, sie sollen selbst noch im Internet recherchieren, wenn sie sich für logopädische Therapie interessieren, oder gehen Sie davon aus, dass die Patienten in der Memory Klinik sowieso über Logopädie informiert werden?

#00:02:55-6# A: Also häufig ist es so, dass die Angehörigen gar nicht wissen, dass sie einen Anspruch auf Logopädie haben. Aber im besten Fall beziehungsweise in unserem Sinn läuft es am besten über den Hausarzt oder über die Hausärztin, dass sie eigentlich bereits die Logopädie verschreiben und den Angehörigen sagen. Dass sie die Chance haben dieses Angebot zu nutzen. Es gibt die nicht-medikamentöse Therapie, nutzt diese. Deshalb raten wir den Angehörigen und Betroffenen, sich über diese Fachpersonen direkt zu informieren. Direkt Kontakt aufzunehmen mit Personen aus der Logopädie, Ernährungsberatung oder mit dem Hausarzt. Wir haben aber auch ein paar Adressen von uns bekannten Logopädinnen und Logopäden, die eine besondere Erfahrung haben mit an Demenz erkrankten Menschen. Und diese Adressen geben wir dann auch weiter. Wenn jetzt jemand anruft und sagt, dass er das machen möchte im Kanton Luzern, dann haben wir eine Adresse, die wir weitergeben. Wir sind immer sehr dankbar für Kontaktangaben. Wenn Sie jetzt gerade wissen, dass diese Logopädin oder dieser Logopäde sehr viel Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz hat, sind wir immer sehr offen, diese Adressen auch weitergeben zu können.

#00:04:14-0# M: Und die logopädische Therapie betrifft vor allem Dysphagie, also Schluckprobleme, oder auch Sprachtherapie im Rahmen von Demenz?

#00:04:26-1# A: Das kann ich Ihnen so nicht im Detail beantworten, was diese Logopädinnen und Logopäden dann effektiv machen. Bei uns ist natürlich das Schluckproblem ein grosses (unv., Thema?). Das ist das, was uns zuerst in den Sinn kommt. Also mir jetzt persönlich, ich weiss nicht, wie das bei anderen ist. Aber das kann ich Ihnen, wie gesagt, nicht beantworten, was dann durchgeführt wird. Aber wir empfehlen sicher beides weiter.

#00:04:55-2# M: Okay, gut, spannend. Und unsere nächste Frage war, wie und wo Sie sich

als Fachorganisation vernetzen im Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz. Ob Sie bei diesem Thema regelmässig mit anderen Institutionen in Kontakt stehen und wie diese Kontaktpflege aussieht, also zum Beispiel mit logopädischen Berufsverbänden, oder mit Memory Kliniken oder direkt mit Hausärzten?

#00:05:34-5# A: Also - man kann es sehr eng verstehen, nur das Logopädische. Mit den Memory Kliniken stehen wir natürlich im Austausch. Das ist sehr klar. Mit dem logopädischen Berufsverband haben wir nicht eine direkte Zusammenarbeit, die institutionalisiert wäre, so dass man sich beispielsweise viermal im Jahr sehen würde. Aber wir haben Erfahrung in der Zusammenarbeit. Zum Beispiel im Rahmen einer Forschungsarbeit kann es sein, dass mal jemand aus einer logopädischen Fachrichtung ein Gesuch einreicht. Oder dass wir jemanden – eine Logopädin oder einen Logopäden – an einen Fachkongress von uns einladen. Also, dass diese Person ein Referent ist beziehungsweise die Referententätigkeit übernimmt oder eine Publikation macht in einer Fachzeitschrift von uns. Wir suchen auch punktuell Kontakt mit diesen Logopädinnen und Logopäden. Wir haben aber sicher auch mit Herrn Jürgen Steiner [Kontakt], der ja, soviel ich weiss, Ihr Betreuer ist. Er ist bei uns im Expertenbeirat dabei. Er beurteilt alle Forschungsgesuche mit, die bei uns eintreffen. Er bringt dadurch auch seine Sicht ein und vertritt die logopädische Sicht im Bereich Forschungsförderung. Wir haben das [institutionalisierten Kontakt] aber auch nicht mit anderen Fachrichtungen, beispielsweise mit der Physiotherapie. Wir arbeiten fallweise zusammen, wenn sich dieses Thema anbietet. Wenn wir jetzt beispielsweise unserer Info-Broschüre «Essen und Trinken bei Demenz» überarbeiten würden, würden wir natürlich mit Logopädinnen und Logopäden zusammenarbeiten, damit man hier gute Informationen rausgibt. Aber es ist nicht in dem Sinne institutionalisiert, dass man sich viermal im Jahr sehen würde oder so.

#00:07:30-4# M: Und mit Memory Kliniken, haben Sie gesagt, stehen Sie in engem Austausch?

#00:07:38-6# A: Ja, dort ergibt es sich viel häufiger, dass man von ihnen eine Information braucht. Dort ist unsere Geschäftsführerin sehr stark involviert. Sie nimmt immer wieder mit ihnen Kontakt auf, wenn wir ein Projekt geplant haben. Damit wir näher an den Personen dran sind, die direkt eine Demenz-Diagnose haben. Oder für politische Stellungnahmen oder so arbeiten wir mit ihnen zusammen. Das ist halt viel direkter. Es gibt es viel häufiger, dass wir zusammen Kontakt haben, weil man so direkt verlinkt ist mit unserer Hauptzielgruppe.

#00:08:18-2# M: Okay, ja, genau. --- Und unsere letzte Frage war noch, ob Ihrer Meinung nach Logopädie in Zusammenhang mit Sprache und Demenz ausreichend sichtbar ist. Und

gerade im Internet, ob sich dort die Logopädie noch besser vertreten und positionieren kann und ob Sie Potenzial sehen?

#00:08:48-4# A: -- Ja, aber ich glaube, der Punkt ist der, dass im Internet - das kann ich wie zu wenig beurteilen, ob man das noch stärker hervorheben müsste. Ich habe das Gefühl, das Hauptproblem ist, dass Leute mit Demenz gar nicht **wissen**, dass sie ein Anrecht haben oder, dass Logopädie für sie überhaupt etwas sinnvolles sein könnte. Das liegt vor allem daran, glaube ich, dass die Hausärzte und die Hausärztinnen zu wenig verschreiben. Und dass auch in den Memory Kliniken zu wenig darauf aufmerksam gemacht wird, dass das etwas ist, was man machen könnte. Es gibt natürlich sehr viele nicht-medikamentöse Therapien. Es ist sehr umfangreich, man kann wahrscheinlich nicht immer alle nennen. Aber ich glaube, dass dies das Hauptproblem ist. Dass dort viel zu wenig vermittelt wird, dass das etwas ist, was helfen könnte. -- Vor allem im Bereich von Essen und Trinken, könnte man sich viel besser positionieren. Dort sind wir auch immer dankbar um Vorschläge, wie wir unser Info-Blatt «Essen und Demenz» verbessern könnten. Wie man dort noch mehr einbringen kann. Ich habe das Gefühl, es fehlt manchmal noch die Sensibilität der Leute, dass sie überhaupt wissen, dass sie danach suchen können. Und deshalb weiss ich jetzt gar nicht so genau, ob es mehr braucht im Internet. – Weil, wenn man nichts davon weiss, sucht man ja auch nicht richtig danach.

#00:10:29-0# M: Genau. - Dass also die Fachpersonen auch mehr informieren müssten. Also die Hausärzte.

#00:10:36-8# A: Ja, genau, die Hausärzte oder die Memory Kliniken. Unsere BeraterInnen sind sich völlig bewusst und sagen das auch immer. Aber wir bekommen ja auch nicht immer diese Anrufe: was kann ich jetzt machen. Das sind eher Fragen, die man an das medizinische Fachpersonal richtet.

#00:10:57-3# M: Mhm, okay genau. - Und ich weiss jetzt nicht genau, ob Sie mir Antwort geben können, da mir dies jetzt spontan in den Sinn kommt, nach Ihren Ausführungen. Aber vielleicht können Sie trotzdem etwas dazu sagen. Wenn man jetzt sagen würde, die Hausärzte verordnen es [Logopädie] zu wenig und die Patienten hätten eigentlich Anrecht darauf. Erleben Sie dann nicht, dass es heisst, dass es die Krankenkassen nicht bezahlt. Könnte das noch ein Problem sein?

#00:11:28-2# A: - Da bin ich nun etwas überfragt, ob dies wirklich (unv.). Weil ich nicht direkt am Beratungstelefon arbeite, kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich müsste dazu bei meiner Kollegin rückfragen, ob sie diese Rückmeldung gehabt hat. – Ich habe es eigentlich mit ihr besprochen, aber in diesem Zusammenhang hat sie es nicht erwähnt,

dass sie häufig Rückmeldung hört wegen der Verfügung. Aber ich würde nochmals Fragen wegen der Verfügung der Krankenkasse.

#00:12:01-7# M: Also nur, wenn es möglich ist. - Wir haben nur in Texten oder in Artikeln gelesen, dass die eine Seite die Verordnung ist, dass die Ärzte nicht verordnen. Und andere sagen, dass man von den Ärzten nicht verlangen kann, dass sie es mehr verordnen, weil die Krankenkasse wahrscheinlich nicht bezahlt. Und nun ist die Frage, ob Sie oft am Telefon hören, dass Leute das sagen. Oder ist dies kein Thema? Dann wäre dies nicht das Problem.

#00:12:39-6# A: - Ja - ich kläre es mal ab, was so die Erfahrungen bei den Beraterinnen am Telefon sind.

#00:12:46-0# M: Sehr gerne. Ja. (unv.) - Also ich bin mit meinen Fragen durch. Ich weiss nicht, ob Sie noch was hinzufügen oder etwas sagen wollen.

#00:12:57-3# A: Es kommt mir jetzt nur gerade - nein, eigentlich etwas völlig Nebensächliches («random»). Aber es kommt mir nun gerade in den Sinn, dass wir eine Kostenstudie gemacht haben «was kostet überhaupt Demenz». Und dort haben wir Fallstudien gemacht. Also wir haben uns vier fiktive Fälle ausgedacht und dann berechnet, was diese Leute eigentlich alles selbst bezahlen. Ich gehe kurz schauen. Moment kurz ---- Dort haben wir drin, dass Logopädie einfach eine der nicht-medikamentösen Therapien ist, bei denen wir gedacht haben, die könnte man in diese fiktiven Fälle aufnehmen und dann berechnen, was kostet dies alles zusammen für diese (unv.) ---- Ja. Also, in dieser Forschungsstudie sind wir davon ausgegangen, dass Logopädie - dass es einen Selbstbehalt gibt. Es gibt anscheinend den nationalen Tarifstruktur Vertrag zwischen der Konferenz der Schweizerischen Berufsverbänden der Logopädinnen und Logopäden im Konkordat der schweizerischen (unv.). Dort sind wir davon ausgegangen, dass man einen Selbstbehalt zahlen muss, je nach Modell.

#00:14:51-2# M: Okay. Super, danke vielmals fürs Nachschauen.

#00:14:53-9# A: Ich kann Ihnen sonst, wenn Sie diese Studie mal anschauen möchten, wenn ich Antwort habe (unv.) bezüglich (unv.), den Link zur Studie mitschicken.

#00:15:09-9# M: Gerne ja. - Gut. - Dann danke ich Ihnen ganz herzlich.

Transkription Interview Logopädie Bern Berufsverband

Datum: 11.12.2020

Interviewerin (A): Andrea Koch

Proband (S): Frau Silja Schönenberger, Vorstandsmitglied des Berufsverbands Logopädie Bern

Setting: Telefoninterview

Übersetzt aus dem Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche

Transkriptionsregeln:

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme
-	Pause
--	Längere Pause
(unv.)	Unverständlich
[]	Inhaltliche Erläuterung
Fett gedruckt	Betonung

#00:00:01-3# A: Dann starte ich gerade mit der ersten Frage. Bei der ersten Frage geht es um die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Ganz allgemein: Gibt es seitens des Berufsverbands Bern eine Schwerpunktsetzung in Bezug auf Themen? Also eine unterschiedliche Gewichtung bezüglich Kinder- und Erwachsenenbereich?

#00:00:28-4# S: Also es ist schon so, dass die Logopädinnen hauptsächlich an Schulen angestellt sind. Also prozentual ist eine viel stärkere Vertretung im Kinderbereich der Logopädie, aus dem Grund, dass es einfach viel mehr tätige Logopädinnen gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie die Verteilung ist, aber ich würde so spontan sagen, 80-20. Also dass etwa 80 Prozent von allen Logopädinnen im Berufsverband von Logopädie Bern in Schulen angestellt sind. Und der Rest zum Teil in Praxen, in freien Praxen, mit kleinen Kindern oder mit Erwachsenen arbeiten. Das ist so. Jetzt, Aktionen bezüglich Öffentlichkeitsarbeit machen wir immer am Tag der Logopädie, das ist am 6. März. Und dann bereitet der DLV, der Deutschschweizer Logopädieverband, Themen auf, die er uns Kantonen zur Verfügung stellt. Das wäre wie ein zu grosser Aufwand, wenn jeder Kantonsverband eigene Aktionen machen würde. Somit ist es etwas koordiniert und es wird schweizweit dasselbe Thema thematisiert in einem Jahr. Beispielsweise wird nächstes Jahr das Thema LRS der Fall sein. Dieses Jahr ging der Tag der Logopädie etwas unter aufgrund Corona und daher wird es dann für nächstes Jahr noch etwas weitergezogen. Und im Erwachsenenbereich hatten wir gerade am Tag der Logopädie im Jahr 2019 Dysphagie, im 2018 Dysphonie. Dann bekommt man Material zur Verfügung gestellt, die wir dann an unsere Mitglieder

weiterleiten. Die können es dann bei uns beziehen oder wir nehmen es gerade an die Mitgliederversammlung mit, dass sie das dann bei ihnen streuen, in den Schulen oder Praxen auflegen oder auch in Spitälern. An diesem Tag stehen wir auch für die Medien zur Verfügung. In diesem Jahr im März bin ich persönlich genannt worden, einfach mit der Telefonnummer und der Zeit, in der ich an diesem Tag selbst zur Verfügung stand für Medienanfragen. Beispielsweise damit es wie eine Ansprechperson gibt, wenn eine Zeitschrift oder eine Zeitung vom Tag der Logopädie berichten möchte.

#00:02:38-4# A: Ja. - Mhm. – Dann haben Sie gerade die zweite Frage beantwortet. Also haben Sie noch andere Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit?

#00:02:57-3# S: Also, jetzt neben dem Tag der Logopädie?

#00:02:59-3# A: Ja, genau.

#00:03:01-3# S: Ähm, also das ist halt immer etwas schwierig aufgrund von Ressourcengründen, dass man andere Aktionen macht. Wir haben jetzt nächstes Jahr das 50-jährige Jubiläum des Berufsverbands Logopädie Bern und haben für dieses Jubiläum verschiedene Anlässe geplant. Einfach zusammen mit den Vertretern der Politik, der Kantonalverwaltung et cetera, die dann Kostenträger sind für die Logopädinnen, die im Schulbereich tätig sind und Logopädie im Frühbereich. Bevor sie [die Kinder] in die Schule kommen, sind sie ja in freien Praxen. Im Erwachsenenbereich, wo jetzt beispielsweise Logopädie und Demenz angesiedelt wäre, ist es kantonal etwas schwieriger – ähm, wie soll ich sagen – Einfluss zu nehmen, da es immer schweizweit Thema ist. Also der Erwachsenenbereich wird ja finanziert durch die Krankenkasse und daher bringt es nicht sehr viel, wenn ich mit Kantonsangestellten in Bern spreche, weil sie überhaupt keinen Einfluss auf Tarife oder Bewilligungen von Therapien haben. Im Kinderbereich, denke ich, ist es einfacher. Weil es kantonal geregelt ist und auch die Kasse vom Kanton die Therapien bezahlt, ist es natürlich einfacher oder sinnvoller, gerade darauf einzugehen. - Aber wenn Sie, wie für Ihre Bachelorarbeit, Projekte hätten oder irgendwelche Ideen, wie man dies wie noch puschen könnte – Logopädie und Demenz – da wären wir sehr gern Abnehmer. Sicher nicht nur wir, sondern auch die anderen Berufsverbände. Denn an dem scheitert es immer, genug Zeit zu haben, um etwas auszuarbeiten. Das ist immer sehr zeitintensiv. Nur schon die Durchführung benötigt viel Zeit. Aber wenn man es wie schon pfannenfertig hätte, ist es natürlich viel einfacher, als wenn man es selbst erfinden müsste. Und wenn jeder Berufsverband wie das Rad neu erfinden muss, ist es halt schon sehr aufwändig.

#00:04:59-2# A: Mhm. Das ist ein guter Hinweis für eine nächste Bachelorarbeit.

#00:05:04-5# S: Mhm.

#00:05:06-5# A: Genau. Also, beim Themenkreis Logopädie und Demenz haben Sie bis jetzt noch keine Aktionen durchgeführt, ist das richtig?

#00:05:18-6# S: Also ich bin jetzt seit einem Jahr im Vorstand und dieses Jahr haben wir halt hauptsächlich Corona gehabt. Von den letzten Jahren – ich habe an der Vorstandssitzung nachgefragt – in den letzten Jahren war nichts, denn das Ressort Erwachsenenbereich war nicht besetzt. Und Logopädie und Demenz ist halt im Erwachsenenbereich angesiedelt und wie ich vorher bereits gesagt habe, ist das halt ein Ressourcenproblem. Wir haben ja einen Fachkräftemangel, Logopädie allgemein. Gerade insbesondere im Erwachsenenbereich spitzt sich die Thematik halt nochmals zu. Es gibt verhältnismässig noch weniger Logos im Erwachsenenbereich und daher noch weniger, die in den Vorstand kommen. Ähm, wie ich jetzt vor einem Jahr. Das ist natürlich schon ein grosses Problem. Und wenn natürlich keine Person im Vorstand ist, wird in dieser Richtung auch nichts angerissen. Genau, also die letzten Jahre, wo wir uns im Vorstand zurückerinnern konnten, ist uns nichts bekannt, was wir gemacht hätten. Am Tag der Logopädie im Jahr 2019, wo Dysphagie das Thema war, war es schon einen Teil an Aktionen im Erwachsenenbereich gewesen. Denn das ist natürlich schon oft, dass es Schluckstörungen im Verlauf von Demenz gibt. Aber sonst etwas, was nur unser Kanton gemacht hatte, wo die anderen Kantone nicht gemacht hätten, war uns nichts bekannt.

#00:06:42-2# A: Arbeiten Sie bezüglich dieser Projekte mit spezifischen Institutionen zusammen?

#00:06:52-3# S: Also wir hatten ja noch gar keine Projekte, die letzten Jahre, soviel ich weiss. Genau. - Im Kinderbereich ist es halt sehr viel einfacher. Dort weiss man, der Kanton, ähm, das Amt des Gesundheitswesens ist zuständig für Logo und dann weiss man genau, das ist die Ansprechperson, Sybille Arn jetzt hier in Bern. Und dann beackert man diese mit Telefonanrufen oder Emails oder man geht auf ein persönliches Gespräch vorbei. Aber durch das, dass es im Erwachsenenbereich nicht nur eine Person im Kanton Bern gibt, ja, das ist eine andere Ausgangslage bei Erwachsenen als bei Kindern.

#00:07:31-5# A: Ja, das ist klar.

#00:07:32-8# S: Daher finde ich persönlich, hätte es mehr Sinn gemacht, hätten Sie das Gespräch mit dem Deutschschweizerischen Logopädieverband geführt. Da die ja nicht auf Kantons-, sondern auf höher liegender Ebenen tätig sind. Was im Erwachsenenbereich halt schon mehr Sinn macht als die kantonale Ebene.

#00:07:51-0# A: Ja, genau, das war unsere Notlösung. - Ja. Bei der nächsten Frage ist das Thema «Vernetzung ist entscheidend». Wie werden Vernetzung und der Kontakt mit der

ärztlichen Profession gepflegt? Haben Sie überhaupt Kontakt mit den ärztlichen Professionen?

#00:08:22-4# S: Also, der Berufsverband selbst nicht. Logopäden, die in den Spitälern angestellt sind oder in einer Praxis arbeiten, vernetzen sich mit den Ärzten, die Zuweiser sind. Dies wäre jemand, der eine Person, die Demenz hat, für die Logopädie anmeldet. Die würden sich dann vernetzen. Wir vom Berufsverband würden nicht auf Ärzte zugehen. Wir haben ja nicht in dem Sinne eine Aufgabe, wie dies Logopäden haben, die angestellt oder freiberuflich sind, die ja dann mit diesem Menschen arbeiten würden.

#00:08:55-6# A: Ja. -- Bei der nächsten Frage haben wir die Webseite angeschaut. Und das Thema Logopädie und Demenz hat dort keinen Platz gefunden, falls wir nicht etwas übersehen haben. Ist das Thema anderweitig im Netz oder in Print für die Öffentlichkeit präsent?

#00:09:24-9# S: Also, wir haben gerade an der letzten Vorstandssitzung besprochen, dass wir wie eine Rubrik Medien machen. Vielleicht haben Sie das auch gesehen, dass der DLV auf der Hauptseite der Homepage wie einen Knopf hat für Medien, dass wenn ausserstehende Personen oder Medien kommen und Informationen benötigen, gerade wissen, wo sie dies finden. Es hat einen Bereich für Mitglieder, es hat einen für Betroffene und dort sind dann mehr Adressen von Praxen. Dann möchten wir wie noch einen Teil für Medien machen und dort wären dann zum Beispiel Merkblätter, Presstexte. Einfach so, wenn eine Zeitschrift – zum Beispiel die Berner Zeitung oder wer auch immer – einen Artikel würde schreiben wollen zu diesem Thema, wüssten sie, an wen sie sich wenden können und die Informationen und Texte gleich auf der Homepage finden würden. Dies haben wir gerade geplant und dies wird dann erstellt. Das wäre dann ab dem neuen Jahr aufgeschaltet. -- Also natürlich nicht nur das Thema Demenz, sondern einfach all die Themen, die man hat. Lese-Rechtschreibstörungen, Schluckstörungen, all die Bereiche, für die sich jemand für Material interessieren würde.

#00:10:42-8# A: Mhm. - Ja. - Und dann sind wir bereits bei der letzten Frage. Eigenwerbung für das logopädische Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz ist entscheidend. Braucht es aus Ihrer Sicht seitens der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz vermehrt Präsenz im Internet oder soll der Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit anderweitig liegen? Können Sie uns das kurz erläutern?

#00:11:25-2# S: Ja. Ähm, ich habe diese Frage, als ich sie vorhin anschaute, anders interpretiert, als wenn Sie sie jetzt vorlesen. Vor allem über die Eigenwerbung habe ich mir Gedanken gemacht. Ich kann sonst zuerst mal von dieser erzählen. Natürlich ist Werbung

sehr wichtig, das ist sicher so, dass Ärzte bei einer Demenz auch Logopädie anmelden können, nicht nur in anderen Bereichen. Es ist halt einfach etwas schwierig, offen gesagt, da wir allgemein einen Fachkräftemangel haben, insbesondere im Erwachsenenbereich. Ich finde es immer etwas schwierig, wenn man viel Werbung macht, aber diese Therapien dann gar nicht durchführen kann. Die Erfahrung zeigt, dass die freischaffenden Logopädinnen bereits jetzt zugeschüttet werden mit Patienten aus dem neurologischen Störungsspektrum. Also alle Aphasien, Dysarthrophonien et cetera, nach Hirnschlägen, Hirnblutungen. Und das Feld der Demenz ist momentan noch nicht so beachtet. Es ist quasi in der Öffentlichkeit oder bei den Ärzten noch nicht so präsent. Und ich kann mir vorstellen, wenn das nun präsenter werden würde – was für die Betroffenen sehr wichtig wäre – aber es gibt keine Logopädinnen, die die Therapie dann durchführen würden, ist es schon ein Problem. Wollen wir Werbung machen, wenn wir gar kein Angebot haben, welches das abdeckt? Das ist vor allem dieser Punkt, der mir durch den Kopf ging, als ich die Frage gelesen habe. Sonst, von der Präsenz im Internet oder an einem anderen Ort, ähm. Ich denke, das ist etwas, was nicht der Berufsverband des Kantons Bern abdecken muss. Ich finde, es ist wie etwas Übergeordnetes, wo ja von unserem Hauptberufsverband, vom DLV her, Informationen kommen sollten. Dann müssten wir das Rad nicht neu erfinden. Man könnte es dann an unsere Zeitschriften streuen, sei es an den Berner Bär oder an den Bund. Aber grundsätzlich sollten solche Themen von der medizinischen therapeutischen Kommission aufgearbeitet und den Kantonen zur Verfügung gestellt werden. Sonst würde ja jeder Kanton dieselbe Arbeit machen.

#00:13:37-9# A: Mhm. - Ja. - Gut. Dann sind wir bereits am Ende unseres Interviews. Haben Sie gerade noch etwas, was Ihnen im Verlaufe des Gesprächs als wichtig erschienen ist?

#00:13:59-0# S: Nein. Für mich wäre das gut so. Hat es irgendetwas geholfen, was ich erzählt habe für eure Arbeit? Ich bin nicht die Zielperson, die solche Fragen beantworten kann. Wie bereits gesagt, da man auf kantonaler Ebene im Erwachsenenbereich nicht so gross Einfluss nehmen kann.

#00:14:19-2# A: Mhm. Also doch, Ihre Antworten werden uns weiterhelfen. Ich gehe kurz auf die letzte Frage ein. Es ist für uns sehr spannend bezüglich Eigenwerbung und dass jetzt der Punkt Mangel von logopädischen Therapeuten auch erwähnt wurde. Wir haben beispielsweise den ZBL, also den Zürcher Berufsverband, auch angefragt. Und er, mit dem ich das Interview führte, hat das beispielsweise auch erwähnt. Oder eine gleiche Frage haben wir auch bei den Memory Kliniken gestellt. Und sie sagten auch, wegen dem Mangel an Logopäden ist es schwierig, Eigenwerbung zu machen.

#00:15:14-4# S: Ja, es ist halt schon wichtig, dass die Öffentlichkeit und vor allem die Zuweiser

– die Öffentlichkeit ist nochmals etwas anderes – wissen, dass Logopädie wichtig ist für Schluckstörungen, Sprachstörungen im Alter, bei Demenzen. Aber das Hauptproblem ist halt wirklich, dass man bereits für die anderen Störungsbilder einfach keine Logopäden hat. Das ist ein Problem. Hauptsächlich, weil wir so schlechte Tarife haben. Wir verdienen sehr viel weniger im Erwachsenenbereich als jetzt im Kinderbereich. Und das Risiko ist viel grösser, wenn man eine eigene Praxis hat im Vergleich dazu, wenn man an einer Schule angestellt ist. Daher sind halt viel weniger Logopädinnen in Praxen tätig, natürlich wäre es für die Patienten gut, sie würden eine Logopädin also eine Therapie bekommen. Ich sehe es nicht als realistisch, wenn ein gesamtes neues Feld aufgeht und wir Werbung dafür machen, aber nur eine Hand voll von Logopäden haben in der Stadt Bern, wo wir nur die Stadt versorgen können. Und ich spreche hier nicht vom Land und erst recht nicht von den Randregionen, wo gar niemand ist.

#00:16:22-0# A: Ja genau. - Oder einfach, dass dieses Thema Logopädie und Demenz nicht so in der Öffentlichkeit ist, nicht so viele Projekte möglich sind. Und das ist immer wieder gut, wenn man es nicht nur in einem Interview hört, sondern noch in einem zweiten oder sogar dritten. Und dies zeigt uns, wie die Weiterarbeit sein müsste oder sein könnte, dass man dies irgendwie anregen könnte.

#00:17:08-7# S: Ja. Vielleicht auch, wenn Studierende – die ja mehr Zeit zur Verfügung haben, projektbezogen zu arbeiten – dies ausarbeiten könnten und dann zur Verfügung stellen. Dann würde ich schon sagen, dass die Schwelle schon weniger hoch wäre, etwas vom Berufsverband her umzusetzen, als wenn man den ganzen Anlass von Grund auf auf die Beine stellen müsste.

#00:17:30-6# A: Ja. - Das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar.

#00:17:36-3# S: Mhm.

#00:17:38-4# A: Ja genau. - Gut, dann bedanke ich mich herzlich für die Zeit und die spannenden Ausführungen. Das Resultat, wenn Sie dies gerne hätten...

#00:17:55-3# S: Ja sehr gerne.

#00:17:56-3# A: Mhm, dann würden wir dies Ihnen im Frühjahr 2021 zukommen lassen.

#00:18:01-7# S: Ja, das ist wunderbar. Und Sie hätten ja meine Emailadresse. Dann können Sie mir dies gerne zusenden.

Transkription Interview Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden

Datum: 10.12.2020

Interviewerin (A): Andrea Koch

Proband (S): Herr Roland Suter, ZBL, Ressort klinisch tätige Logopädinnen und Logopäden

Setting: Telefoninterview

Übersetzt aus dem Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche

Transkriptionsregeln:

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme
-	Pause
--	Längere Pause
(unv.)	Unverständlich
[]	Inhaltliche Erläuterung
Fett gedruckt	Betonung

#00:00:00-0# A: Dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Dort geht es um die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Ganz allgemein: Gibt es seitens des ZBL eine Schwerpunktsetzung in Bezug auf Themen? Also eine unterschiedliche Gewichtung bezüglich Kinder- und Erwachsenenbereich?

#00:00:23-5# S: Ja, ich denke, das liegt so ein wenig in der Natur der Sache. Weil, wenn man schaut, wie viel Prozent der Mitglieder im ZBL im Kinderbereich arbeiten und wie viele mit Erwachsenen im klinischen Bereich, ist dies ein grosses Missverhältnis. Es sind keine 10 Prozent, die im klinischen Bereich tätig sind und daher ist die Gewichtung schon stärker auf Kinderthemen. Das ist von dem her logisch, da man nicht 550 von gut 600 Mitglieder einfach übergehen kann. Daher ist dies sicher so und im Vorstand ist es auch so. Von uns fünf Mitglieder bin ich der für den klinischen Bereich und die andere vier kommen aus dem Schul- oder Vor- und Nachschulbereich. Dann ergibt sich dies von allein. - Aber ich finde, beim ZBL muss man auch sagen – wenn man das mit anderen Berufsverbänden vergleicht – ist bei uns der klinische Bereich sicher am stärksten ausgebaut, was ich so mitbekomme. -- Wegen der Schwerpunktsetzung ist es so, da kommt es immer drauf an, was gerade aufkommt, was gerade aktuell ist. In der Schule zum Beispiel ist der neue Berufsauftrag sehr arbeitsintensiv. Und das wird halt einfach an uns, oder an den Berufstand der Logopädinnen, herangetragen. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Also - es ist, finde ich, nicht wirklich Realität, dass ein Berufsverband Themen setzen geht. Weil

häufig sind die Themen bereits bekannt oder kommen zu uns. Dann muss man sich auch damit auseinandersetzen.

#00:02:46-8# A: Ja. Spannend. -- Bei der zweiten Frage von uns handelt es sich um den Themenkreis Logopädie und Demenz. Auf welche Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit kann der ZBL die letzten Jahre zurückblicken? Wie beurteilen Sie den bisherigen Erfolg diesbezüglich?

#00:03:13-2# S: Also, im Feld Logopädie und Demenz spezifisch - Grundsätzlich ist es ein wenig wie vorhin. Der ZBL geht nicht einzelne Themen beackern oder bestimmte Störungsbilder propagieren. Es geht eher mehr um berufspolitische Fragen und daher darum, die Mitglieder in ihrem Arbeitsalltag zu stärken und zu unterstützen. Daher ist dies eine andere Ebene. - Was wir einfach vom ZBL aus schon gemacht haben ist, ich weiss jetzt nicht, ob einer oder zwei in den letzten Jahren, Kurse angeboten zu diesem Thema. Also der ZBL führt jedes Jahr mehrere Kurse durch, halt auch wieder mehr im Kinderbereich als im Erwachsenenbereich. Aber eben doch auch im Erwachsenenbereich. Und da haben wir, noch nicht so lange her, einen zu Demenz gehabt. - Ja, und dieser war gut besucht und kam gut an und daher ist dies sicher nicht das letzte Mal gewesen.

#00:04:35-2# A: Jetzt haben Sie gerade gesagt, was für Projekte Sie auch machen. Für diese Projekte, welche Kommunikationswege sind künftig geplant? Oder mit welchen Institutionen arbeiten Sie diesbezüglich zusammen?

#00:04:59-7# S: Also, das passiert vor allem intern. Wir informieren einfach die Mitglieder darüber, dass ein Kurs zu diesem Thema stattfindet, wenn man jetzt bei den Kursen bleibt. Das wird auf unserer Webseite publiziert. Es können auch Logopäden und Logopädinnen aus anderen Kantonen teilnehmen, wenn es Platz hat. Das ist der Weg. Wir arbeiten nicht mit speziellen Institutionen zusammen in diesem Thema. - Was wir auch noch haben sind Links auf der Webseite. Sie haben ja geschrieben, dass bei uns auf der Webseite nichts zu Demenz ersichtlich sei, und das stimmt. Aber, was ich gesehen habe ist, dass es einen Link zu dbl hat, zum deutschen Bund der Logopäden und dort kommt man unter anderem auch zu einem Artikel, warum Logopädie bei Demenz sinnvoll ist und dass man sich eben auch diesem Störungsbild annehmen soll. Dies [das bisher genannte] läuft vor allem über unsere Webseite und über Mailverkehr. Wir verschicken unseren Mitgliedern regelmässig Mails. Newsletter oder Infomails oder so. Aber wir gehen jetzt nicht bei irgendwelchen Institutionen hausieren. Es gab es auch schon mal, dass vielleicht jemand in einer logopädischen Ausbildungsstätte in der Schweiz einen Kurs gab, da es eine Fachperson war, die man interessant fand und die auch schon an anderen Orten Kurse gab.

#00:07:20-1# A: Aha. – Also, dann sind eigentlich diese Projekte vor allem Schulungen, die Sie anbieten.

#00:07:25-5# S: Ja. Kurse für tätige Logopädinnen, also wirklich für die Arbeit im Alltag. - Theorie und Praxis.

#00:07:36-5# A: Ja. - Bei der nächsten Frage geht es darum, dass Vernetzung entscheidend ist. Wie werden die Vernetzung und der Kontakt mit der ärztlichen Profession gepflegt? Was sind konkrete Aktionen, die Sie unternehmen, oder gibt es Ergebnisse?

#00:08:07-5# S: Als ich die Frage gelesen habe, habe ich mir überlegt, an was denken Sie da genau? Haben Sie sich etwas vorgestellt? Die Aktionen und Ergebnisse? Es nimmt mich wunder, von welchen Vorstellungen Sie ausgehen - in diesem Zusammenhang.

#00:08:30-0# A: Also, wir haben mit dieser Frage beabsichtigt, dass wir herausfinden, ob es zu den Hausärzten eine Verbindung gibt. Dass sie auch informiert werden über Therapieangebote und wenn Kommunikation vorhanden wäre, wie das Vorgehen ist. Denn es sind unter anderen auch die Hausärzte, die Therapien verordnen und dass sie zum Beispiel vielleicht vom Berufsverband auch solche Infos bekommen.

#00:09:19-0# S: Ja, also einen Teil geht auch mit der Frage fünf einher, mit der Eigenwerbung. Also, wir haben keinen direkten Austausch mit Ärzten. 'Wir' heisst, ich bin ja nicht der ZBL. Ich bin in der klinischen Kommission des ZBL, das ist ein Fünftel des Vorstands und ein kleiner Prozentsatz des gesamten Berufsverbands. Also, wir haben auch nicht endlose Ressourcen, das muss man auch sehen. Gerade was den Kontakt mit Ämtern, mit gewissen Berufsgattungen angeht. Dies läuft eigentlich grundsätzlich auf nationaler Ebene über den DLV. Wir wollten von der Kommission aus auch schon gewisse Institutionen ansprechen. Dann hat sich häufig herausgestellt, dass der DLV mit diesen bereits im Austausch ist. Dann gehen wir nicht auch noch, sondern geben unseren Input dem DLV weiter und dann wird dies vom DLV weitergetragen. Das ist sehr häufig der Weg, wie er so abläuft. - Von uns aus ist es höchstens fallweise. Gerade im klinischen Bereich gab es beispielsweise, dass wir an die ärztliche Leitung der Pflegezentren Zürich gelangten. Nicht spezifisch wegen Demenz, sondern wegen Dysphagie. Dysphagie ist ja auch ein Teil der Schwierigkeiten, die im Verlauf der Demenz entstehen können, das gehört dort auch dazu. Wir konnten uns dort nicht einbringen. Die Bereitschaft war absolut nicht vorhanden. Wenn dort einfach geblockt wird, ist das für uns das Ende der Fahnenstange. Wir haben das, was wir konnten, in die Waagschale geworfen. Das wurde dann **nicht** gehört. Oder was auch war, war zum Beispiel in Zusammenhang mit MST. Obwohl das eher der Schulbereich ist, haben wir uns auch damit auseinandergesetzt. Weil diese Kinder häufig in Praxen

geschickt werden, anstatt in der Schule behandelt. Und dort haben wir auch mit dem Schulamt gesprochen und es gab Austausch, zum Beispiel mit der Kieferorthopädin. Aber das war dann eher fallweise und nach Thema, wenn gerade etwas aktuell ist. Und sonst ist der Kontakt eher auf individueller Ebene. Die einzelnen selbstständig tätigen Logopädinnen haben regelmässig Kontakt mit den Ärzten wegen den Verordnungen. Wie Sie dies vorher auch sagten. Dort findet einen Austausch und auch eine Sensibilisierung statt. Einfach auf sehr alltäglicher Ebene, was ja auch nicht schlecht ist. Dort gibt es dann auch zum Teil einen persönlichen Kontakt, wenn man einen Arzt nun schon länger kennt und man Patienten von diesem behandelt. Und Angestellte, die in Kliniken arbeiten, haben natürlich in den Kliniken täglich Kontakt mit den Ärzten und können dort gewisse Themen sensibilisieren. – Also, von dem her, von konkreten Aktionen würde ich jetzt nicht sprechen. Aber es läuft sehr viel. Einfach nicht so an der grossen Glocke, nicht sichtbar.

#00:13:28-4# A: Etwas im Hintergrund.

#00:13:31-9# S: Ja, oder sonst über den DLV.

#00:13:39-9# A: Ja. - Und die nächste Frage ist wegen der Webseite, die wir durchgesehen haben. Da komme ich nun nochmals darauf zurück. Und falls wir nicht etwas übersehen haben, ist das Thema 'Logopädie und Demenz' anderweitig im Netz oder in Print für die Öffentlichkeit präsent?

#00:14:02-6# S: Äh, ja. Einfach jetzt nicht auf unserer Webseite. Kursangebote würde man sehen. Demenz läuft halt zum Teil auch unter Aphasie oder Dysphagie, da man ja auch von Sprachverlust bei Demenz oder einer Aphasie – das sind ja etwas spezielle Aphasieformen, die bei Demenz entstehen – oder auch Dysphagie bei Demenz. Manchmal findet man bei diesen Themen die Demenz eingeschlossen. Auf der deutschen Logopädie-Seite hat es etwas in Zusammenhang mit Ihrer Frage. Dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen, so in dieser Art. ---

#00:14:54-3# A: Dann sind dies vor allem Links.

#00:14:58-4# S: Ja, genau. Also, man muss halt dann nach Stichworten suchen. Und es ist halt schon so, dass Demenz in der Logopädie noch nicht so lange ein Thema ist. Das wird jetzt nicht schon 50 Jahre beachtet wie Aphasie. Oder auch Dysphagie ist zum Beispiel etwas, das in den letzten Jahren noch viel mehr an Bedeutung gewonnen hat, auch im logopädischen Bereich. Demenz ist erst so am Anfang wichtiger zu werden.

#00:15:34-0# → Kurzer Unterbruch, da S. den Hund beruhigen muss.

#00:16:07-9# A: Dann kommen wir bereits zur letzten Frage. Eigenwerbung für das logopädische Therapieangebot im Kontext Sprache und Demenz ist entscheidend. Braucht es aus Ihrer Sicht seitens der Logopädie im Kontext Sprache und Demenz vermehrt Präsenz im Internet oder soll der Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit anderweitig liegen? Was meinen Sie dazu?

#00:16:36-3# S: Ähm, da habe ich auch noch zuerst eine Gegenfrage. Und zwar, der erste Satz, da habe ich mich gefragt, wie sie dies meinen. Für was ist Eigenwerbung entscheidend bezüglich Sprache und Demenz. Also, was soll diese bewirken?

#00:16:57-0# A: Also, dass bekannt wird, dass Logopädie bei Demenz hilft. Und es ist ja eben etwas Neues, was es noch nicht ewig gibt. Und, dass man dies bekannt macht, dass es zu den Leuten getragen wird.

#00:17:18-0# S: Ja. Dass man bei Demenz auch an Logopädie denken soll, dies sollte bekannter sein. – Also, ich kann vielleicht ein Beispiel machen, eine Parallele zu Parkinson. Parkinson ist auch so eine Geschichte, wo man als Logopäde und als Logopädin immer wieder staunt, wie viele Ärzte irgendwie keine Ahnung haben, was hier die Therapiemöglichkeiten sind. Da wird immer nur Physiotherapie, also **immer nur** ist natürlich etwas übertrieben. Tendenziell gibt es einfach Physio und das war dann alles. Das ist etwa wie vorher bei Demenz oder Dysphagie oder Aphasie. Parkinson ist jetzt doch schon länger ein Thema als jetzt zum Beispiel Demenz und Sprache, so wie ich es wahrnehme. Und bei Parkinson kommt es jetzt langsam ein wenig. Nach Jahren, in denen verschiedenste Vereine oder Berufsverbände dies beackert haben. Demenz ist nun halt auch erst so ein wenig im Aufbau, habe ich das Gefühl. Und das Problem mit der Eigenwerbung – und das ist auch bei Dysphagie so – wird uns auch immer wieder gespiegelt. Dann sagen wir, in einem Pflegeheim muss man davon ausgehen, dass die Hälfte oder mehr Schluckprobleme haben. Dann sagt man uns 'ja, gut also, wo sind die Logopäden, die diese therapieren?' Es hat keine. Und wenn wir jetzt quasi eine riesige Aktion starten: Demenz – unbedingt Logopädie – sprachliche Einschränkungen – Schluckprobleme. Man findet keine Therapieplätze, wenn jetzt viele neu angemeldet werden. Das ist eine sehr stossende Situation, wenn man logopädische Themen forcieren möchte. Am Schluss findet man einfach keine Therapieplätze, das ist ein grosses Hindernis. - Also müsste man eigentlich mal schauen, dass die Arbeitsbedingungen für selbstständig tätige Logopädinnen besser sind, dass diese besser bezahlt werden und dass mehr ausgebildet werden. Und **dann** kann man auch Eigenwerbung machen. Denn man schneidet sich so nur ins eigene Fleisch, eigentlich. - Und ich finde, grundsätzlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Sprachabbau und Dysphagie bei Demenz als logopädisches Feld zu etablieren. Das sehe ich schon auch. Was auch noch ein Problem ist: Demenz ist nicht explizit im Leistungskatalog der Logopädie aufgeführt,

wie ich gerade sehe. Nun ist erst gerade vor einigen Monaten Dysphagie und degenerative Erkrankungen in den Leistungskatalog aufgenommen worden. Nach 'X Jahren', in denen der DLV gebohrt hat, wird das nun offiziell von den Krankenkassen übernommen. Und ich kenne Kolleginnen, die Demenzpatientinnen behandelt haben und riesige Kämpfe wegen den Verordnungen hatten mit den Krankenkassen. Da diese fanden, 'dies bezahlen wir nicht, das ist nicht im Leistungskatalog'. Und das ist natürlich auch sehr mühsam.

#00:21:09-9# A: Das heisst, Demenz wird nicht unbedingt von der Krankenkasse übernommen?

#00:21:15-4# S: Ja, je nach Krankenkasse muss man einfach ein Wiedererwägungsgesuch schreiben. Und ich meine – das können Sie sich auch vorstellen, wenn man die Auswahl hat zwischen einem Störungsbild, welches klar bezahlt wird und jemandem mit Demenz, bei dem man nicht weiss, wie die Krankenkasse sich verhält – dann tendiert man vielleicht auch eher dazu, eben nicht die Demenz zu behandeln, wenn man jetzt zwei Plätze für zwei Leute hätte. Weil es dann dort Probleme gibt oder geben könnte. – Irgendetwas hatte ich noch diesbezüglich. -- Genau, so viel zu Eigenwerbung. Ja, schwierig. - Ah ja, genau. Was vielleicht auch noch ist: Es gibt ja zum Teil Memory Kliniken, die kognitive Abklärungen und Demenzabklärungen machen. Und gut wäre, zuerst eine Zusammenarbeit mit ihnen, statt mit jedem einzelnen Hausarzt, zu haben. Weil, wenn ein Hausarzt einen Verdacht hat, schickt er sie [die Patienten] dann vielleicht in eine Memory Klinik zur Abklärung. Und wenn diese von Logopädie wissen, dann kann man dort bei einer Schnittstelle ansetzen und ein bisschen Ressourcen sparen. Also, das wäre auf jeden Fall einfacher zu machen, als alle Hausärzte zu sensibilisieren.

#00:23:13-1# A: Ja, dann könnten es die Memory Klinik verordnen und dann wäre dieser Schritt...

#00:23:19-5# S: Genau, dann könnten diese die Verordnung übernehmen. Aber eben, man müsste dann wieder einen Platz haben. Das ist das andere.

#00:23:28-3# A: Gut. Dann sind wir bereits am Ende unseres Interviews angelangt.

#00:23:34-5# S: Kann ich Sie noch etwas fragen?

#00:23:35-8# A: Ja, sicher.

#00:23:38-7# S: Mich nimmt es noch wunder, wen fragen Sie alles? Also wen interviewen Sie alles?

#00:23:45-4# A: Ähm, also, ich sage Ihnen, wen wir bis jetzt erreicht haben. Das wäre

Alzheimer Schweiz, die Memory Klinik Stadtspital Waid und Triemli, UPD in Bern, das ist auch eine Memory Klinik, in Bern. Und zum Glück haben wir Sie noch erreicht.

#00:24:29-3# S: Ja, also, ich finde es gut, dass Sie diesem Thema nachgehen und ich finde die Ansichten auch wichtig. Und ich bin ja nicht nur 'Berufsverbändler', ich bin ja auch Logopäde. Und daher auch die Sichten aus der Praxis, das ist auch noch gut.

#00:24:39-4# A: Ja. Und den DLV haben wir auch noch angefragt, aber dies kam leider nicht zu Stande.

#00:24:45-1# S: Nicht?

#00:24:45-9# A: Nein.

#00:24:47-3# S: Ah, okay. - Schade.

#00:24:51-3# A: Ja. Und dann haben wir noch den Berner Berufsverband angefragt und dort bekommen wir auch noch ein Interview. - Und Hochschulen haben wir auch noch angefragt. Dies sind Mailinterviews gewesen, wo wir ein paar Fragen stellten.

#00:25:13-3# S: Ja. - Und im Thurgauer Berufsverband, dort hat es auch eine klinische Logopädin im Vorstand. Die könnte auch noch etwas erzählen. Ich weiss das jetzt einfach, weil ich früher mit ihr zusammenarbeitete. Das wäre Frau Anja Brunner. - Wenn Sie noch Stimmen bräuchten.

#00:23:51-9# A: Ja. Das ist nett, merci vielmal. Ja, haben Sie noch etwas, das Sie noch anfügen möchten, oder das Ihnen im Verlauf des Gesprächs noch wichtig erschienen ist?

#00:26:09-7# S: Ähm. Ja, Sie haben, glaube ich, in der Anfrage geschrieben, man bekomme dann die Ergebnisse. Das fände ich sehr interessant. Das wäre mir wirklich wichtig.

#00:26:21-5# A: Ja, das ist gut.

Transkription Interview Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich

Datum: 20.11.2020

Interviewerin (AM): Andrea Koch und Manuela Schulthess

Proband (H): Frau Dr. phil. Erika Hunziker, Co-Leiterin Bachelorstudiengang Logopädie und Dozentin an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Setting: Mailinterview

(AM): Seit Bologna arbeiten die Hochschulen mit dem ECTS-Punktesystem, welches verschiedene Themengebiete unterschiedlich stark gewichtet. Wie ist die Verteilung der ECTS-Punkte an Ihrer logopädischen Hochschule im Hinblick auf den Kinder- beziehungsweise Erwachsenenbereich?

(H): ECTS-Punkte der eindeutig zuzuordnenden fachspezifischen Module

- im Kinderbereich: 34
- im Erwachsenenbereich: 15

Beachten. -> Angabe der ECTS ohne TB-Module, «Spracherwerb», «fachspezifische Vertiefung», «Neurologie» und «Phoniatrie, Audiologie und Kieferorthopädie»

(AM): Die Logopädie kennt diverse Interventionsmöglichkeiten im Kontext Sprache und Demenz. Wird dieses Thema in der logopädischen Ausbildung behandelt? Gibt es hierfür ein separates Modul oder wird das Thema Demenz in einem anderen Modul besprochen? Mit wie vielen Unterrichtsstunden und ECTS-Punkten wird dieses Thema im Curriculum ausgewiesen? Werden zusätzlich externe Fachpersonen oder Institutionen für die Wissensvermittlung im Unterricht hinzugezogen?

(H): Das Thema Sprache und Demenz ist im Curriculum ausgewiesen und wird im Modul «Kognitive Dysphasia» behandelt und es gibt dafür 1 ECTS-Punkt, d.h. Total 30 Stunden bestehend aus Input, begleitetem Studium und Selbststudium.

(AM): Ist in Zukunft angedacht, das Thema Logopädie und Demenz aufrechtzuerhalten, oder sogar auszuweiten?

(H): Das Thema wird weiterhin im Curriculum bleiben, allenfalls wird es ins Modul zentrale Sprachstörungen integriert.

(AM): Fachhochschulen haben neben dem Bildungs- auch einen Forschungsauftrag. Engagieren Sie sich als Hochschule mit dem Studiengang Logopädie für Sprache und Demenz? Gibt es hierzu abgeschlossene, laufende oder geplante Forschungsprojekte? Bieten Sie Weiterbildungen zum Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz an, oder sind solche geplant? Agieren Sie als Hochschule als Vermittler zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?

(H): Es gibt verschiedene Bachelorarbeiten zu dem Thema, zahlreiche Publikationen von Jürgen Steiner und es wurden Materialien für die Praxis entwickelt und immer wieder Kurse in der Weiterbildung angeboten. Bsp. Praxismaterial:

- Z-PASA, Zürcher- Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter, HfH-Download, www.hfh.ch, 2008, Vers. 2 2010
- Z-GINCH, Zürcher-Geriatrie-Indikations-Checkliste, HfH-Download, www.hfh.ch, 2008, Vers. 2 2010

Auf der Webseite der HfH finden sich unter Expertenwissen online sehr viele breitgefächerte Informationen rund um das Thema und es gibt in der Therapielehrpraxis ein Beratungsangebot. <https://www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online/sprache-und-demenz/>

(AM): Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?

(H): Schaut man die Webseite an, gibt es kein Dienstleistungsangebot an der HfH zu dem Themenbereich.

Transkription Interview Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)

Datum: 10.12.2020

Interviewerin (AM): Andrea Koch und Manuela Schulthess

Proband (AH): Prof. Dr. phil. Andrea Haid, Rektorin SHLR

Setting: Mailinterview

(AM): Seit Bologna arbeiten die Hochschulen mit dem ECTS-Punktesystem, welches verschiedene Themengebiete unterschiedlich stark gewichtet. Wie ist die Verteilung der ECTS-Punkte an Ihrer logopädischen Hochschule im Hinblick auf den Kinder- beziehungsweise Erwachsenenbereich?

(AH): Diese Frage ist schwer zu beantworten, da in einzelnen Modulen beide Bereiche abgedeckt sind. An der SHLR: Versuch einer Gleichgewichtung der beiden Bereiche im Curriculum. Eine konkrete Nennung der ECTS ist leider so nicht möglich. Im Studienplan kann die Verteilung abgelesen werden (auf Webseite der SHLR ersichtlich).

Leider habe ich aktuell keine Zeit, alle Module in Bezug auf die ECTS abzuzählen – der Studienplan hilft Ihnen da weiter.

(AM): Die Logopädie kennt diverse Interventionsmöglichkeiten im Kontext Sprache und Demenz. Wird dieses Thema in der logopädischen Ausbildung behandelt? Gibt es hierfür ein separates Modul oder wird das Thema Demenz in einem anderen Modul besprochen? Mit wie vielen Unterrichtsstunden und ECTS-Punkten wird dieses Thema im Curriculum ausgewiesen? Werden zusätzlich externe Fachpersonen oder Institutionen für die Wissensvermittlung im Unterricht hinzugezogen?

(AH): Sprachtherapie bei Demenz ist ein Teilbereich bei der Behandlung der Kognitiven Kommunikationsstörungen. Kognitive Kommunikationsstörungen umfasst 12 Lektionen (0.5 Credits) - Demenz nimmt dabei vielleicht $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$ ein.

- Im Modul «Logopädische Differenzialdiagnostik und Berichterstattung» geht es auch noch einmal um Kognitive Kommunikationsstörungen mit Demenz als eine Ursache, aber nur sehr kurz gestreift.
- Im Modul «Neuropsychologie» wird das Thema ebenfalls besprochen (Thema «Neurogenerative Erkrankungen», «Gedächtnis und Gedächtnisstörungen»)
- LV Dysphagie: Thema Schlucken im Alter
- LV Neurologie: Grundlagen Hirnanatomie und Physiologie

Externe Personen werden zu diesem Thema keine eingeladen. Es gibt die Option, sich im Rahmen der BA oder dem Vertiefungsstudium mit dem Thema auseinanderzusetzen.

(AM): Ist in Zukunft angedacht, das Thema Logopädie und Demenz aufrechtzuerhalten oder sogar auszuweiten?

(AH): Ja, als Schnittstelle mit «palliativer Logopädie» (einem immer relevanter werdenden

Thema – ev. Einbezug in der Klinischen Woche); Berücksichtigung bei der nächsten Curriculumsreform

(AM): Fachhochschulen haben neben dem Bildungs- auch einen Forschungsauftrag. Engagieren Sie sich als Hochschule mit dem Studiengang Logopädie für Sprache und Demenz? Gibt es hierzu abgeschlossene, laufende oder geplante Forschungsprojekte? Bieten Sie Weiterbildungen zum Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz an, oder sind solche geplant? Agieren Sie als Hochschule als Vermittler zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?

(AH): kein aktuell laufendes Forschungsprojekt zu diesem Thema; in der Weiterbildung aktuell kein Angebot; angedacht für 2022; keine Vermittlerposition zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden

(AM): Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?

(AH): Aktuell nein

Transkription Interview Universität Freiburg (UNIFR)

Datum: 11.11.2020

Interviewerin (AM): Andrea Koch und Manuela Schulthess

Proband (EH): Prof. Dr. Erich Hartmann, Ordentlicher Professor, Departement für Sonder- und Heilpädagogik Universität Freiburg

Setting: Mailinterview

(AM): Seit Bologna arbeiten die Hochschulen mit dem ECTS-Punktesystem, welches verschiedene Themengebiete unterschiedlich stark gewichtet. Wie ist die Verteilung der ECTS-Punkte an Ihrer logopädischen Hochschule im Hinblick auf den Kinder- beziehungsweise Erwachsenenbereich?

(EH): 40% Erwachsene (70 ECTS), 60% Kinder (110 ECTS)

(AM): Die Logopädie kennt diverse Interventionsmöglichkeiten im Kontext Sprache und Demenz. Wird dieses Thema in der logopädischen Ausbildung behandelt? Gibt es hierfür ein separates Modul oder wird das Thema Demenz in einem anderen Modul besprochen? Mit wie vielen Unterrichtsstunden und ECTS-Punkten wird dieses Thema im Curriculum ausgewiesen? Werden zusätzlich externe Fachpersonen oder Institutionen für die Wissensvermittlung im Unterricht hinzugezogen?

(EH): Sprachstörungen bei Demenz wird im Rahmen des Kurses Aphasie und kognitive Dysphasien (6 ECTS) behandelt, allerdings nicht sehr ausführlich. Dozierende sind ausgewiesene Hochschullehrer sowie Fachleute aus der Praxis (Inselspital).

(AM): Ist in Zukunft angedacht, das Thema Logopädie und Demenz aufrechtzuerhalten oder sogar auszuweiten?

(EH): Ein Ausbau dieser Thematik ist aus verschiedenen Gründen derzeit nicht möglich oder vorgesehen.

(AM): Fachhochschulen haben neben dem Bildungs- auch einen Forschungsauftrag. Engagieren Sie sich als Hochschule mit dem Studiengang Logopädie für Sprache und Demenz? Gibt es hierzu abgeschlossene, laufende oder geplante Forschungsprojekte? Bieten Sie Weiterbildungen zum Thema logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz an, oder sind solche geplant? Agieren Sie als Hochschule als Vermittler zwischen Betroffenen und Logopädinnen und Logopäden, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?

(EH): Ich muss alle Fragen mit nein beantworten

(AM): Gibt es ein Dienstleistungsangebot der Hochschule für Sprache und Demenz?

(EH): Nein

Transkription Interview Stadtspital Waid und Triemli

Datum: 09.12.2020

Interviewerin (A): Andrea Koch

Proband (B): Frau Dr. med. Irene Bopp, Leitende Ärztin Memory Clinic

Setting: Telefoninterview

Übersetzt aus dem Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche

Transkriptionsregeln:

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme
-	Pause
--	Längere Pause
(unv.)	Unverständlich
[]	Inhaltliche Erläuterung
Fett gedruckt	Betonung

#00:00:00-5# A: Dann starte ich gleich mit der ersten Frage. - Und zwar geht es um die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten bei Demenz. Und unsere Frage hierzu ist: Empfehlen Sie bei der Fallübergabe an die Hausärzte standardmässig oder teilweise die Verordnung für logopädische Therapie im Kontext Sprach- und Sprechstörungen?

#00:00:26-2# B: Ja, genau. Also ich meine, wir sind ja die Memory Klinik und wir geben die Leute dann schon wieder zurück an den Hausarzt. Aber normalerweise betreuen wir die Leute noch weiter (unv.). Ich meine, ich kann unmöglich alle Menschen mit Demenz in eine Logopädie überweisen. Wissen Sie, weil es zu wenige Logopäden gibt. Aber die Leute, die bereits am Anfang der Demenz sprachbetonte Probleme haben und auch Leute, die darunter leiden, muss ich sagen, bin ich (unv.) grosser Fan von Logopädie, auch bei Demenz. Wir haben eine Logopädin im Waidspital, die es sehr gut macht mit Menschen mit Demenz. Aber wir haben viel zu wenig Kapazität. Meine Erfahrung ist, dass es extrem schwierig ist, gute logopädische Pfade mit dieser Indikation zu finden.

#00:01:18-6# A: Mhm, ja. -- Also in diesem Fall verordnen Sie, je nachdem wie Sie es einschätzen, Logopädie?

#00:01:32-5# B: Also, Sie müssen einfach mal sehen, von meinen Zahlen her. Ich habe 500 bis 600 neue Patienten pro Jahr. Die kann ich nicht alle in die Logopädie schicken. Und es gibt natürlich auch unter den Alzheimererkrankten Leute, die starke Sprachstörungen haben, andere, bei denen es vielleicht erst im Laufe der Erkrankung dazu kommt. Die Leute sind ja vor allem am Anfang der Erkrankung extrem durch die Sprachprobleme gestört. Die

- ich sage einfach, es gibt sprachbetonte Demenzerkrankte. Dazu gehören gewisse Alzheimer, all die frontotemporalen Degenerationen, die semantische Demenz, die primär non fluide Aphasie oder die logopenische Aphasie. Dort verordne ich eigentlich immer Logopädie. --

#00:02:27-8# A: Mhm. Und wenn Sie Logopädie-Therapie verordnen, folgen dann Ihrer Erfahrung nach die Hausärzte Ihrer Verordnung?

#00:02:38-6# B: Eben, aber das (unv.) Hausärzte. Ich mache ja einen grossen Bericht nach der Abklärung. Dann sage ich, ich kann versuchen, es im Waidspital zu machen oder ich sage, wir suchen vielleicht in der Nähe, wo sie [die Patienten] wohnen. Und die Logopädie-Verordnung mache meistens ich. - Ich weiss, was Hausärzte alles machen müssen. Ich kann dies dann auch begründen. Es ist gar nicht so einfach, dass es [Logopädie] die Krankenkassen bezahlen. Dann kann ich die Indikation gut begründen. - Aber, eben. Unsere Memory Klinik ist halt vielleicht anders als andere Memory Kliniken. Weil wir halt ein bisschen wie das 'Case and Care Management' übernehmen und nicht einfach alles an den Hausarzt delegieren. Der Hausarzt liegt in der hausärztlichen Betreuung, aber all die Spezialitäten versuchen wir möglichst selbst in die Hand zu nehmen, dass das wirklich auch klappt. - So habe ich auch die Zusammenarbeit mit der Ergotherapie. Das ist das Zweithäufigste, was ich mache. Logopädie habe ich einfach wegen der Sprache. Aber es können auch andere neurodegenerative Erkrankungen sein, wo eher das Schlucken im Vordergrund ist.

#00:03:54-7# A: Ja. Und habe ich es richtig verstanden, dass Sie auch eine logopädische Abteilung im Spital haben?

#00:04:08-4# B: Wir haben das. Also, es ist so, ich meine, die Memory Klinik ist ein Ambulatorium und wir haben Logopädie selbstverständlich stationär. In den wenigsten Prozent ambulant.

#00:04:19-7# A: Wenig Prozent?

#00:04:20-9# B: Ja, ich weiss es nicht. Ich weiss einfach, dass es viel zu wenige [Logopädinnen und Logopäden] hat, für dass wir das ausbauen könnten.

#00:04:30-3# A: Ja - spannend.

#00:04:31-5# B: Ja. - Also, ich habe eine super Logopädin. Also, wenn Sie einmal mit ihr Kontakt aufnehmen möchten. Sie hat gerade ein Konzept erstellt (unv.). Sie heisst Ivonne Farni. Extrem offen für Demenz. - Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. - Es gibt

Patienten, die das Glück haben bei uns zu (unv.), also auch positiv. Ich meine, es gibt viele logopädische Praxen, die halt den Schwerpunkt auf Kinder haben und vielleicht eher noch auf Schluckstörungen oder so. Aber Demenz und Logopädie ist schon noch ein bisschen ein Stiefkind der Logopädie, habe **ich** das Gefühl.

#00:05:29-4# A: Ja, genau. Bei der zweiten Frage von uns geht es, um den interdisziplinären Austausch. Das haben Sie auch schon gesagt.

#00:05:39-0# B: Genau, das habe ich eigentlich gesagt. Ich empfehle es den Hausärzten und versuche, dies selbst noch in die Wege zu leiten. Eigentlich mache ich fast alle Wiederverordnungen von der Logopädie. (unv.) Denn es ist Indikation Demenz und mit Logopädie machen wir einen guten Gewinn. - Diese Arbeit nehme ich eigentlich den Hausärzten ab. Es ist ja nicht so eine riesige Arbeit. Aber ich bin auch gespannt, denn ich hoffe, ich bekomme einen Bericht von den Logopäden. Und ich denke, das ist halt doch so die hohe professionelle Zusammenarbeit. Also, **ich** habe den interdisziplinären Austausch zwischen den **Logopädinnen** und Logopäden und **uns**. Das ist mein interdisziplinärer Austausch. - Und die Hausärzte sind froh, dass wir dies machen. - Aber ich bin natürlich sehr froh, wenn ich Feedback von den Logopädinnen bekomme. Ich bekomme eigentlich von fast allen Patienten, die wir in die Logopädie schicken, einen Zwischenbericht, bevor wir eine Wiederverordnung machen. Und das ist **sehr** hilfreich. Oder auch ein Zwischenbericht [in dem steht], sie hätte das Gefühl, es sei wirklich ein Mehraufwand und nicht mehr ein Nutzen. Sie würde vorschlagen, es zu stoppen. Das erlebe ich natürlich auch. - Aber ich sage häufig, die Logopäden sind die wichtigsten Psychotherapeuten für meine Patienten. Weil wir ja sehr an den Ressourcen arbeiten, an den Kompensationen, selbstwertstärkend auch, und das hilft unseren Patienten sehr.

#00:07:26-2# A: Mhm. - - Genau. - Dann hätten wir bereits die letzte Frage von uns. Dort geht es um die Werbung von Behandlungsmethoden im Kontext Demenz. Kliniken nennen oft Gedächtnistraining, Ergotherapie und Physiotherapie. Logopädie wird auf vielen Webseiten nicht explizit aufgeführt. Welche möglichen Erklärungen lassen sich aus Ihrer Sicht für diesen Umstand finden?

#00:08:02-3# B: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist nicht in den Köpfen der Menschen, dass man Logopädie auch bei Menschen mit Demenz brauchen kann. Sondern eher nur bei Hirn Schlagpatienten und den klassischen neurologischen Krankheitsbildern, oder bei Dysarthrie und Dysphagie. Es ist einfach nicht in den Köpfen verankert. Und ich muss sagen, Jürgen Steiner hat mir damals die Augen geöffnet vor vielen, vielen Jahren. Und es hat noch einen Film gegeben von Marianne Fetscher, sie macht solche Dokumentarfilme im Fernsehen. Sie hat mit mir ein anderes Projekt gemacht und sie hat mir

auch die Augen geöffnet. Ich meine, ich bin eine hohe Spezialistin in diesem Gebiet. Also, unsere Webseite dürfen Sie gar nicht anschauen. Die ist so schlecht geschrieben. Aber wir sind gerade dran. Also, es ist traurig, weil bei der Umstrukturierung der Stadt Zürich – die für alles die gleiche Webseite braucht – haben sie irgendwie einfach alles herausgenommen. Und wir sind gerade wieder dabei, die Webseite neu aufzugleisen. Und dort möchte ich klar schreiben, dass für mich die wichtigste Zusammenarbeit mit der Logopädie und der Ergotherapie ist. Das ist für mich das allerwichtigste. Physiotherapie denke ich, ja. Bei gewissen neurologischen Krankheitsbildern ja, aber es steht für mich nicht im Vordergrund. Ausser bei Parkinson und (unv.) Erkrankungen. Gedächtnistraining habe ich ganz abgeschafft. Vielleicht wenn es individuell mit einer Ergotherapeutin ist, die kognitive Stimulation. Aber für Gedächtnistraining gibt es sehr wenig Evidenzen. Es ist sehr häufig sehr arg kontraproduktiv, weil die Leute immer wieder mit den Defiziten konfrontiert werden. Und das ist auch das Schöne an Logopädie, dass man eigentlich versucht, Strategien zu entwickeln, wie man damit umgeht, wenn man mit Defiziten konfrontiert wird. Was ich aber – was Sie hier nicht erwähnt haben – Ich bin ein riesiger Fan von Musiktherapien. Wir haben eine eigene Musiktherapeutin bei uns, wo wir Gruppentherapie machen mit Menschen mit Demenz. Weil man weiss, dass Musik das verbale Gedächtnis stimuliert. Und Musik ist sowieso das genialste für Alzheimer. Das musikalische Gedächtnis bleibt bestehen. Und vielleicht brauchen Sie dies auch in der Logopädie. Sobald man summt und singt, kommen die Wörter auch wieder besser. Da sehe ich, die Musiktherapie ist wirklich genial. - Ich weiss nicht, ob Sie mein Buch kennen.

#00:10:50-6# A: Nein, gerade nicht.

#00:10:55-7# B: Jürgen Steiner hat ein Kapitel geschrieben. Das Buch heisst «Demenz. Fakten – Geschichten – Perspektiven». Da ist ein sehr schönes Kapitel von Jürgen Steiner drin über Logopädie. - Ist 2016 erschienen. Hat sehr grosse (unv.) NZZ. Das ist jetzt wirklich ein Buch, das Demenz von allen Seiten beleuchtet. Und dort ist auch ein wunderbares Kapitel enthalten «Musik». - Ergotherapie ist bei uns etwas stiefmütterlich im Moment. Das wollen wir auch ausbauen. Ich denke, die Ergotherapie hat auch Kompensationsstrategien und halt all die digitalen Möglichkeiten, die man so hat. Das können wir im Waidspital noch nicht anbieten. Unser (unv.) an der Memory Klinik, auch die Psychologen wissen schon recht viel, was es gibt. Das finde ich sehr hilfreich. Auch beispielsweise die Homepage der Alzheimervereinigung hat einen Katalog über Hilfsmittel bei Demenz. Da gibt es wirklich sehr viele gute Möglichkeiten heute. - Auch gerade in der Physiotherapie. Ich habe gerade heute jemanden gehabt. Häufig ist auch die Körperwahrnehmung bei Demenz gestört. Der läuft (unv.) wie ein alter Mann. Ich denke, da nützt diese Therapie wirklich auch, um den Gang wieder ein bisschen zu normalisieren und auch um Automatismen wieder zu stärken.

Ich denke, dies ist auch ein wichtiger Pfeiler. Aber ich merke, die Physiotherapeuten, die behandeln die Gleichgewichtsstörung, ob jemand dement ist oder nicht. Sie haben nicht dieses Problem. Logopädie und Ergotherapie ist echt nicht in den Köpfen der Menschen.

#00:13:05-2# A: Ja, spannend! Jetzt ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen. Und zwar, arbeiten Sie nach Leitlinien und wenn ja, nach welchen?

#00:13:19-6# B: Meinen Sie wegen der Demenzabklärung?

#00:13:23-2# A: Ja.

#00:13:24-5# B: Also, dies können Sie nachlesen. Swiss Memory Clinics hat Leitlinien, wie man abklärt. Ich bin eigentlich eine Pionierin, also ich habe es mitentwickelt. Zur Abklärung in einer Memory Klinik, gehört meiner Meinung nach, die ganze Breite. Zuerst einmal eine Anamneseerhebung, dann eine breite klinische Untersuchung, dann eine neurologische Untersuchung, da gehört das Labor dazu und es gehört die Bildgebung dazu. Von meiner Seite her gehört der Einbezug der Angehörigen von Anfang an dazu. Also, die Leidtragenden muss man an Bord holen. Es gehört eine neuropsychologische Testung dazu und was bei **uns** Kernpunkt ist, ist die Diagnoseübermittlung. Dafür haben wir eine **ganze** Stunde. Darüber habe ich sogar einen Artikel geschrieben, «Die Übermittlung der Demenzdiagnose - wie übermittle ich diese schwierige Diagnose und was löst das beim Gegenüber aus». Dann versuchen wir einen ganzheitlichen Weg mit den Empfehlungen zu finden. Dann betreuen wir – also **unsere** Memory Klinik macht das, nicht alle machen das – die Leute. Also, je nach dem, wenn beispielsweise gerade nicht Alzheimer, sondern andere neurologische Krankheiten (unv.), dann muss man gewisse Sachen im Detail anschauen. Aber man kann in einer Stunde nicht alles besprechen. Oder ich nehme nochmals die Angehörigen, dass man ihren Schmerz bespricht und schaut, wo wir sie unterstützen können. Dann machen wir normalerweise alle sechs bis neun Monate Nachkontrollen. Wir versuchen auch aus therapeutischer (unv.) Medikamentös haben wir wenig. Einfach der möglichst lange Erhalt der Selbstständigkeit und dass das Selbstwertgefühl gefördert wird. Und die Angehörigen unterstützen in diesem Schmerz – wie ich sage – vom Abschied nehmen. Und dass sie nicht überlastet sind.

#00:15:28-0# A: Mhm. - Habe ich das richtig verstanden, dass Sie eigentlich diese Leitlinien ausgearbeitet haben?

#00:15:38-0# B: Also, ich bin halt schon ganz früh dabei gewesen. Ich bin einfach so eine Pionierin, wissen Sie. Ich führe schon über 20 Jahre diese Memory Klinik und dann haben wir Konsensuskonferenzen bezüglich Demenz gemacht. Und dort bin ich dabei gewesen. Und das wurde weiterentwickelt, auch von den Swiss Memory Clinics. Auf keinen Fall

sagen, **ich** habe das gemacht. Aber ich meine, ich gehöre zu den Pionieren, die dies geprägt haben. Also, ich meine der grösste Pionier ist Professor Andreas Monsch in Basel. Er ist Neuropsychologe und hat auch all die Standards entwickelt für die neuropsychologischen Tests.

#00:16:23-2# A: Also, in diesem Fall haben Swiss Memory Clinics Leitlinien.

#00:16:27-3# B: Die haben Leitlinien, genau.

#00:16:29-5# A: Ja. - Dann sind wir bereits am Ende unseres Interviews angelangt.

#00:16:38-3# B: Ja. Und was gibt das für eine Arbeit? Ist das die Masterarbeit oder die Bachelorarbeit oder...

#00:16:46-3# A: Es ist eine Bachelorarbeit.

#00:16:48-0# B: Ja. Und Sie können eingeben «Swiss Memory Clinics» und das heisst «Qualitätsstandards» (unv.).

#00:17:00-2# A: Was finden wir dort?

#00:17:02-7# B: Dort hat es einen Reiter «Qualitätsstandards» und dort ist dann auch alles drin.

#00:17:08-3# A: Mhm. Ja, super. - Ist Ihnen gerade während dem Gespräch noch etwas wichtig erschienen, das Sie noch mitteilen möchten?

#00:17:23-4# B: Also, ich finde es toll, dass Sie das machen. Und ich glaube, man müsste viel mehr einen Schwerpunkt setzen in der Ausbildung der Logopädie. Damit viel mehr Logopäden oder Logopädinnen fit werden im Bereich der Demenzerkrankungen. Denn meine grosse Sorge ist häufig diese: Wenn jemand eine Wortfindungsstörung bekommt, ziehen sie sich sehr häufig zurück, da sie Angst haben aufzufallen. Und das finde ich eigentlich ganz traurig. Und ich weiss, dass die Logopädinnen ganz viel beitragen können, damit die Menschen weiter partizipieren können. Auch dabei, wie man damit umgehen kann, wenn man ein Wort mal nicht findet. Und sie können auch viel zur Normalisierung beitragen. Dass, wenn ich Wort- oder Sprachprobleme habe, mich nicht zurückziehen muss. Das wäre mein Kredo. - Und dann finde ich es natürlich ganz toll, dass Sie so etwas machen. Und, dass man das wirklich sensibilisieren sollte. - Und ich glaube, es gibt sehr viele Memory Kliniken, die machen das. Ich weiss natürlich nicht, wenn es nicht auf der Homepage ist, heisst das nichts. Bei uns ist es auch nicht auf der Homepage. Bei uns ist wirklich **fast nichts** auf der Homepage. Aber ich finde es einen ganz wichtigen Pfeiler von

therapeutischen Angeboten. - Also heute hatte ich zum Beispiel eine Patientin mit einer mittelschweren Demenz. Die hat so **keine** Sprachstörung. Die haut alle an, **unglaublich**. Überall hat sie Kontakt, sie braucht keine Logopädie. Aber die kann fast nicht mehr allein Leben. Aber es gibt andere Leute, die vielleicht schon recht schwere Sprachstörungen haben, die man **völlig** unterschätzt. Die sind vielleicht noch viel besser dran, als man wegen der Sprache meinen würde. Das ist eine rechte Diskrepanz.

#00:19:31-3# A: Es ist niemand gleich.

#00:19:33-1# B: Ja, das ist so. - Also wenn Sie einmal noch in das Buch hineinschauen möchten. Ich habe auch ein Kapitel sprachbetonte Demenzen. Es haben auch Angehörige mitgeschrieben. Also ein wunderbares Kapitel eines jungen Sohnes, der ist noch nicht 30 [Jahre alt] gewesen, über die semantische Demenz. Grossartiges Kapitel. Ich habe es vor Kurzem für einen Vortrag benutzt, da ich auch über Sprache und Demenz referiert habe. Ich habe nochmals gestaunt, wie dieser junge Mann das wunderbar geschildert hat. - Wäre ja vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für Sie und Ihre Kollegin.

#00:20:24-2# A: Wer weiss!

#00:20:28-8# B: Wer weiss, genau. Okay. Ist das gut so?

#00:20:30-9# A: Tipptopp. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Das schätzen wir sehr.

#00:20:36-5# B: Das hat mich doch gefreut. Wissen Sie, das hat einem jetzt auch gut getan in dieser Corona Zeit. Mal etwas, wo man wieder nach vorne schauen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Freude am Beruf und wer weiss: kommen Sie, spezialisieren Sie sich! Vielleicht kommen Sie mal ins Waidspital!

Transkription Interview Interdisziplinäre Memory Clinic Bern IDMC

Datum: 26.11.2020

Interviewerin (M): Manuela Schulthess

Proband (L): Herr Dr. Finn Lornsen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Oberarzt der interdisziplinären Memory Clinic

Setting: Telefoninterview

Teilweise übersetzt aus dem Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche

Transkriptionsregeln:

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme
-	Pause
--	Längere Pause
(unv.)	Unverständlich
[]	Inhaltliche Erläuterung
Fett gedruckt	Betonung

#00:00:05-1# M: Dann starte ich gleich mit der ersten Frage. - Bei der ersten Frage geht es um die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten bei Demenz. Und unsere Frage hierzu ist: Empfehlen Sie bei der Fallübergabe an die Hausärzte standardmässig oder teilweise die Verordnung für logopädische Therapie im Kontext Sprache, Sprach- und Sprechstörungen?

#00:00:32-3# L: Also, das machen wir **regelmässig**. Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, würde ich sagen, dies machen wir **teilweise**, sozusagen. Es kommt immer drauf an, welche Demenzerkrankung vorliegt. Also ob es eine bestimmte Demenzerkrankung mit sprachdominanten Symptomen sind, allein von der Art der Erkrankung, also beispielsweise die primär progressive Aphasie. Aber es gibt auch Demenzerkrankungen – also auch die Alzheimer Demenzerkrankung, dies wissen wir mittlerweile auch – die auch mit der primär progressiven Variante gekoppelt sind. Oder eine völlig andere Demenzerkrankung, die sich sozusagen mit Sprachsymptomen äussert. Es ist bei Sprachverarmung oder bei Sprechschwierigkeiten, wo wir das eigentlich regelmässig empfehlen. Aber es ist nicht standardmässig immer. Das kann man nicht sagen, sondern es ist symptomgeleitet.

#00:01:45-4# M: Folgen Ihrer Erfahrung nach, die Hausärzte der Empfehlung logopädische Therapie im Kontext Sprache und Demenz zu verordnen? - Haben Sie hier Rückmeldungen, oder...

#00:01:58-5# L: Also, in der Regel passiert das schon. - Es kommt manchmal darauf an. Es

gibt den Modus, dass wir so ein Verordnungsformular bereits beim Abschlussgespräch bei uns ausfertigen – es gibt ja so ein allgemeines Formular vom Fachverband der Logopäden – und wir das den Patientinnen und Patienten in doppelter Ausführung mitgeben. Also, Ausfertigung und Kopie. Als Idee, dass auch ein Hausarzt, der vielleicht nicht häufig Menschen mit Demenz **und** Sprachproblemen betreut, sozusagen eine Art Muster hat, wie er das gut machen kann. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Selten gibt es mal Rückfragen, etwa dass ein Hausarzt gerne nochmals erläutert haben möchte, warum wir dies empfehlen. Das gibt's im Kontext Logopädie und Ergotherapie häufiger mal. Wir haben so ein Standard, in dem wir auf die geltenden Leitlinien und auch auf Publikationen hinweisen. Aber das ist dann sehr individuell.

#00:03:29-7# M: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird es in der Regel schon umgesetzt und dass das kein Problem ist.

#00:03:34-8# L: Ja.

#00:03:37-2# M: Gut, spannend. - Bei der zweiten Frage von uns geht es um den interdisziplinären Austausch. Das haben Sie jetzt bereits ein bisschen vorweggenommen. Arbeiten Sie auch sonst eng mit Hausärzten von Patienten mit Demenz zusammen, im Zusammenhang mit nicht-medikamentöser Therapien?

#00:03:00-9# L: -- Also, ich stimme da vollkommen zu. Der interdisziplinäre Austausch ist essenziell, dies sehen wir auch so. Ich glaube, eng mit Hausärzten zusammen[arbeiten], das würde ich nicht insgesamt so sehen. Also, es gibt die Abklärung und es gibt einen Bericht. Bei Fragen zur Diagnostik gibt es auch manchmal Telefonate. Aber es ist doch eher so, dass die Hausärzte nochmals Kontakt suchen, wenn etwas unklar bleibt. Oder wenn wir weitere Therapien empfehlen. Also medikamentöse sicherlich. Aber auch wenn wir empfehlen, dass jemand ins Gedächtnistraining zu uns kommt oder – dass jemand der doch auch irgendwie eine seelische Erkrankung hat, also, sie können ja auch eine Demenz haben **und** dann auch depressiv darunter werden – wenn man eine Psychotherapie empfiehlt und sogar aufgleist, dass die hier stattfinden kann, dass man da nochmals Rücksprache hält. Also ich würde am liebsten sagen, wir schaffen eng mit Hausärzten zusammen. Ich glaube aber, es ist nicht so eng, sondern eher bedarfsgerecht. Wenn ein Hausarzt Fragen hat, stehen wir auch zur Verfügung.

#00:05:30-7# M: Ich habe hier gerade eine Anschlussfrage. Sie verordnen ja regelmässig Logopädie. Sind Sie dann auch mit Logopäden und Logopädinnen in Kontakt? Oder haben Sie vielleicht von denen Rückfragen per Telefon, auf was man Wert legen soll oder...?

#00:05:50-5# L: - Selten. Da gibt es selten mal Rückfragen von logopädischen Praxen. Also,

ihr hört es schon, ich komme aus Deutschland und bin auch einfach mit dem Schweizer System nicht so vertraut. Das heisst, eigentlich versuchen wir eine solche Verordnung so zu machen, dass sie viel Raum für die Expertise der Logopädin lässt. Ich sage es Ihnen ganz offen: Ich möchte einfach die Kollegin nicht einschränken, sondern eher sagen, da gibt es eine besondere Fachexpertise, in dem Bereich. Ich kann die Sprachstörung feststellen. Ich kann vielleicht auch differenzieren, ob es eher eine sprechmotorische Störung ist, oder eher eine semantische Störung, was es ja meistens auch ist. Und dann versuche ich eigentlich eine Verordnung so breit zu machen und auch nicht so ganz genau, dass die Kollegin einfach die Möglichkeit hat, anhand ihrer Expertise das zu machen, was den Patienten voranbringt. Das ist so ein bisschen meine Idee dahinter. In Deutschland ist das viel geregelter. Da müssen Sie als Arzt alles sehr genau verordnen und dann gibt es dann häufiger Rückfragen. Weil die Einschätzung der Expertin manchmal dann so ist, dass man etwas anderes machen sollte, als auf der Verordnung steht. Also, ich bin da grundsätzlich – und ich spreche auch für meine Einrichtung – wir sind da auch total offen für einen Austausch. Ich bin natürlich froh, wenn ich nicht über jedes Detail – also, wie gesagt, da gibt es einfach eure Expertise – sozusagen zu viel Informationen zurückbekomme. Ich denke, es wird bestmöglich gemacht, anhand von dem, was bei euch gilt.

#00:07:59-2# M: Bei unserer letzten Frage geht es um die Werbung von Behandlungsmethoden im Kontext Demenz. Kliniken nennen oft Gedächtnistraining, Ergotherapie und Physiotherapie. Logopädie wird auf vielen Webseiten nicht explizit aufgeführt. Welche möglichen Erklärungen lassen sich aus Ihrer Sicht für diesen Umstand finden?

#00:08:24-4# L: -- Also mich überrascht das auch, dass das so ist - sag ich Ihnen ganz ehrlich. Weil es ja in den internationalen Leitlinien schon auch deutliche Empfehlungen gibt für den Einsatz der Logopädie. Das [die fehlende Werbung für Logopädie] überrascht mich eher auch. Ich denke, das wird **auch** daran liegen, dass nicht jede Klinik – und von unserer weiss ich es gar nicht, ehrlich gesagt, für den stationären Bereich – wirklich angestellte Logopädinnen und Logopäden hat. Und es vielleicht auf dem Level der Verordnung oder der externen Kräfte dann schwerfällt mit etwas zu werben, was man nicht wirklich hat. Und da würde ich auch trennen: Wir sind eine psychiatrische Klinik. Also, wenn ich jetzt eine geriatrische Klinik wäre, oder eine neurologische Klinik. - Also, ich weiss, unsere neurologische Klinik hat eine ambulante Logopädie, da weisen wir auch zu. Das habe ich übrigens vergessen: Hin und wieder weisen wir auch zu Abklärungen, um nochmals wirklich aus explizit logopädischer Sicht abzuklären, wenn wir uns da nicht sicher sind. - Und wie gesagt, ich denke, dass die neurologisch-geriatrischen Kliniken eher damit werben. Psychiatrische nicht unbedingt. Also, wie gesagt, ich kann es mir nicht ganz erklären. Also eigentlich **könnten** auch viele Kliniken das durchaus, ähm, damit werben. Es ist halt die Frage

wie man das deklariert. Ob man sagt, logopädische Betreuung kann im Fall der Notwendigkeit hinzugezogen werden, oder so. Aber es ist halt nicht so werbewirksam, wenn sie auf ihre Webseite schreiben, wir haben alles. Dann muss man es auch haben, sonst ist das unlauter.

#00:10:58-8# M: Dann sind wir bereits am Ende unseres Interviews angelangt. Haben Sie noch etwas, das Sie noch anfügen möchten, oder das Ihnen im Verlauf des Gesprächs noch wichtig erschienen ist.

#00:11:13-4# L: --- Nein, nicht zwingend. Ich glaube, unterstreichen muss man einfach sozusagen, dass wenn sprachdominante Symptome bei Demenz auftreten – also wie gesagt, die sind ja alle ganz unterschiedlich: Wortfindungsstörung, Ausdrucksschwierigkeiten – man einfach nochmals betonen muss, wie wichtig Ihr Fach ist. Weil der Leidensdruck der Betroffenen dadurch oft recht hoch ist. Und ähnlich – das sehe ich jetzt seltener, weil ich seltener Menschen sehe mit einer weit fortgeschrittenen Demenz, es ist ja eine Abklärung in einer Memory Klinik – aber ich unterstelle mal, dass Menschen, die nicht allein Verständnisstörung oder Produktionsstörung der Sprache haben, sondern auch Schluckstörung und Dysphagie, dass das natürlich nochmal erheblicher Leidensdruck ist, der da kommt. Und dass das dann auch ethische Fragen aufwirft. Also, braucht jemand eine PEG-Sonde, oder will er das nicht. Also, insofern an zwei Stellen: In der frühen Phase und auch in der späten Phase von dementiellen Erkrankungen hat Ihr Fach eine ganz erhebliche Bedeutung. Weil Symptome in diesen Bereichen erhebliches Leid verursachen.

#00:13:10-3# M: Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen.

#00:13:16-2# L: Ich danke euch für die interessanten Fragen und auch für die sehr gute Vorbereitung. Das schätze ich sehr, wenn ich eingeladen werde für eine Befragung, die Fragen so schön vorbereitet und im Vorherein zu bekommen. Ich empfinde das als sehr gut von Ihnen, in der Vorbereitung und der Durchführung.

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH

(Mit Arbeit und CD als separates Blatt der Begleitperson senden.)

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Logopädie im Kontext Sprache und Demenz - Eine Ist-Analyse zur Sichtbarkeit des Angebots mittels Webanalyse und Interviews mit dem Versuch einer Perspektive

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben.

Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

18. Februar 2021

Andrea Koch
Manuela Schultheiss

A. Koch
M. Schultheiss